

Tunnustamaton sotilas

Ukrainan sodan suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden kokemus asemastaan suomalaisessa yhteiskunnassa vuosina 2022–2025

Yhteiskunnallinen muutos, poliittinen historia
Kandidaatintutkielma

Emilia-Pauliina Loikas

Ohjaajat:
Dosentti Jani Marjanen
Väitöskirjatutkija Topi Houni

19.12.2025
Helsinki

Tiedekunta: Valtiotieteellinen tiedekunta

Koulutusohjelma: Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma

Opintosuunta: Poliittinen historia

Tekijä: Emilia-Pauliina Loikas

Työn nimi: Tunnustamaton sotilas. Ukrainan sodan suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden kokemus asemastaan suomalaisessa yhteiskunnassa vuosina 2022–2025

Työn laji: Kandidaatintutkielma

Kuukausi ja vuosi: joulukuu 2025

Sivumäärä: 59 ilman liitteitä, 64 liitteiden kanssa

Avainsanat: vapaaehtoistaistelijat, vapaaehtoiset, vierastaistelijat, Ukraina, Ukrainan sota, kokemushistoria, sodan yhteiskuntahistoria

Ohjaajat: Jani Marjanen, Topi Houni

Säilytyspaikka:

Muita tietoja:

Tiivistelmä:

Tämä kokemushistoriallinen tutkimus käsittelee vuosina 2022–2025 Ukrainan sodassa vapaaehtoistaistelijoina toimineiden suomalaisten yhteiskunnallista asemaa Suomessa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen yhteiskunnallinen asema Ukrainaan lähteneillä suomalaisilla on ollut ennen lähtöään Ukrainaan sekä millaisia syitä ja merkityksiä vapaaehtoistumiselle annetaan. Lisäksi tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten Suomalaisen yhteiskunnan instituutiot ovat suhtautuneet palaaviin vapaaehtoistaistelijoihin ja millaisia tuen muotoja Suomeen palanneet vapaaehtoiset ovat saaneet tai kokeneet tarvitsevansa.

Tutkimusaineisto muodostuu Suomeen palanneiden vapaaehtoistaistelijoiden tutkimushaastatteluista. Kokemushistoria toimii näin sekä tutkimuksen kohteena että tutkimuksellisenä lähestymistapana. Suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden lähtö- ja paluukokemukset ymmärretään Kivimäen ja Toivon (2022) määritelmän mukaan ”välittäjäkategoriana”, joka paikantuu yksilön subjektiivisen kokemusmaailman ja yhteiskunnan rakenteiden tai instituutioiden väliin. Näin vain yksilöön rajoittuvan tarkastelun sijaan tutkimuksen kohteena on myös suomalaisen yhteiskunnan asemoituminen suhteessa Ukrainan sodan vapaaehtoistaistelijailmiöön.

Vapaaehtoistaistelijoiden kokemuksissa on paikannettavissa kaksi erilaista motivaatiotyyppiä Ukrainaan vapaaehtoistumisen taustalla. Toinen motivaatiotyyppi painottaa vapaaehtoistumisen tuottamaa kollektiivista hyötyä ja toinen vapaaehtoistumisen kautta saavutettavaa henkilökohtaista etua. Motivaatiotyyppien havaitaan aineistossa olevan sidoksissa siihen, millaisen yhteiskunnallisen perusolettamuksen haastateltavat ovat omanneet ennen Ukrainaan lähtöään. Yhteiskunnallisella perusolettamuksella tarkoitetaan sitä, kokeeko yksilö ympäröivän yhteiskunnan ja oman asemansa siinä lähtökohtaisesti kielteisenä vai myönteisenä.

Aineiston perusteella Suomeen palanneita vapaaehtoistaistelijoina yhdistää kokemus pettymyksestä suhteessa suomalaisen yhteiskunnan instituutioihin. Suomessa sotaan vapaaehtoisina osallistuneiden tukemiseksi ja kotiuttamiseksi ei ole toimeenpantuja prosesseja tai käytänteitä. Haastatellut vapaaehtoiset eivät ole kotiinpaluunsa jälkeen vastaanottaneet tukea tai veteraanistatuksen tunnustamista myöskään Ukrainan valtiolta. Paluunjälkeinen tuki on kolmannen sektorin toimijoiden sekä vapaaehtoistaistelijoiden toisilleen tarjoaman vertaistuen varassa. Haastatellut vapaaehtoistaistelijat painottavatkin vertaistuen merkitystä tärkeimpänä sodasta palautumista ja kotiutumista tukevana asiana. Vertaistukiverkostot ovat aineiston perusteella toimineet keskeisenä mekanismina vapaaehtoistaistelijoiden kokemusyhteisöjen muodostumiselle. Kokemusyhteisöt toimivat vapaaehtoistaistelijoiden rajatun väestönosan kollektiivisen muistamisen muotona, joissa heitä yhdistää erityisesti koettu vertaisuus ja sodan kokemusten merkityksellistäminen nykyhetkessä.

Sisällysluettelo

1	Johdanto	4
1.1	Suomalaiset vapaaehtoistaistelijat Ukrainassa	4
1.2	Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset	8
1.3	Tutkimuksessa käytetyt käsitteet	10
1.4	Aikaisempi tutkimus	11
1.5	Aineisto	16
1.5.1	Tutkimushaastattelut ja otanta	16
1.5.2	Tutkimusetiikka ja haastatteluaineiston käsittely	18
1.6	Tutkimusmenetelmät	19
1.6.1	Kokemushistoria sodan yhteiskuntahistoriana	19
1.6.2	Teorialähtöinen teemoitteleva sisällönanalyysi	22
2	Lähtö Ukrainaan	24
2.1	Myönteinen perusolettamus ja Ukrainaan vetävät tekijät	25
2.2	Kielteinen perusolettamus ja Ukrainaan vetävät tekijät	30
2.3	Ukrainan sodan suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden lähdön syyt ja merkitykset	32
3	Paluu Suomeen	34
3.1	Pettynyt palaaja	34
3.1.1	Sosiaali- ja terveydenhuollon kohtaamattomuus	35
3.1.2	Puolustusvoimien kantaaottamattomuus	37
3.1.3	Suomalainen yhteiskunta ja palaavat vapaaehtoistaistelijat	38
3.2	Kokemusyhteisö tukiverkkona	39
4	Johtopäätökset ja pohdinta	44
5	Lähteet	48
5.1	Julkaisematon alkuperäisaineisto	48
5.2	Julkaistut lähteet	48
6	Liitteet	60
6.1	Haastattelurunko	60
6.2	Tutkimuksen osallistumis- ja arkistointisuostumuslomake	61

1 Johdanto

1.1 Suomalaiset vapaaehtoistaistelijat Ukrainassa

Vuoden 2022 helmikuun lopulla, kolme päivää Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman hyökkäyksen jälkeen, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi esitti vetoituksen ulkomaisten kansalaisille auttaa Ukrainaa taistelussa Venäjän aggressiota vastaan. Julkilausumassa todetaan ”jokaisen, joka haluaa osallistua Ukrainan, Euroopan ja maailman puolustamiseen, voivan tulla taistelemaan ukrainalaisten rinnalle venäläisiä sotarikollisia vastaan”.¹

Vetoomusta seurasi Ukrainan aluepuolustusjoukkojen kansainvälisen legioonan perustaminen (the International Legion for the Territorial Defense of Ukraine, ILDU), jonka tarkoituksena oli toimia koordinoivana yksikkönä palvelusopimuksen allekirjoittaneille ulkomaalaisille vapaaehtoisille.² Pian perustamisensa jälkeen aluepuolustusjoukkojen kansainvälinen legioona jaettiin kahteen eri kokonaisuuteen, vapaaehtoisiksi värväytyneiden eroavien taustojen vuoksi. Ukrainan asevoimien (ukr. Збройні сили України, ZSU) alaisuudessa toimiva sotilasyksikkö suunnattiin vähemmän aiempaa kokemusta omaaville taistelijoille, kun Ukrainan sotilastiedustelun (ukr. Головне управління розвідки Міністерства оборони України, GUR) alaisuudessa toimiva yksikkö muodostettiin kokeneemmille veteraaneille ja vapaaehtoisille.³

ILDU:n alkuvaiheen toimintaa varjostivat kuitenkin Venäjän maaliskuussa 2022 tekemä ilmaisku vapaaehtoisten koulutuskeskukseen Javorivissa, organisaation ja koulutuksen sekavuus sekä johtoportaalla väärinkäytökset. Vapaaehtoisten rekrytointia pyrittiin nopeasti suuntaamaan henkilöihin, joilla on jo aikaisempaa sotilaskoulutusta tai taistelukokemusta.⁴ Vielä syksyllä 2025 ILDU:n verkkorekrytointisivustolla osana värväytymisprosessia pyydetään tietoa relevantista kokemuksesta, ja asepalveluksen tai taistelukokemuksen kerrotaan lisäävän hyväksytyksi tuleminen mahdollisuutta.⁵

¹ Volodymyr Zelenskyi, ”Appeal to Foreign Citizens to Help Ukraine in Fighting against Russia’s Aggression”, Official Website of the President of Ukraine, 27. helmikuuta 2022, <https://www.president.gov.ua/en/news/zvernennya-do-gromadyan-inozemnih-derzhav-yaki-pragnut-dopom-73213>.

² Matteo Pugliese, ”The International Legion of Ukraine: Exploring the Background and Motivations of Foreign Volunteers”, *The RUSI Journal* 168, nro 3 (2023): 47, <https://doi.org/10.1080/03071847.2023.2215291>.

³ Kacper Rekawek, *A Year of Foreign Fighting For Ukraine: Catching Fish With Bare Hands?*, CEP Report, Foreign Fighters (Counter Extremism Project, 2023), 6, https://www.counterextremism.com/sites/default/files/2023-03/CEP%20Report_A%20Year%20of%20Foreign%20Fighting%20for%20Ukraine_March%202023.pdf.

⁴ Pugliese, ”The International Legion of Ukraine”, 50; Kacper Rekawek ym., ”People Are Still Fighting.” (Lack of) Change for the Foreign Fighters for Ukraine, ICCT Report (2025), 5, <https://icct.nl/publication/people-are-still-fighting-lack-change-foreign-fighters-ukraine>.

⁵ ”International Legionnaires: How to Join”, Ukrainan aluepuolustusjoukkojen kansainvälisen legioonan verkkosivut, International Legionnaires, 2025, <https://www.ildu.com.ua/how-to-join/>.

ILDU ei ole kuitenkaan ainoa vapaaehtoistaistelijoista muodostettu tai heitä riveihinsä ottava sotilasyksikkö. Tämän voidaan katsoa olevan seurausta Ukrainan aseellisen puolustusjärjestelmän monikerroksisuudesta. Ukrainan aseellinen puolustusjärjestelmä ei vastaa suomalaista lineaarista mallia, jossa kaikki sotilaallinen toiminta on hallinnollisesti puolustusministeriölle alistetun Puolustusvoimien koordinoimaa. Ukrainassa aseellisen puolustuksen joukkoja on sekä Ukrainan puolustusministeriölle (ukr. Міністерство оборони України, MOU) alisteisen Ukrainan asevoimien (ZSU) sekä Ukrainan sisäministeriön (Міністерство внутрішніх справ України, MVS) alaisuudessa. Näiden lisäksi esimerkiksi Ukrainan sotilastiedustelun (GUR) ja Ukrainan turvallisuuspalvelun (ukr. Служба безпеки України, SBU) sotilasjoukko-osastot ovat omia erillisiä kokonaisuuksiaan.⁶

Ukrainan hallinnollisten instituutioiden perustamien joukkojen lisäksi on erilaisia Ukrainan aseelliseen puolustukseen muodostettuja kansallisia ja kansainvälisiä vapaaehtoisjoukkoja. Nämä joukot on vuoden 2014 jälkeen suurimmilta osin integroitu osaksi Ukrainan virallista puolustusjärjestelmää, ja ne toimivat tyypillisesti alisteisina Ukrainan sisä- tai puolustusministeriölle.⁷ Ukrainassa toimivista vapaaehtoisjoukoista tunnetuimpia lienevät ukrainalainen Azov (ukr. Азов) sekä kansainväliset monoetniset yksiköt, kuten Vapaan Venäjän legioona, Venäjän vapaaehtoisjoukot, Georgialaislegioona, valkovenäläisten Kastuś Kalinoŭski -rykmentti ja Džohar Dudajevin tšetšenalainen rauhanturvaajapataljoona.⁸ Sekä kansalliset että kansainväliset vapaaehtoispataljoonat ovat ottaneet tai rekrytoineet riveihinsä myös muita kansalaisuuksia edustavia vapaaehtoistaistelijoita.⁹

Vuonna 2025 suomen ulkoministeriö on arvioinut, että asukasluvuun suhteutettuna suomalaisia vapaaehtoistaistelijoita on lähtenyt Ukrainaan huomattava määrä

⁶ Deborah Sanders, "Ukraine's Third Wave of Military Reform 2016–2022 – Building a Military Able to Defend Ukraine against the Russian Invasion", *Defense & Security Analysis* 39, nro 3 (2023): 312–28, <https://doi.org/10.1080/14751798.2023.2201017>; "Ukrainian Volunteer and Regular Units", MilitaryLand.Net, viitattu 11. lokakuuta 2025, <https://militaryland.net/ukraine/>.

⁷ Ilmari Käihkö, "A Nation-in-the-Making, in Arms: Control of Force, Strategy and the Ukrainian Volunteer Battalions", *Defence Studies* 18, nro 2 (2018): 159–61, <https://doi.org/10.1080/14702436.2018.1461013>.

⁸ "The Ukrainian-Russian War: Which Countries Are Fighting Side by Side with Ukraine?", *Visit Ukraine*, ei pvm., viitattu 3. marraskuuta 2025, <https://visitukraine.today/blog/2122/the-ukrainian-russian-war-which-countries-are-fighting-side-by-side-with-ukraine>; "Unit's History, Structure, Combat Record, and Traditions", Azov -prikaatin verkkosivut, Бригада Азов, viitattu 3. marraskuuta 2025, <https://azov.org.ua/en/about-azov/>; "Кто мы?", Vapaa Venäjän Legioona verkkosivut, Легион «Свобода России», viitattu 3. marraskuuta 2025, <https://legionliberty.army/about/>; "О нас - Русский Добровольческий Корпус", Venäjän vapaaehtoisjoukkojen verkkosivut, РУССКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ КОРПУС, viitattu 3. marraskuuta 2025, <https://rusvolcorps.com/about>; "About Us", Georgialaislegioonan verkkosivut, Georgian National Legion, viitattu 3. marraskuuta 2025, <https://georgianlegion.ge/en/about-us>; "About the Kastuś Kalinoŭski Regiment", Kastuś Kalinoŭski -rykmentin verkkosivut, Kastuś Kalinoŭski Regiment, viitattu 3. marraskuuta 2025, <https://kalinouski.org/en/about/>; Toni Stenström, "Kalinoŭskin rykmentti – Ukrainan riveissä vapaan Valko-Venäjän puolesta", *The Ulkopolitist -verkkolehti*, 6. syyskuuta 2024, <https://ulkopolitist.fi/2024/09/06/kalinouskin-rykmentti-ukrainan-riveissa-vapaan-valko-venajan-puolesta/>.

⁹ Rekawek ym., "People Are Still Fighting." (*Lack of*) *Change for the Foreign Fighters for Ukraine*, 6–7, 13–15; Rekawek, *A Year of Foreign Fighting For Ukraine: Catching Fish With Bare Hands?*, 7.

verrattuna muihin eurooppalaisiin valtioihin.¹⁰ Sodan ollessa yhä käynnissä, tarkempia tilastoja henkilömäärästä ei ole tiedossa tai julkaistu avoimesti. Julkisuuudessa esitettyjen viranomaisarvioiden perusteella Ukrainaan lähteneiden vapaaehtoistaistelijoiden kokonaismäärä olisi noin sata henkilöä, mutta ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tannerin mukaan luku on todennäköisesti suurempi. Vuoteen 2025 mennessä suomalaisia vapaaehtoistaistelijoina ja vapaaehtoisia Ukrainassa on kaatunut tai kadonnut kymmeniä.¹¹ Vaikka kaatuneista taistelijoista on suomalaismedioissa uutisoitu, kaikki tapaukset eivät ole päättyneet julkisuuteen, eikä heistä ole tiedotettu Suomen valtionhallinnon toimesta.¹²

Vapaaehtoisena taistelemisen ei ole suomalaisessa lainsäädännössä rikos. Ulkoministeriö julkaisi helmikuussa 2025 tietopaketin vapaaehtoiseksi sotilaaksi lähteville, sitä harkitseville ja heidän läheisilleen. Julkaisussa todetaan, että Suomen kansallinen lainsäädäntö tai Suomea sitovat kansainvälisoikeudelliset sopimukset eivät estä vapaaehtoistaistelijaksi lähtemistä. Rikosoikeudelliseen vastuuseen vapaaehtoistaistelija voi kuitenkin päätyä tapauksessa, jossa hänen epäillään syyllistyneen sotarikokseen.¹³ Suomessa ulkoministeriö tai puolustusvoimat eivät kuitenkaan suosittelle tai edistä vapaaehtoisena liittymistä Ukrainan asevoimiin.¹⁴

Ukrainan lainsäädännössä säädetään erikseen ulkomaalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden sotapalveluksesta Ukrainan asevoimissa, ja tätä lainsäädäntöä sovelletaan Ukrainassa palveleviin vapaaehtoistaistelijoihin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden lisäksi.¹⁵

¹⁰ ”Ukrainaan lähtevät vapaaehtoistaistelijat”, *Ylen Aamu*, tuottanut Yle, 27. toukokuuta 2025, 0:00-0:40, Yle Areena -videotallenne, 4min, <https://areena.yle.fi/1-74690676>.

¹¹ Minna Karkkola, ”Suomalaisia taistelee Ukrainassa paljon luultua enemmän – ”Se on yllättävän suuri luku”, sanoo konsulipäällikkö”, *Uusi Suomi*, 10. lokakuuta 2025, <https://www.uusisuomi.fi/uutiset/a/dfcae1c4-d13a-4d2f-8b8e-14a8bbfa083d>; Minna Karkkola, ”Suomalaisia joutuu nyt pikana etulinjaan – Konsulipäällikkö kertoo nyt Ukraina-ilmiön ongelmista ja paljastaa, miksi varoitti Gaza-aktivisteja”, *Uusi Suomi*, 16. lokakuuta 2025, <https://www.uusisuomi.fi/uutiset/a/0a6d3a70-b105-47ec-9b0a-862925a78dd8>.

¹² Kaatuneista suomalaisvapaaehtoisista ks. esim. Jussi Orell, ”Ukrainassa kuollut suomalaissotilaita tiedettyä enemmän – viimeisin kaatunut on Alekski Lysander”, *Turun Sanomat*, 2. tammikuuta 2025, <https://www.ts.fi/uutiset/6509419>; Maxim Fedorov, ”Missä on kiitos? Kaatuneiden suomalaistaistelijoiden omaiset kävivät Kiovassa”, *Yle Uutiset*, 19. huhtikuuta 2025, <https://yle.fi/a/74-20155887>; *Taistelijan kotiinpaluu*, tuottanut Yle, MOT, 2024, Yle Areena -videotallenne, 28min, <https://areena.yle.fi/1-66871372>.

¹³ Ulkoministeriön konsuliasioiden yksikkö, ”Tietoa vapaaehtoistaistelijaille”, Suomen ulkoministeriön verkkosivusto, Ulkoministeriö, 27. maaliskuuta 2025, <https://um.fi/tietoa-vapaaehtoistaistelijaille-ukrainassa>; Rikoslaki 39/1889, 11 luku (11.4.2008/212) Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, viitattu 30. lokakuuta 2025, <https://www.finlex.fi/eli?uri=http://data.finlex.fi/eli/sd/1889/39-001/ajantasa/2025-08-01/fin>.

¹⁴ Ulkoministeriön konsuliasioiden yksikkö, ”Ukraina: matkustustiedote”, Ulkoministeriö, 18. syyskuuta 2025, <https://um.fi/matkustustiedote/-/c/UA>; Puolustusvoimat, ”Asevelvollisen usein kysymät kysymykset UKK: Miten sotiminen Ukrainan joukoissa vaikuttaisi asemaani Suomen puolustusvoimien reserviläisenä?”, Puolustusvoimat, viitattu 9. lokakuuta 2025, <https://puolustusvoimat.fi/aluetoimistot/ukk>.

¹⁵ Ulkomaalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden oikeudellisesta asemasta Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, Legislation Nos. 3773–VI, Закон України (2011), <https://zakon.rada.gov.ua/go/3773-17> ст. 4, ч. 19, ч. 20, ч. 24 (Art. 4, kohdat 19, 20 ja 24); Asetus ulkomaalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden sotapalveluksesta Ukrainan asevoimissa Про

Suomalaisessa julkisessa keskustelussa vapaaehtoistaistelijoiden toiminta on ollut laaja-alaisen mielenkiinnon kohteena. Yksittäisistä vapaaehtoistaistelijoina ja heidän kokemuksistaan on tuotettu runsaasti uutisia, podcasteja, kirjallisuutta sekä erilaisia haastatteluita. Vapaaehtoistaistelijoiden suunnattua tukea ovat edistäneet ja järjestäneet erilaiset kansalaisjärjestöt, kuten Your Finnish Friends ry (YFF).¹⁶ Tuen järjestäminen Ukrainasta palanneille taistelijoille tai rintamalla kaatuneiden kuljetukset taikaisin Suomeen on tapahtunut vapaaehtoisten itsensä tai kolmannen sektorin toimijoiden organisoimana.¹⁷

Takaisin Suomeen palaavien vapaaehtoisten kuntoutuksesta ja tuen tarpeesta on kannettu huolta, mutta poliittisessa päätöksenteossa ilmiöön reagointi on ollut varovaista.¹⁸ Yksittäisiä aloitteita palaavien vapaaehtoistaistelijoiden tuen ja tunnustamisen tarpeesta ovat esittäneet Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne, Suomen ruotsalainen kansanpuolue, Keskustanuoret sekä Perussuomalainen Nuoriso.¹⁹ Lisäksi puolustusvoimien kriisinhallintaveteraanien kuntoutuksesta vastaava Rauhanturvaajaliitto on ilmaissut valmiutensa ottaa Ukrainan vapaaehtoisten kuntoutuksen vastuulle, mutta säännöt liiton rahoituksesta estävät tämän toiminnan. Liiton säännöissä ja haetussa rahoituksessa tukitoiminta on kohdistettu Suomen valtion ulkomaan- tai kriisinhallintaoperaatioihin lähettämiin henkilöihin. Jotta tukitoimet voitaisiin ohjata Rauhanturvaajaliitolle, tulisi vierastaistelijoiden oikeudellisesta asemasta tai liiton toimivaltuuksien muutoksesta tehdä poliittinen päätös.²⁰

Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства, 248/2016 Указ Президента України (2016), <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/248/2016#Text>.

¹⁶ Your Finnish Friends ry, ”Meistä: Näin me autamme”, viitattu 30. lokakuuta 2025, <https://www.yourfinnishfriends.org/meista>.

¹⁷ *Taistelijan kotiinpaluu*; Fedorov, ”Missä on kiitos?”; Your Finnish Friends ry, ”Meistä: Näin me autamme”.

¹⁸ Jenna Rautio, ”Ukrainan sodan suomalaiset vapaaehtoiset jäävät ilman kuntoutusta – Pommihan siinä on odotettavissa”, with STT, *Etelä-Suomen Sanomat*, 22. heinäkuuta 2023, <https://www.ess.fi/uutissuomalainen/6087445>; *Jakso 190 - Ukrainan sodan veteraanien kuntoutus: miten varaudumme tulevaan?*, tuottanut MTV, vol. 2025, SuomiAreena, 2025, MTV Katsomo - videotallenne, 44:33, <https://www.mtv.fi/video/3e4aee6defe35bf11d9d/jakso-190-ukrainan-sodan-veteraanien-kuntoutus-miten-varaudumme-tulevaan>.

¹⁹ Atte Harjanne, ”KK 36/2023 vp, Kirjallinen kysymys Ukrainaa puolustaneiden suomalaisten vapaaehtoisten tuesta”, Eduskunta, 21. elokuuta 2023, https://www.eduskunta.fi/443/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_36+2023.aspx; Suomen ruotsalainen kansanpuolue, ”Aloite 27 – Ukrainan puolesta taistelleiden suomalaisten kuntouttaminen”, SFP - RKP, 16. kesäkuuta 2024, <https://sfp.fi/fi/politiikka/paatokset-ja-poliittiset-ohjelmat/puoluekokouspaatokset/puoluekokous-2024-helsingissa/aloite-27-ukrainan-puolesta-taistelleiden-suomalaisten-kuntouttaminen/>; Keskustanuoret, ”29. Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret: Venäjä-Ukrainan sodassa Ukrainan puolella taistelleille Suomen kansalaisille veteraanistatus ja oikeus valtion takaamaan kuntoutukseen”, teoksessa *Liittokokous 2023, Liittokokousaloitteet 2023* (2023), <https://moodle.msl.fi/course/view.php?id=58§ion=3>; Suomen Uutiset, ”PS-Nuoriso: Ukrainan sodan suomalaisista pidettävä huolta”, Suomen Uutiset, 25. huhtikuuta 2024, <https://www.suomenuutiset.fi/ps-nuoriso-ukrainan-sodan-suomalaisista-pidettava-huolta/>.

²⁰ STT, ”Rauhanturvaajaliitto olisi valmis ottamaan Ukrainan vapaaehtoisten kuntoutuksen hoitaakseen”, Yle Uutiset, 22. heinäkuuta 2023, <https://yle.fi/a/74-20042114>; Suomen

Vastauksessaan Harjanteen hallitukselle esittämään kysymykseen sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso ilmaisi, ettei vapaaehtoisia koskevalle erillissäätelylle ole nähty olevan perusteita: ”Vapaaehtoinen ulkomaisiin joukkoihin liittyminen ei ole uusi ilmiö, ja kysymyksessä on aina ollut vain pieni joukko kansalaisia.”²¹

Ukrainasta palaavia vapaaehtoistaistelijoita tai Ukrainasta paenneita tukevat kolmannen sektorin toimijat, kuten Your Finnish Friends ry, Fenix Finland ry, MIELI Suomen Mielenterveys ry ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, ovat kuitenkin esittäneet huolensa Ukrainan sodan veteraanien kuntoutuksen tuen puutteesta. Esimerkiksi YFF on kerännyt tukitoimintaansa lahjoituksin ja muulla varainhankinnalla yli 878 tuhatta euroa vuonna 2024, mutta yhdistyksen toimintaa ei ole tuettu valtionavustuksin tai säätiöavustuksin.²² Sodan kokeneiden kuntoutus vaatii Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian Keskuksen projektipäällikkö Lotta Carlssonin mukaan terveydenhuollon ammattilaisten laajempaa erityiskoulutusta ja -osaamista.²³

Kysymys Ukrainan sodan veteraanien tai sodan kokeneiden kuntoutuksesta ei koske ainoastaan suomalaisvapaaehtoisia. Suomessa tilapäisen suojelun piirissä olevien ukrainalaisten määräksi on arvioitu noin 48 000. Sisäministeriön tilaamaan selvitykseen liittyvään kyselytutkimukseen vastanneista ukrainalaisista 66 % ei aikoisi enää palata Ukrainaan ja noin puolet aikoo hakea oleskelulupaa, kun tilapäinen suojelu tulevaisuudessa päättyy.²⁴ Mikäli sotaa paenneita ukrainalaisia jää tilapäisen suojelun päätyttyä Suomeen, on mahdollista, että perheen yhdistämisen kautta maahan saapuu sodassa tai sen avustavissa tehtävissä palvelleita henkilöitä. Tällöin Suomessa vakituisesti asuvien, Ukrainan sodassa avustus- tai taistelutehtävissä palvelleiden lukumäärän on mahdollista kohota muutamista sadoista useisiin tuhansiin.

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella vuosina 2022–2025 Ukrainaan vapaaehtoisina lähteneiden suomalaistaistelijoiden yhteiskunnallista asemaa Suomessa. Tutkimuksen keskeisenä kysymyksenä on, millaisena Ukrainassa

Ulkomaanoperaatioiden Veteraaniliitto ry, ”Suomen ulkomaanoperaatioiden veteraaniliitto ry:n säännöt”, Suomen rauhanturvaajaliitto, 8. marraskuuta 2025, 1–2, https://rauhanturvaajaliitto.fi/wp-content/uploads/2025/11/SRTL_saannot_2025.pdf; Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, ”STEA Avustuskohteet: Suomen rauhanturvaajaliitto ry”, STEA avustukset, viitattu 17. marraskuuta 2025, <https://avustukset.stea.fi/organisation/153>.

²¹ Kaisa Juuso, ”Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 36/2023 vp”, Eduskunta, 21. elokuuta 2023, https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_36+2023.pdf?lang=fi.

²² Your Finnish Friends ry, ”Your Finnish Friends ry. Tilinpäätös ja vuosikertomus ajalta 1.1.-31.12.2024.”, with Septimus Oy, 22. huhtikuuta 2025, 5, https://issuu.com/mikoeklof/docs/yff_tilinp_t_s_2024.

²³ *Jakso 190 - Ukrainan sodan veteraanien kuntoutus: miten varaudumme tulevaan?*, vol. 2025.

²⁴ Anastasia Koptsyukh ja Arseniy Svyrenko, ”Temporary Protection for Ukrainians in Finland: Present Situation and Outlook: Results of the Survey”, *Publications of the Ministry of the Interior* 2025, nro 12 (2025): 9, 82, <https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-351-4>.

taistelleiden suomalaisten yhteiskunnallinen asema ja paluukokemus näyttäytyvät kotimaassa. Tutkimusaineiston koostuessa vapaaehtoisten itsensä haastatteluista, painopisteenä on se, miten palanneet vapaaehtoiset itse kuvaavat ja tulkitsevat omaa asemaansa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tiedostaen, että suomalaisia vapaaehtoisia on taistellut Ukrainan riveissä jo konfliktin käynnistyttyä Venäjän aggression myötä vuoden 2014 aikana ja jälkeen, tutkimus on rajattu koskemaan vain laajamittaisen hyökkäyksen aikaa alkaen vuodesta 2022. Rajausta perustelen sillä, että vuoden 2014 ja 2022 jälkeen tapahtuneista vapaaehtoisten värväytymisestä Ukrainan puolelle on vakiintumassa tapa puhua kahdesta erillisestä mobilisaatiosta.²⁵ Lisäksi vapaaehtoistaistelijailmiön laajuus ja sen saama huomio on kasvanut merkittävästi vasta Venäjän aloittaman laajamittaisen hyökkäyssodan seurauksena. Tästä esimerkkinä Suomen ulkoministeriön ja puolustusvoimien esittämät julkilausumat ja ohjeet liittyen ilmiöön.²⁶

Tutkimuksessa analyysi kohdistuu suomalaisiin henkilöihin, jotka ovat osallistuneet vapaaehtoisina Ukrainan sodan sotilastehtäviin. Tutkimuksen laajuuden, aineiston, analyysin ja hallittavuuden kannalta rajaus on välttämätön. Moninaiset humanitaarisen avun, tuen, koulutuksen, logistiikan, lääkinnän ja huollon toimet muodostavat oman laajan kokonaisuutensa sodan vapaaehtoistoiminnan kontekstissa.²⁷

Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat:

- Millainen on ollut vapaaehtoistaistelijoiden yhteiskunnallinen asema ennen päätöstä lähteä Ukrainaan ja millaisia syitä tai merkityksiä vapaaehtoistumiselle annetaan?
- Miten suomalainen yhteiskunta suhtautuu palaaviin vapaaehtoistaistelijoihin sekä millaisia mahdollisia riskejä, velvoitteita tai seuraamuksia vapaaehtoistaistelijat palatessaan kohtaavat?
- Millaista tukea Suomeen palanneet vapaaehtoistaistelijat ovat saaneet tai hakenet ja millaisia tukirakenteita he itse tuntevat tarvitsevansa?

²⁵ Rekawek, *A Year of Foreign Fighting For Ukraine: Catching Fish With Bare Hands?*, 11; Kacper Rekawek ja Michael Colborne, ”ICCT Live Briefing: Foreign Fighters in Ukraine: Myths and Realities”, haastatellut Eviane Leidig, 31. maaliskuuta 2022, Videotallenne, <https://icct.nl/event/icct-live-briefing-foreign-fighters-ukraine-myths-and-realities>; Rekawek ym., *“People Are Still Fighting.” (Lack of) Change for the Foreign Fighters for Ukraine*, 7–8.

²⁶ Ulkoministeriön konsuliasioiden yksikkö, ”Tietoa vapaaehtoistaistelijaille”; Puolustusvoimat, ”Asevelvollisen usein kysymät kysymykset UKK: Miten sotiminen Ukrainan joukoissa vaikuttaisi asemaani Suomen puolustusvoimien reserviläisenä?”

²⁷ Rekawek, *A Year of Foreign Fighting For Ukraine: Catching Fish With Bare Hands?*, 7.

1.3 Tutkimuksessa käytetyt käsitteet

Omaehtoisesti Ukrainan sodan sotilastehtäviin, Ukrainan puolelle, lähteneistä henkilöistä käytetyiksi termeiksi ovat laajimmin vakiintuneet käyttöön ”vapaaehtoinen” (volunteer) tai ”vierastaistelija” (foreign fighter). Tämä terminologia on omaksuttu myös suomalaisessa julkisessa ja oikeudellispoliittisessa keskustelussa. Käsitteinä ”vapaaehtoinen” ja ”vierastaistelija” ovat kiistanalaisia, eikä niille ole yhtä hyväksyttyä määritelmää. Keskeistä kuitenkin on, että ne luovat erillisen sotilastehtävissä toimivien henkilöiden kategorian kansallisvaltion omien sotilaiden, rahallisen insentiivin perusteella toimivien palkkasotilaiden ja kansallisvaltioiden asevoimien virallisten rauhanturvaajien rinnalle.²⁸

Tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohteena oleviin henkilöihin viitataan käsitteellä ”Ukrainan sodan vapaaehtoistaistelija” tai ”vapaaehtoistaistelija”. Käsitteentalintaa perustelen sillä, että ”vierastaistelija” tyypillisesti käsitetään konfliktiin osallistuvana henkilönä, jolla ei ole konfliktin osapuolena olevan valtion kansalaisuutta eikä muuta sidosta konfliktin osapuolena toimivaan tahoon, eikä hän saa toiminnastaan palkkaa tai toimi virallisen sotilasorganisaation alaisuudessa.²⁹

Ukrainan sodassa vapaaehtoistaistelijat toimivat Ukrainan asevoimien tai muun hallinnon alaisen yksikön organisaatioissa, allekirjoitetun palvelussopimuksen perusteella ja useassa tapauksessa vastaanottavat palkkaa toiminnastaan. Materiaalinen tai rahallinen korvaus ei kuitenkaan ole ollut vapaaehtoistaistelijoiden pääasiallisena motiivina osallistua konfliktiin ja sotilaspalkanmaksun toteutuminen on Ukrainassa ollut vaihtelevaa.³⁰

²⁸ Matti Izora Ibrahim ja Taylan Özgür Kaya, ”Analyzing the Disparity in Application of the Laws Governing Foreign Fighters: A Securitization Theory Approach”, *Journal of Global Security Studies* 9, nro 4 (2024): 2–3, <https://doi.org/10.1093/jogss/ogae043>; Simon Chesterman, ”Dogs of War or Jackals of Terror? Foreign Fighters and Mercenaries in International Law.”, *International Community Law Review* 18, nro 5 (2016): 389–99, 120174706, <https://doi.org/10.1163/18719732-12341338>; Nicola Mathieson, ”Foreign Fighter or Foreign Volunteer: What’s in a Name?”, *Civil War Paths*, 6. joulukuuta 2022, <https://www.civilwarpaths.org/foreign-fighter-foreign-volunteer/>; Tanya Mehra ja Abigail Thorley, ”Foreign Fighters, Foreign Volunteers and Mercenaries in the Ukrainian Armed Conflict”, *International Centre for Counter-Terrorism*, 11. heinäkuuta 2022, <https://icct.nl/publication/foreign-fighters-foreign-volunteers-and-mercenaries-ukrainian-armed-conflict>; ”Not Mercenaries: What to Know about Foreigners in the Ukrainian Defense Forces”, *Russia’s War in Ukraine*, ei pvm., viitattu 12. heinäkuuta 2025, <https://war.ukraine.ua/faq/not-mercenaries-what-russian-propaganda-got-wrong-about-foreigners-in-the-ukrainian-defense-forces/>.

²⁹ David Malet, *Foreign Fighters: Transnational Identity in Civic Conflicts* (Oxford University Press, 2013), Definitions: What Is a Foreign Fighter?, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199939459.001.0001>; Thomas Hegghammer, ”The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad”, *International Security* 35, nro 3 (2010): 57–58, https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00023.

³⁰ Naira Arutyunova ja Marco Bocchese, ”From across the Globe: Understanding the Motivations of pro-Ukraine Foreign Fighters”, *European Security* 34, nro 3 (2025): 422–23, <https://doi.org/10.1080/09662839.2024.2434701>; Rekawek ym., ”People Are Still Fighting.” (*Lack of Change for the Foreign Fighters for Ukraine*, 10; Mathieson, ”Foreign Fighter or Foreign Volunteer”; Mehra ja Thorley, ”Foreign Fighters, Foreign Volunteers and Mercenaries in the Ukrainian Armed Conflict”).

1.4 Aikaisempi tutkimus

Vapaaehtoistaistelijoiden mobilisointisella Ukrainan puolustamiseksi on ollut sekä kansallinen että kansainvälinen ulottuvuus. Ukrainan vapaaehtoistaistelijailmiö sai alkunsa vuonna 2014, kun Venäjä miehitti Krimin niemimaan ja konflikti Itä-Ukrainassa käynnistyi. Tuolloin ukrainalaiset ja kansainväliset vapaaehtoiset muodostivat erilaisia vapaaehtoisryhmiä reaktiona Ukrainan valtion kyvyttömyyteen ja hitauteen vastata ulkopuoliseen aggressioon.³¹ Kattavimpia tutkimustöitä vuoden 2014 jälkeen tapahtuneesta vapaaehtoisten mobilisaatiosta ovat Kacper Rekawekin monografia ”*Foreign fighters in Ukraine the brown-red cocktail*” ja Ilmari Käihkön etnografia ”*Slava Ukraini! Strategy and the Spirit of Ukrainian Resistance 2014–2023*”.³²

Vuonna 2022 Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen tapahtunutta ulkomaalaisten vapaaehtoistaistelijoiden mobilisaatiota on tutkittu taistelijoitten henkilökohtaisten motivaatioiden, sodankäynnin ja kansainvälisen oikeuden sekä radikalisoitumisen näkökulmista.

”On usein haastavaa sijoittaa vapaaehtoisten profiilia yhteen ainoaan kategoriaan, sillä heidän motiivinsa ovat moninaisia ja usein päällekkäisiä. Näiden kategorioiden joukosta voidaan kuitenkin tunnistaa esimerkiksi kunnian tavoittelijat, naiivit idealistit ja vapaustaistelijat, sotaturistit, sopeutumattomat ja luopiot, sota-addiktoituneet veteraanit, kuten myös radikalisoituneet poliittiset aktivistit ja palkkasoturit.”³³

Vapaaehtoistaistelijoiden edustaessa useita eri taustoja, elämäntilanteita ja ikäluokkia, vapaaehtoistumiselle esitetyt syyt ja annetut merkitykset ovat erilaisia. Arutynova ja Bocchese ovat haastattelututkimuksessaan eri kansallisuuksia edustavien vapaaehtoistaistelijoiden motiiveista havainneet, että pääasiallisia ajureita yksilöiden Ukrainaan lähdölle ovat olleet: 1) normatiiviset, erityisesti velvollisuudentuntoon liittyvät periaatteet, 2) eettiset imperatiivit, ja 3) (geo)poliittiset näkemykset, eli usko siitä, että taisteleminen venäläisiä vastaan Ukrainassa voi estää konfliktin laajenemisen omaan kotimaahan. Rahallista tai materiaalista hyötyä tutkijat eivät tunnistanee motivoivana tekijänä haastatelluotannassaan.³⁴

Arutynovan ja Bocchesen kategorisoinnin tavoin Josticova etnografisessa tutkimuksessaan havaitsi normatiivisten arvojen ja moraalisten käsitysten olevan

³¹ Käihkö, ”A Nation-in-the-Making, in Arms”; Valeriy Akimenko, ”Ukraine’s Toughest Fight: The Challenge of Military Reform”, *Carnegie Endowment for International Peace*, Carnegie’s Reforming Ukraine project, 22. helmikuuta 2018, <https://carnegieendowment.org/research/2018/02/ukraines-toughest-fight-the-challenge-of-military-reform?lang=en>.

³² Kacper Rekawek, *Foreign Fighters in Ukraine the Brown-Red Cocktail*, Routledge Studies in Fascism and the Far Right, ed. by Nigel Copey (Routledge, 2023), 10.4324/9781003192992; Ilmari Käihkö, ”*Slava Ukraini! Strategy and the Spirit of Ukrainian Resistance, 2014–2023*” (Helsinki University Press, 2023), <https://doi.org/10.33134/HUP-22>.

³³ Pugliese, ”The International Legion of Ukraine”, 55 Linaus tutkijan itse englanninkielisestä alkutekstistä suomentama. .

³⁴ Arutyunova ja Bocchese, ”From across the Globe”, 426.

keskeisiä syitä vapaaehtoistumiselle. Geopoliittisena näkemyksenä vapaaehtoistaistelijat toivat esiin ajatuksia demokraattisen valtiojärjestyksen puolustamisesta.³⁵ Vastaavasti Pugliese sekä Rekawek, Winkelmuller Real ja Zotova ovat tunnistaneeet humanitaarisen solidaarisuuden ja velvollisuudentunnon voimakkaana vaikuttavana tekijänä vapaaehtoistaistelijuuudelle.³⁶

Henkilökohtaisen hyödyn motivoimia lähdön syitä ovat kunnian tavoittelun ja ”sotaturismin”, eli kokemushakuisuuden lisäksi pyrkimys paeta elämäntilannetta kotimaassa tai materiaallinen ja rahallinen insenttiivi.³⁷ Henkilökohtaista hyötyä tavoittelevista vapaaehtoisista ei kuitenkaan ole toistaiseksi kattavaa tutkimusta, ja aihetta on käsitelty vain hajanaisesti olemassa olevassa kirjallisuudessa. Saatavilla olevan kirjallisuuden perusteella rahallisen hyödyn tavoittelu pääasiallisena motiivina on Ukrainan vapaaehtoistaistelijoiden keskuudessa vähäistä ja näyttäisi rajoittuvan lähinnä eteläamerikkalaisiin vapaaehtoisiiin.³⁸

Selkeästi erillisen ryhmän muodostavat ne vapaaehtoistaistelijat, joiden vapaaehtoistumista määrittävät pääasiassa historialliseen kansalliskaunaan liittyvät syyt, jossa Venäjän heikentämisen katsotaan edistävän muuta suurempaa tavoitetta.³⁹ Tällä tavoin motivoitunutta vapaaehtoistaistelijuuutta on havaittu kansainvälisissä monoetnisissä valkovenäläisten ja tšetšeenialaisten joukoissa. Näissä tapauksissa Venäjää vastaan taistelemine n ähdään ensisijaisesti osana omaa historiallista kansallista taistelua ja vapautumista, jolloin velvollisuudentunto sekä eettiset imperatiivit kohdistuvat ensisijaisesti omaan kotimaahan ja kansaan.⁴⁰ Esimerkiksi valkovenäläisen Kastuś Kalinoŭski -rykmentin julkilausuttu tavoite on ”Valko-Venäjän vapautuminen Ukrainan vapauttamisen kautta”, eli pyrkimys heikentää Venäjän vaikutusvaltaa välillisesti.⁴¹

Counter Extremism Project -hankkeen politiikkasuosituksessa Ritzmann ja Schindler puolestaan esittävät Ukrainaan pyrkivien vapaaehtoistaistelijoiden jakautuvan

³⁵ Hana Josticova, ”“Freedom Fighters:” Motivations of Western Volunteers to Fight on the Side of Ukraine in the Russo-Ukrainian War, 2014-2022”, *Terrorism and Political Violence*, Routledge, 2025, 12–13, <https://doi.org/10.1080/09546553.2024.2444283>.

³⁶ Pugliese, ”The International Legion of Ukraine”, 55; Rekawek ym., ”*People Are Still Fighting.*” (*Lack of) Change for the Foreign Fighters for Ukraine*, 12–13.

³⁷ Eagle E. Murauskaite, *Foreign Fighters in Ukraine: Assessing Potential Risks* (Vilnius institute for policy analysis, 2020), 12–13, <https://vilniusinstitute.lt/wp-content/uploads/2020/02/FOREIGN-FIGHTERS-IN-UKRAINE-ASSESSING-POTENTIAL-RISKS.pdf>; Pugliese, ”The International Legion of Ukraine”, 55; Ori Swed ym., ”Motivated to Fight: Diverse Motivations of Foreign Fighters in the Russia–Ukraine War”, *Armed Forces & Society*, SAGE Publications Inc, 27. lokakuuta 2024, 11–13, <https://doi.org/10.1177/0095327X241291219>.

³⁸ Pugliese, ”The International Legion of Ukraine”, 56–57; Rekawek ym., ”*People Are Still Fighting.*” (*Lack of) Change for the Foreign Fighters for Ukraine*, 14–15.

³⁹ Murauskaite, *Foreign Fighters in Ukraine: Assessing Potential Risks*, 7–9.

⁴⁰ Hana Josticova ja Huseyn Aliyev, ”There Won’t Be a Free Belarus without a Free Ukraine: Motivations of Belarusian Volunteers Fighting for Ukraine in the Russo-Ukrainian War”, *Post-Soviet Affairs* 40, nro 3 (2024): 218, <https://doi.org/10.1080/1060586X.2024.2312768>; Emil A. Souleimanov ja Roberto Colombo, ”Chechen Diaspora Members as Foreign Fighters in Syria and Ukraine: A Diachronic Study.”, *Journal of Southeast European & Black Sea Studies* May2024 (toukokuuta 2024): 12, 177269847, <https://doi.org/10.1080/14683857.2024.2356295>.

⁴¹ Kastuś Kalinoŭski Regiment, ”About the Kastuś Kalinoŭski Regiment”.

kolmeen eri luokkaan, joista suurimman muodostavat kotimahansa palaavat ukrainalaiset tai Ukrainan kaksoiskansalaiset; toinen luokka kattaa kansainväliset vapaaehtoiset; kolmas ja pienin luokka muodostuu väkivaltaan suuntautuneista ekstreemisteistä.⁴²

Ukraina suuntautuva äärioikeistolainen tai ääriivasemmistolainen radikalisoitunut liikehdintä on herättänyt huolta, sillä vuoden 2014 jälkeen tapahtunutta ulkomaalaisten vapaaehtoisten mobilisaatiota Ukrainaan on luonnehdittu ideologisesti motivoituneeksi.⁴³ Esimerkiksi Kotilainen ja Hast ovat esittäneet väitteen, että ”äärioikeistoon sekä järjestäytyneeseen rikollisuuteen verkostoituneet ihmiset ovat yliedustettuja myös Ukrainan vierastaistelijoiden keskuudessa.”⁴⁴ Heidän mukaansa Ukrainan vierastaistelijailmiö asettaa tutkimuskysymysten keskiöön terroristisen ääriajattelun ja ”äärioikeistolaisen, rassistisen ja jopa fasisin ideologian” suhteen militarismiin, eriarvoisuuteen ja kansalliseen turvallisuuteen.⁴⁵

On totta, että myös vuoden 2022 jälkeen ääriajattelun motivoimaa vapaaehtoistumista Ukrainan puolelle on havaittu, ja että yksittäiset radikalisoituneet vapaaehtoistaistelijat voivat aiheuttaa turvallisuusriskin palatessaan kotimaahansa.⁴⁶ Mutta yliedustuksesta puhuminen antaa vääjäämättä vääristyneen kuvan vuoden 2022 jälkeisestä vapaaehtoistaistelijoiden mobilisaatiosta Ukrainan riveihin. Vuoden 2022 jälkeen Ukrainan puolelle suuntautuneen äärioikeistolaisen liikehdinnän on havaittu olevan erittäin vähäistä suhteessa kaikkiin vapaaehtoistaistelijoihin.⁴⁷ Counter Extremism Project -hankkeen analyysi seitsemän eri länsimaan äärioikeistolaisista ja äärioikeistoekestremistisistä verkostoista osoittaa, ettei

⁴² Hans Jakob Schindler ja Alexander Ritzmann, ”Policy Brief. Foreign Fighters in the 2022 Russia-Ukraine War. An Initial Assessment of Extremist Volunteers.”, *The Counter Extremism Project*, 8. maaliskuuta 2022, 1, http://counterextremism.com/sites/default/files/2022-03/CEP%20Policy%20Brief_Foreign%20Fighters%20in%20the%202022%20Russia-Ukraine%20War_March%202022.pdf.

⁴³ Christian Kaunert ym., ”Far-Right Foreign Fighters and Ukraine: A Blind Spot for the European Union?”, *New Journal of European Criminal Law* 14, nro 2 (2023): 259–60, <https://doi.org/10.1177/20322844231164089>; Alex MacKenzie ja Christian Kaunert, ”Radicalisation, Foreign Fighters and the Ukraine Conflict: A Playground for the Far-Right?”, *Social Sciences* 10, nro 4 (2021): 4–5, 4, <https://doi.org/10.3390/socsci10040116>; Kacper Rekawek, *Career Break or a New Career? Extremist Foreign Fighters in Ukraine*, CEP Report (Counter Extremism Project, 2020), 3–6.

⁴⁴ Noora Kotilainen ja Susanna Hast, ”Lopuksi. Vuoropuhelua ja militarismin tutkimusta.”, teoksessa *Sodan pauloissa. Militarismi suomalaisessa yhteiskunnassa* (Gaudeamus, 2024), 279.

⁴⁵ Kotilainen ja Hast, ”Lopuksi. Vuoropuhelua ja militarismin tutkimusta.”, 280.

⁴⁶ Kaunert ym., ”Far-Right Foreign Fighters and Ukraine”, 263–65; Rekawek, *Foreign Fighters in Ukraine the Brown-Red Cocktail*, 226–27; Murauskaite, *Foreign Fighters in Ukraine: Assessing Potential Risks*, 20; Nicola Guerra, ”Ideologies and Narratives of Italian Foreign Fighters in the Russian-Ukrainian War.”, *European Politics & Society* 25, nro 4 (2024): 597–623, 178558852, <https://doi.org/10.1080/23745118.2023.2299827>.

⁴⁷ Kacper Rekawek ym., *Western Extremists and the Russian Invasion of Ukraine in 2022. All Talk, But Not a Lot of Walk.*, CEP Report (Counter Extremism Project, 2022), 73, https://www.counterextremism.com/sites/default/files/2022-05/Western%20Extremists%20and%20the%20Russian%20Invasion%20of%20Ukraine%20in%202022_May%202022.pdf; Kaunert ym., ”Far-Right Foreign Fighters and Ukraine”, 265; MacKenzie ja Kaunert, ”Radicalisation, Foreign Fighters and the Ukraine Conflict”, 12; Schindler ja Ritzmann, ”Policy Brief. Foreign Fighters in the 2022 Russia-Ukraine War. An Initial Assessment of Extremist Volunteers.”, 1–2.

Ukrainan sota ole johtanut radikalisoituneiden virtaan taistelukentille. Vaikka Ukrainan sodasta käydään näissä piireissä vilkasta keskustelua, vain harvat ovat tosiasiallisesti matkustaneet Ukrainaan.⁴⁸ Lukumäärällisesti harvasta joukosta huolimatta, väkivaltaan orientoituneet ekstremistit voivat olla riski kansalliselle turvallisuudelle kotiinpaluunsa jälkeen.⁴⁹ Erilaisissa politiikkasuosituksissa kehoitetaan eurooppalaisten valtioiden turvallisuuspalveluita pyrkimään aktiivisesti tunnistamaan ja estämään ääriliikkeiden kannattajien pyrkimykset päästä konfliktialueelle. Toisaalta mahdollisia sota-alueelta palaavia ääriajattelijoita tulisi tunnistamisen ja seurannan lisäksi saattaa tarvittaessa rikosoikeudelliseen käsittelyyn ja deradikalisaatioprosessien piiriin.⁵⁰

Ukrainan sodan vapaaehtoisten motivaatiotyyppien tutkimus on osoittanut muiden syiden, kuten moraalisten ja eettisten periaatteiden, ukrainalaisten tavoitteisiin samaistumisen, altruisimien ja geopoliittisten näkemysten olevan ensisijaisia vapaaehtoistumisen taustalla vaikuttaneita syitä.⁵¹ Esimerkiksi 296:n Ukrainan puolella taistelleen vapaaehtoisen motiiveja kartoittaneessa tutkimuksessa havaittiin, että niin sanottujen taistelukokemuksen etsijöiden, ideologisesti pettyneiden ja aiempien konfliktien veteraanien osuus otannasta oli marginaalinen, alle yhden prosentin.⁵²

Kotimaahansa palaavista Ukrainan sodan vapaaehtoistaistelijoista on konfliktin ollessa yhä käynnissä vain vähän tutkimusta. Ukrainan valtion takaamat veteraanikorvaukset, mahdollisuus kansalaisuuteen ja luvattut korvaukset kaatuneiden vapaaehtoistaistelijoiden lähiomaisille eivät ole kuitenkaan laajamittaisesti toteutuneet.⁵³ Eurooppalaisten valtioiden toimintamallit suhteessa palaaviin vapaaehtoistaistelijoihin voidaan Rekawekin mukaan luokitella länsieurooppalaiseen-, tšekkiläiseen-, serbialaiseen- ja baltialaiseen malliin.⁵⁴

Länsieurooppalaisessa mallissa, jota sovelletaan useimmissa Länsi-Euroopan valtioissa, ulkomailla taisteleminen ei ole kriminalisoitua, mutta palaajat usein haastatellaan maan turvallisuusviranomaisten toimesta. Tšekkiläisessä mallissa suhtautuminen on kaksijakoinen; Venäjän puolella taistelleille ajetaan ankaria

⁴⁸ Rekawek ym., *Western Extremists and the Russian Invasion of Ukraine in 2022*.

⁴⁹ Rekawek ym., *Western Extremists and the Russian Invasion of Ukraine in 2022*, 6; Kaunert ym., "Far-Right Foreign Fighters and Ukraine", 263–65.

⁵⁰ Rekawek ym., *Western Extremists and the Russian Invasion of Ukraine in 2022*, 6–7; Kaunert ym., "Far-Right Foreign Fighters and Ukraine", 265–66; Schindler ja Ritzmann, "Policy Brief. Foreign Fighters in the 2022 Russia-Ukraine War. An Initial Assessment of Extremist Volunteers."

⁵¹ Rekawek ym., "People Are Still Fighting." (*Lack of*) *Change for the Foreign Fighters for Ukraine*, 12; Arutyunova ja Bocchese, "From across the Globe", 426; Swed ym., "Motivated to Fight", 11–13.

⁵² Swed ym., "Motivated to Fight", 11.

⁵³ Rekawek ym., "People Are Still Fighting." (*Lack of*) *Change for the Foreign Fighters for Ukraine*, 9–11.

⁵⁴ Kacper Rekawek, "Foreign Volunteers Returning From Ukraine: What's Next", *Casimir Pulaski Foundation*, 1. helmikuuta 2023, <https://pulaski.pl/en/foreign-volunteers-returning-from-ukraine-whats-next/>.

rikostuomioita, kun kaikille Ukrainan puolella toimineille on myönnetty maan hallituksen ja presidentin toimesta armahdus.⁵⁵

Serbialaisessa mallissa kaikki ulkomaisissa asevoimissa toimiminen on kriminalisoitua. Yhteiskunnan voimakkaasta venäjämönteisyydestä huolimatta, Venäjän puolella taistelleita kansalaisia on joutunut rikosoikeudelliseen vastuuseen, vaikkakin tuomiot ovat olleet lieviä ja ehdollisia. Myös baltialaisessa mallissa ulkomailla taistelemisen on oikeudellisesti rankaistavaa, mutta Ukrainan puolella toimineisiin vapaaehtoistaistelijoihin on suhtauduttu passiivisesti. Rekawek luonnehtii tätä mallia ”see no evil, hear no evil” -lähestymistavaksi.⁵⁶

Mixon ja Cebula ovat kaatuneita vapaaehtoistaistelijoita kartoittaneessa tutkimuksessaan havainneet, että mitä enemmän maa tukee Ukrainaa rahallisesti, sitä enemmän sen kansalaisia on kaatunut Ukrainassa. Tutkijoiden tilastollisen analyysin mukaan, jokainen lisätty miljardi Ukrainan aseapuun, muut tekijät vakioituina, lisää kyseisen maan kansalaisten taistelukuolemia Ukrainassa noin 5,5 %:lla.⁵⁷ Suomen valtio on tukenut vuoteen 2025 mennessä Ukrainaa yli 3,7 miljardilla eurolla.⁵⁸ Suomalaisista Ukrainan vapaaehtoistaistelijoista ei ole tehty kirjoittamisajankohtaan mennessä kattavaa tutkimusta. Havainnot suomalaisten vapaaehtoisten motivaatioista, paluukokemuksista ja yhteiskuntasuhteesta perustuvat pitkälti taistelijoiden elämäkertakirjallisuuteen ja mediaulostuloihin. Esimerkiksi vuonna 2024 Ukrainassa kaatuneen Aleksi Lysanderin elämäkerta ”*Aleksi Suomesta*” nostatti julkiseen keskusteluun kysymyksen sodasta palaavien kuntoutuksesta ja valtion vastuusta vapaaehtoistaistelijoiden kuntoutuksessa.⁵⁹ Laajemmin vapaaehtoistaistelijoiden elämäkertakirjallisuudessa toistuvat teemat tuen ja avun puutteesta kotiinpaluun yhteydessä.⁶⁰

Tämä tutkimus jatkaa ja täydentää Ukrainan sodan vapaaehtoistaistelijoita koskevaa tutkimuskirjallisuutta, erityisesti ilmiön suomalaisessa kontekstissa. Aikaisempi tutkimus on painottunut yleiseurooppalaiseen tai poikkikansallisiin tutkimusasetelmiin, joissa yksittäisten lähtömaiden tarkastelu on ollut rajallista.

⁵⁵ Rekawek, ”Foreign Volunteers Returning From Ukraine”.

⁵⁶ Rekawek, ”Foreign Volunteers Returning From Ukraine”; Rekawek, *A Year of Foreign Fighting For Ukraine: Catching Fish With Bare Hands?*, 21–22.

⁵⁷ Franklin G. Mixon Jr ja Richard J. Cebula, ”The Political Economy of Foreign Fighter Death in the Russo-Ukrainian War: The Role of Institutions, Politics, and International Trade”, *Journal of Institutional Economics* 20 (2024): 11, <https://doi.org/10.1017/S1744137424000109>.

⁵⁸ Ulkoministeriö, ”Suomi tukee Ukrainaa”, 15. heinäkuuta 2025, <https://um.fi/suomen-tuki-ukrainalle>.

⁵⁹ Tuomas Kyrö, *Aleksi Suomesta*, 1. p. (WSOY, 2023); ”Kutsu: Uuden ajan veteraanit”, *Suomen Rauhanturvaajaliitto*, 25. lokakuuta 2023, <https://rauhanturvaajaliitto.fi/blog/2023/10/25/kutsu-uuden-ajan-veteraanit/>; *Uuden ajan veteraanit 6.11.2023*, tuottanut Your Finnish Friends ry, 2023, YouTube -videotallenne keskustelutilaisuudesta eduskunnan kansalaisinfossa, 01:53:35, <https://www.youtube.com/watch?v=lBcF3eanJYE>; Rautio, ”Ukrainan sodan suomalaiset vapaaehtoiset jäävät ilman kuntoutusta – ’Pommihan siinä on odotettavissa’”.

⁶⁰ Ellis Aalto, *Pyhä luvattu sota. Pelkoa ja inhoa Ukrainassa.*, 1. p. (Docendo, 2025); Ann-Mari Leinonen, *Suomalaistaistelijana Ukrainassa*, 1. p. (WSOY, 2024); Marcus Lindqvist, *Sotilas nro 13. Vapaaehtoisena Ukrainassa - Ralf Sirénin tarina.* (Kustantamo S&S, 2024); Mikko Ruppenen, *Rujo. Väkinen elossa.*, 2. p. (Johnny Kniga, 2023).

Kuten Swed, Stiefelmaier ja Hanchukova nostavat esiin, ”[...] vapaaehtoisten motivaatiotyypeissä [ei] ole selkeästi hallitsevaa piirrettä. Tarkasteltaessa lähtömaita voidaan kuitenkin tunnistaa toisistaan erottuvia motivaatiokokonaisuuksia.”⁶¹

Suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden motivaatiotyyppejä ja näiden taustalla vaikuttavia kokemuksellisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä ei ole systemaattisesti tarkasteltu. Suomalaisista vapaaehtoistaisteliijoista on alan tutkimuskirjallisuudessa vain yksittäismainintoja, vaikka suomalaisten määrän on arvioitu ylittävän jo sadan taistelijan.⁶² Millaisia motivaatiotyyppejä suomalaiset vapaaehtoistaistelijat edustavat ja onko näissä havaittavissa yhdistäviä piirteitä? Analyysi siitä, millaisia syitä ja merkityksiä suomalaiset vapaaehtoistaistelijat antavat vapaaehtoistumiselleen auttaa luomaan kokonaiskuvaa ilmiön luonteesta, sen taustalla vaikuttavista kokemuksista ja Suomen mahdollisista erityispiirteistä lähtömaana.

Lisäksi Suomeen palaavien vapaaehtoistaistelijoiden lähtö- ja paluukokemuksen tarkastelu voi auttaa hahmottamaan suomalaisen yhteiskunnan ja virallisten instituutioiden toimintaa tai toimimattomuutta suhteessa ilmiöön. Tämä tarjoaa näkökulman siihen, millaisia tuen, ohjauksen ja tunnistamisen puutteita palaaviin vapaaehtoistaistelijoihin mahdollisesti liittyy.

Käihkön mukaan keskustelu vapaaehtoistaistelijoiden mahdollisesta virallisesta tunnustamisesta ”Ukraina-veteraaneina” on myös osoitus suomalaisen veteraanipolitiikan ja -käsitysten muutoksesta. Veteraanistatuksen tavoittelemisen, myöntämisen, kieltämisen ja käyttämisen on ollut aina yhteiskuntapoliittista rajanvetoa siitä, kenet tunnustetaan erillisryhmänä ansaitsevaksi oikeuden erilliskohteluun. Vapaaehtoistehtävissä toimineiden kohdalla erityiskohtelun myöntäminen tai tavoittelu ovat poliittisesti vaikeita kysymyksiä, sillä nämä henkilöt eivät ole toimineet Suomen valtion palveluksessa vaan omaehtoisesti, omalla riskillään.⁶³

1.5 Aineisto

1.5.1 Tutkimushaastattelut ja otanta

Suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden lähtö- ja paluukokemuksen sekä yhteiskuntasuhteen analysoimiseksi tavoitteena oli löytää henkilöitä, jotka ovat toimineet vapaaehtoistaistelijana Ukrainassa ja palanneet takaisin Suomeen vuosien 2022–2025 aikana. Aineistotyyppinä tutkimushaastatteluiden käyttö on tutkimustehtävään nähden perusteltu, sillä tietoa Ukrainan sodan vapaaehtoistaistelijajailmiöstä sen suomalaisessa ulottuvuudessa on niukasti saatavilla konfliktin ollessa yhä käynnissä. Toisaalta tarkasteltaessa vapaaehtoistumisen syitä,

⁶¹ Swed ym., ”Motivated to Fight”, 13.

⁶² esim. Rekawek, *Foreign Fighters in Ukraine the Brown-Red Cocktail*, 151–52, 231–32.

⁶³ Ilmari Käihkö, ”Veteraaniaktivismi ja veteraanikäsitteet Suomessa”, teoksessa *Sodan pauloissa: Militarismi suomalaisessa yhteiskunnassa*, toim. Susanna Hast ja Kotilainen (Gaudeamus, 2024).

on aiheen subjektiivisuuden vuoksi mielekkäintä antaa tilaa sille, miten vapaaehtoistaistelijat itse ”jäsentävät ja tulkitsevat menneisyyttä, mitä merkityksiä he sille antavat ja miten he siitä kertovat.”⁶⁴

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu kolmesta puolistrukturoidusta haastattelusta, jotka on toteutettu loka-marraskuussa 2025. Haastattelukysymykset on rakennettu vastaamaan tutkimustehtävään, jättäen kuitenkin tilaa haastateltavien omalle osallisuudelle, painotusvalinnoille ja aineiston ”yhteiselle tekijyydelle”.⁶⁵ Haastattelu on siis haastattelukysymysten ohjaama vuorovaikutustilanne, jossa sekä haastattelijat että haastateltava vaikuttavat toisiinsa.⁶⁶

Kysymykset on haastattelurungossa jaettu neljään eri osioon: ensimmäinen käsittelee haastateltavan elämäntilannetta ennen päätöstä vapaaehtoistaistelijaksi lähtemisestä, toisessa osiossa käsitellään vapaaehtoistumispäätöstä sekä haastateltavan aikaa Ukrainassa, kolmannessa osiossa käsitellään paluuta Suomeen ja paluun jälkeistä aikaa, neljäs ja viimeinen osio käsittelee vapaaehtoistaistelijoina laajemmin yhteiskuntaryhmänä ja haastateltavan omia näkemyksiä liittyen vapaaehtoistaistelijoiden asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Lopuksi haastateltaville on tarjottu mahdollisuutta täydentää tai lisätä haastattelun aikana keskusteltuja asioita sekä kommentoida haastattelua yleisesti.⁶⁷

Kaikki haastattelut on toteutettu kasvokkain lähihaastatteluina. Haastattelutilanne on tutkittavien suostumuksella nauhoitettu sanelinlaitteella litterointia varten. Haastatteluiden toteuttamisen jälkeen äänitallenne on litteroitu, ja mahdolliset arkaluontoiset- tai henkilön tunnistamiseen johtavat tiedot on minimoitu litteraateista. Tämän tutkimuksen analyysissä on hyödynnetty vain minimoituja haastattelulitteraatteja. Tutkimuksessa on käytetty otteita haastateltavien puheesta haastateltavien luvalla. Mikäli käytetyistä otteista on poistettu tai muutettu osia haastateltavien yksityisyyden suojaamiseksi, on se ilmoitettu haastattelulainaukseen liitettyssä alaviitteessä. Haastatteluista käytetyistä otteista on poistettu osa täytesanoista, kuten ”niin kuin”, ”niin”, ”sitten”, luettavuuden ja ymmärrettävyyden säilyttämiseksi.

Mahdollisten haastateltavien etsiminen on aloitettu alkuvuodesta 2025, samalla selvittäen, miten suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden laajempi ryhmä suhtautuu tutkimuksen toteuttamiseen ja haastateltavaksi tulemisen mahdollisuuteen. Aluksi kartoitustyötä hidasti oma asemani tuntemattomana ”ulkopuolisena” viiter ryhmään nähden. Heinäkuussa 2025 eräs yhteyshenkilöistäni auttoi minua tavoittamaan

⁶⁴ Kari Teräs ja Pia Koivunen, ”Historiallinen muistitietohaastattelu”, teoksessa *Tutkimushaastattelun käsikirja*, toim. Matti Hyvärinen ym. (Vastapaino, 2017), 210.

⁶⁵ Michael H. Frisch, *A Shared Authority: Essays on the Craft and Meaning of Oral and Public History* (State University of New York Press, Albany, 1990); Teräs ja Koivunen, ”Historiallinen muistitietohaastattelu”, 200–201.

⁶⁶ Anu Puusa, ”Haastattelutyypit ja niiden metodiset ominaisuudet”, teoksessa *Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät*, 3. p., toim. Anu Puusa ja Pauli Juuti (Gaudeamus, 2020), 103–4.

⁶⁷ Haastattelurunko ja -kysymykset ks. Liite ”6.1 Haastattelurunko”

Ukrainassa toimivan Väinön⁶⁸, joka on laajasti verkostoitunut ja luotettu henkilö suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden keskuudessa. Väinö auttoi minua löytämään ja tavoittamaan haastateltavani, toimien kaksijakoisessa roolissa portinvartijana. Toisaalta hän mahdollisti haastateltavien taustojen aitouden vahvistamisen, eli sen että he ovat todellisuudessa toimineet taistelutehtävissä Ukrainassa, mikä kasvatti haastatteluotannon luotettavuutta. Toisaalta Väinön hyväksyntä toimi luottamuksenvälittäjänä minun ja haastateltavien välillä, jota ilman yhteyden saaminen muuten vaikeasti tavoitettavissa oleviin henkilöihin olisi ollut vaikeaa tai mahdotonta.

Haastateltavien tavoittaminen portinvartijan välityksellä on väistämättä vaikuttanut tutkimusaineiston otantaan, sillä mahdolliset haastateltavat ovat esivalikoituneet hänen toimestaan. Toisaalta tutkimuksen kokemushistoriallisen lähestymistavan vuoksi, tavoitteena ei ole ollut saavuttaa kattavaa, koko suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden ryhmää edustavaa haastateltavien joukkoa, joten esivalikoituminen ei ole muodostunut ongelmaksi. Halukkaita haastateltavia tavoitettiin Väinön avulla enemmän, kuin tämän tutkimuksen laajuudessa olisi ollut mahdollista käsitellä.

Tutkimushaastateltavat pyrin valitsemaan siten, että he edustavat taustoiltaan (ikä, kotipaikkakunta, ammatti, koulutus) mahdollisimman erilaisia taustoja. Lisäksi haastateltavien valintaa ohjasivat seuraavat kriteerit: hän ei ole Ukrainan kaksoiskansalainen; hän on vähintään kerran lähtenyt Ukrainaan vapaaehtoistaistelijaksi, toiminut Ukrainassa taistelutehtävissä ja palannut takaisin Suomeen vuosien 2022–2025 aikana; ja hän on suunniteltuna haastatteluiden toteuttamisajankohtana Suomessa käytettävissä kasvokkain toteutettavaan haastatteluun.

1.5.2 Tutkimusetiikka ja haastatteluaineiston käsittely

Tässä tutkimuksessa noudatetaan Suomen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuksia hyvästä tieteellisestä käytännöstä sekä ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaatteista.⁶⁹ Tutkimusasetelman ei ole katsottu vaativan ihmistieteellisen tutkimuksen eettistä ennakoarviointia, sillä tutkimuksessa ei poiketa tietoon pohjautuvan suostumuksen periaatteesta, eikä tutkimusasetelma aiheuta tutkittaville tai heidän läheisilleen normaalin arkielämän rajat ylittävää henkistä haittaa tai turvallisuusuhkaa.⁷⁰ Koko tutkimusprosessin ajan aineiston

⁶⁸ Nimi muutettu henkilön yksityisyyden suojaamiseksi.

⁶⁹ Tutkimuseettinen neuvottelukunta, ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa”, *Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja* 2023, nro 2 (2023), https://tenk.fi/sites/default/files/2023-03/HTK-ohje_2023.pdf; Tutkimuseettinen neuvottelukunta, ”Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakoarviointi Suomessa”, *Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja* 2019, nro 3 (2019), https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakoarvioinnin_ohje_2020.pdf.

⁷⁰ Tutkimuseettinen neuvottelukunta, ”Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakoarviointi Suomessa”, 16–17.

keräyssuunnitelmassa, keräyksessä ja käsittelyssä on kuitenkin otettu huomioon aiheen herkkyys ja arkaluonteisuus sekä haastateltavien yksityisyyden suoja.

Aineistonkäsittelyssä noudatetaan ajankohtaista tietosuojalainsäädäntöä sekä Helsingin yliopiston tietosuojaa koskevia periaatteita. Ennen aineiston keräämistä on laadittu aineistonhallintasuunnitelma sekä tutkittaville jaettavat tutkimustiedote ja tietosuojailmoitus. Näin on pyritty varmistamaan hyvän tieteellisen käytännön, tietosuojan ja tietoturvan, informointivelvoitteen ja haastateltavien oikeuksien toteutuminen. Lisäksi ennen tutkimushaastatteluiden toteuttamista tutkittavilta on kerätty tietoon perustuva suostumus tutkimushaastatteluun osallistumisesta. Osallistuessaan tutkimukseen tutkittavilla henkilöillä on ollut oikeus vapaaehtoiseen osallistumiseen, osallistumisen keskeyttämiseen tai suostumuksen peruuttamiseen ja saada tietoa tutkimuksen sisällöstä ja tavoitteista.⁷¹

Tutkimusaineistoa muodostettaessa on minimointiperiaatetta noudattaen kerätty vain ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkittavien nimiä tai suoria tunnisteellisia tietoja ei julkaista tässä tutkimuksessa, ja tutkimukseen osallistuneiden tunnistaminen tutkimusjulkaisusta on pyritty estämään.

Tutkimusaineiston avoimuus huomioon ottaen, tutkittaville on tarjottu mahdollisuutta tutkimusaineiston arkistointiin kulttuuriperintöä tallentavaan arkistoon. Mikäli haastateltava ei ole halunnut koko aineistoa tuhottavan tutkimuksen päättymisen jälkeen, arkistoinnin osalta tarjotut vaihtoehdot ovat olleet: 1) minimoidun litteraatin arkistointi tai 2) äänitetyn haastattelun ja sen litteraatin arkistointi. Suostumuksen arkistointiin haastateltava on voinut antaa oikealla nimellään, nimimerkillä tai nimettömänä.⁷² Aineiston arkistointi vähentää ”tarvetta kerätä tarpeettomasti samankaltaisia aineistoja” ja pieneen vapaaehtoistaistelijoiden väestöryhmään mahdollisesti kohdistuvaa tutkimuspainetta.⁷³ Tutkittavan oma päätös aineiston elinkaaresta tutkimuksen päättymisen jälkeen ei ole vaikuttanut tutkittavan tai haastatteluaineiston käsittelyyn tutkimuksen aikana.

1.6 Tutkimusmenetelmät

1.6.1 Kokemushistoria sodan yhteiskuntahistoriana

Tämän tutkimuksen menetelmällinen lähestymistapa on sodan kokemushistoria. Sodan kokemushistorialla tarkoitetaan sodan inhimillisen kokemuksen tutkimusta,

⁷¹ Tutkimuseettinen neuvottelukunta, ”Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakoarviointi Suomessa”, 8–9.

⁷² Arkistoinnin järjestelyistä ja arkistointisuostumuksesta tarkemmin ks. liite ”Tutkimuksen osallistumis- ja arkistointisuostumuslomake”

⁷³ Tutkimuseettinen neuvottelukunta, ”Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakoarviointi Suomessa”, 13.

inhimillisten toimijoiden jaetun kokemuksen välityksellä.⁷⁴ Suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden haastatteluissa jakamat kokemukset ymmärretään ”jaettavaksi tarkoitettuna ja kulttuurisesti ymmärrettävänä tulkintana sellaisista elämyksistä, joita ei vielä ole ehditty tai pystytty mielekkäästi jakamaan.”⁷⁵

Suomalaisessa poliittisotahistoriallisessa historiankirjoituksessa sodan toimijuus- ja toimijakeskeisen tutkimuksen on katsottu edustavan niin kutsuttua ”uutta sotahistoriaa”. Kiistanalaisellakin ”uudella sotahistorialla” tarkoitetaan historian tutkimusta, jossa tarkastelu kohdistetaan ylätasoin tapahtuma- ja operaatiohistorian sijaan poikkeusolojen muovaamiin subjektiivisiin maailmoihin.⁷⁶ Jorma Kalela kuvaa tätä 1900-luvun lopulla alkanutta ”uusien historioiden” tutkimusvirtausten ilmenemistä osaksi historian tutkimuksen kokonaisvaltaista paradigmaattista käännettä. Tutkimuskäytäntöjen muutosten myötä, historian tutkimuksessa on yhä enemmän keskitytty ”historioiden rakentamisen” argumentaatioon, eli kysymyksiin tutkimustyön yhteiskunta- ja yleisösuhteesta. Paradigmaattinen käänne on siis tarkoittanut sen ajatuksen hylkäämistä, että historiankirjoituksen funktio olisi vain rekonstruoida tapahtunutta.⁷⁷

Toisaalta paradigmaattisen käänteen ja uuden sotahistoriallisen lähestymistavan on katsottu luovan turhan jyrkän kuilun ”uuden kokemusperäisen ja vanhan armeijapohjaisen tutkimuksen välille”.⁷⁸ Esimerkiksi Mikko Karjalainen on esittänyt, että sotahistorian tutkimuksen lokeroituminen uuteen ja ”perinteiseen” on vieraannuttanut nämä koulukunnat toistensa tutkimuskeskusteluista ja -menetelmistä.⁷⁹ Äärimmillään ”uuden sotahistorian” on jopa katsottu epäonnistuneen yrityksessään perustella omaa relevanssiaan yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä tutkimussuuntauksen kyvyttömyydestä esittää yhteiskunnallisen keskustelun kannalta merkittäviä kysymyksiä.⁸⁰

⁷⁴ Ville Kivimäki, ”Sodan kokemushistoria. Uusi saksalainen sotahistoria ja kokemushistorian sovellusmahdollisuudet Suomessa.”, teoksessa *Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta*, toim. Tiina Kinnunen ja Ville Kivimäki (Minerva Kustannus Oy, 2006).

⁷⁵ Ville Kivimäki ja Tuomas Tepora, ”Kansakunnan haavat: Kulttuurinen trauma kollektiivisen muistin ilmentymänä”, *Lähihistoria* 3, nro 1 (2024): 145–46, <https://doi.org/10.61559/lh.141480>.

⁷⁶ Artikkelikokoelma ”Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta” vakiinnutti uuden sotahistorian lähestymistavan suomalaisessa sotahistoriantutkimuksessa. Ks. erityisesti Joanna Bourke, ”Uusi sotahistoria”, teoksessa *Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta* (Minerva Kustannus Oy, 2006).

⁷⁷ Jorma Kalela, ”Teoriattomuus historian tutkimuksen yhteiskuntasuhteessa”, teoksessa *Menneisyyden rakentajat. Teoriat historian tutkimuksessa*, toim. Matti O. Hannikainen ym. (Gaudeamus, 2018), 24–25, 28–29.

⁷⁸ Ilari Taskinen, ”Kokemuksista yllärajoitukseen: sotahistorian uudet virtaukset ja kansainväliset keskustelut 1990-luvulta tähän päivään”, *Historiallinen Aikakauskirja* 116, nro 4 (2018): 384, <https://doi.org/10.54331/haik.140559>.

⁷⁹ Mikko Karjalainen, ”’Uutta vai perinteistä?’: Sota ja sotataidon historia Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimuskeskiössä”, *Historiallinen Aikakauskirja* 116, nro 4 (2018): 467–72, <https://doi.org/10.54331/haik.140565>.

⁸⁰ Jussi Jalonen, ”Epäonnistunut sotahistoria”, *Ennen ja nyt: historian tietosanomat* 23, nro 4 (2023): 62–65, <https://doi.org/10.37449/ennenjanyt.141925>.

Tuoreimmissa kannanotoissa ”uuden sotahistorian” käsite katsotaan jo vanhentuneeksi, sillä sosiaali- ja kulttuurihistoriallinen lähestymistapa sotahistorian tutkimuksessa on jo valtavirtaistunut. Valtavirtaistumisestaan huolimatta, tai sen takia, tutkimuskentällä vallitsee yhä vastakkainasettelu kahden eri lähestymistavan välillä.⁸¹ Lopulta, kokonaisvaltaisen käsityksen saavuttaminen sodasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä vaatinee molempien koulukuntien tutkimusasetelmien hyödyntämistä. Näkemuserojen synteeksi Ville Kivimäki ehdottaa ”sodan yhteiskuntahistoriaa”, joka tarkoittaa ”instituutioiden, talouden, väestön, resurssien, logistiikan ja muiden rakenteellisten seikkojen huomioimista sotahistorian selittävinä tekijöinä itse sodankäynnin ja politiikan sekä kulttuuristen merkitysten ja yhteyksien rinnalla”.⁸²

Siinä, missä vanha tai perinteinen sotahistoria suhtautuisi kokemusaineistoon lähinnä muuta ”painavampaa primääriaineistoa” tukevana materiaalina, uudelle sotahistorialle yksilöllisten kokemusten tarkastelu olisi tutkimusasetelmien keskiössä. Yhteiskuntahistoriallinen lähestymistapa sodan kokemushistorioihin tarkoittaa kokemustodellisuuksien käsittelyä osana laajempaa yhteiskunnallista kontekstia näistä irrallisen tarkastelun sijaan.⁸³

Tässä tutkimuksessa kokemus ymmärretään ”välittäjäkategoriana, joka paikantuu asioiden väliin”.⁸⁴ Ukrainan sodan vapaaehtoistaistelijoiden kokemukset toimivat näin liittymäpintana vapaaehtoistaistelijan subjektiivisen maailman ja suomalaisen yhteiskunnan rakenteiden tai instituutioiden välillä. Esimerkiksi vapaaehtoistaistelijan syyt vapaaehtoistumiselle tai paluu Ukrainasta Suomeen eivät ole yksiselitteisesti vain yksilöön paikantuvia ilmiöitä, vaan ne liittyvät laajemmin sosiaaliin- ja kulttuuriin prosesseihin sekä yhteiskunnan institutionaaliin käytänteisiin.⁸⁵

Kokemushistoria ei tavoittele tarkkaa kuvausta tapahtumamenneisyydestä; huomio keskitetään siihen, miten menneisyyden tapahtumat ymmärretään ja minkälaisia merkityksiä niille annetaan. Ukrainan sodan suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden yhteiskunnallinen asema, yhteiskunnan materiaallinen todellisuus, realisoituu vasta

⁸¹ Anna-Leena Perämäki, ”Uusi sotahistoria 2020-luvulla”, *Ennen ja nyt: historian tietosanomat* 24, nro 3 (2024): 1–3, <https://doi.org/10.37449/ennenjanyt.148165>; Tiina Kinnunen ja Ville Kivimäki, ”Sota sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä: toinen maailmansota ja uusi sotahistoria suomalaisissa väitöstutkimuksissa”, *Historiallinen Aikakauskirja* 116, nro 4 (2018): 373–83, <https://doi.org/10.54331/haik.140558>.

⁸² Ville Kivimäki, ”Mihin historiallista ymmärrystä sodasta tarvitaan? Uuden sotahistorian itsekritiikki ja -puolustus”, *Ennen ja nyt: historian tietosanomat* 24, nro 3 (2024): 134, <https://doi.org/10.37449/ennenjanyt.147177>.

⁸³ Kivimäki, ”Mihin historiallista ymmärrystä sodasta tarvitaan? Uuden sotahistorian itsekritiikki ja -puolustus”, 134.

⁸⁴ Ville Kivimäki ja Raisa Maria Toivo, ”Kokemuksen historia”, teoksessa *Avaimia menneisyyteen. Opas historiantutkimuksen menetelmiin.*, toim. Mirikka Danielsbacka ym. (Gaudeamus, 2022), 68.

⁸⁵ Kivimäki ja Toivo, ”Kokemuksen historia”, 68, 71; Ville Kivimäki, ”Traumaperäinen stressihäiriö ja historia - Diagnosista historiantutkimuksen käsitteeksi”, teoksessa *Menneisyyden rakentajat. Teoriat historiantutkimuksessa*, toim. Matti O. Hannikainen ym. (Gaudeamus, 2018), 106; Kivimäki, ”Sodan kokemushistoria. Uusi saksalainen sotahistoria ja kokemushistorian sovellusmahdollisuudet Suomessa.”, 75.

vapaaehtoistaistelijoiden kokemuksissa.⁸⁶ Se, miten suomalaiset vapaaehtoistaistelijat kertovat ja merkityksellistävät kokemuksiaan auttaa siis ymmärtämään, miten yhteiskunnan sosiaaliset, kulttuuriset ja poliittiset rakenteet ilmenevät eletyssä todellisuudessa.

1.6.2 Teorialähtöinen teemoitteleva sisällönanalyysi

Tutkimuksen aikana kerätyn ja litteroidun haastatteluaineiston käsittelyssä on hyödynnetty teemoittelevaa sisällönanalyysimenetelmää. Tässä aineiston jäsentämistavassa aineistosta ”nostetaan esiin tutkimustehtävän kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia ja usein esiintyviä tyypillisiä piirteitä”, eli teemoja.⁸⁷ Teorialähtöisen teemoittelevan sisällönanalyysin tavoitteena on ollut järjestää haastateltavien puheessa ilmeneviä asiakokonaisuuksia analyttisen tulkinnan mahdollistavaan muotoon. Siksi sisällönanalyysiin suhtaudutaan tässä tutkimuksessa enemmän työvaiheena ja ”väljänä metodisena viitekehysenä” kuin varsinaisena menetelmänä.⁸⁸

Teorialähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että teoriapohjasta johdetut käsitteet ja oletukset ovat ensisijaisessa sekä ohjaavassa roolissa haastattelumateriaalin tarkastelussa.⁸⁹ Kokemushistoriaa sekä kokemushistorian luentaa sodan yhteiskuntahistoriana sovelletaan siis tässä tutkimuksessa myös aineiston tulkintaa ohjaavana teoreettisena viitekehysenä. Kokemushistoriaan sisältyy oletus siitä, miten ihmiseen paikantuvat kokemukselliset ymmärtämisprosessit ovat liminaaltilaa kokijan subjektiivisen maailman ja kokemusta ohjaavan reaali maailman välillä. Suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden yhteiskunnallisen aseman tarkastelun kannalta tämä muodostaa tutkimuksen tulkinnallisen perusoletuksen siitä, että kokemuksessa ”välittäjäkategoriana” yhdistyvät kokija, hänen sosiaalinen ympäristönsä ja suomalaisen yhteiskunnan institutionaaliset rakenteet.⁹⁰

Aineiston kategorisoinnissa, teemoittelussa ja tulkinnassa tarkastelu on kohdistunut haastateltavien kokemuksilleen antamille merkityksille. Eli aineiston analyysissä ei ole ensisijaisesti keskitytty esimerkiksi haastateltavien puheen tyyliin tai eleisiin, haastattelutilanteen kehollisuuteen tai narratiivisiin ominaisuuksiin.

Aineiston litterointia ja alustavaa luentaa seurannut työvaihe on ollut koko aineistomassan tiivistäminen aineistokategorioiksi. Kokemushistorian viitekehyksessä keskeisiksi paikannettaviksi kategorioiksi muodostuvat ne lausumat

⁸⁶ Kivimäki, ”Sodan kokemushistoria. Uusi saksalainen sotahistoria ja kokemushistorian sovellusmahdollisuudet Suomessa.”, 84–85.

⁸⁷ Kirsi Juhila, ”Teemoittelu”, teoksessa *Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja*, toim. Jaana Vuori (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2021), <https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/metodit/metodit/kvali/analyysitavan-valinta-ja-yleiset-analyysitavat/teemoittelu/>.

⁸⁸ Anu Puusa, ”Näkökulmia laadullisen aineiston analysointiin”, teoksessa *Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät*, 3. p., toim. Anu Puusa ja Pauli Juuti (Gaudeamus, 2020), 148–49.

⁸⁹ Puusa, ”Näkökulmia laadullisen aineiston analysointiin”, 151.

⁹⁰ Kivimäki ja Toivo, ”Kokemuksen historia”, 68.

tai merkityksenannot, joissa haastateltavat kuvaavat toimijuuttaan suhteessa vallitseviin yhteiskunnallisiin rakenteisiin tai oloihin. Esimerkiksi haastattelun vaiheesta, jossa haastateltavalta kysytään päätöksestä lähteä vapaaehtoiseksi, on tunnistettu niitä kohtia, joissa haastateltavat jäsentävät päätöstänsä ja toimintaansa suhteessa yhteiskunnallisiin oloihin tai asemaansa yhteiskunnassa. Tämän kaltaisissa avainkokemuksissa kokijan subjektiivinen toiminta, yhteiskunnan erilaiset rakenteet ja näille annetut merkitykset risteävät tavalla, joka tekee niistä selkeästi havaittavia.⁹¹

Koska tutkimustehtävänä on selvittää, millaisena suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden asema näyttäytyy Suomessa, on aineistosta alustavan kategorisoinnin jälkeen jätetty pois ne osuudet, joissa käsitellään suoraan aikaa ja tapahtumia Ukrainassa. Aineiston seuraaviin analyysivaiheisiin on kuitenkin sisällytetty ne osuudet, joissa haastateltava on käsitellyt suhdettaan suomalaiseen yhteiskuntaan tai sen sosiaalisiin rakenteisiin Ukrainassa olonsa aikana.

Alustavan kategorisoinnin pohjalta muodostuneita havaintoja on seuraavassa työvaiheessa tiivistetty ja koottu teemoiksi, eli yläkategorioiksi. Aineiston uudelleenluennalla on pyritty testaamaan, miten muodostetut teemat soveltuvat koko aineistoon ja aineistosta tehtyihin uusiin havaintoihin. Toisaalta ”teemat syntyvät dialogissa teorian kanssa”, eli teorialähtöisen analyysitavan tuloksena.⁹² Lopullisten teemojen pohjalta on muodostettu tulkinta ja johtopäätökset, eli kaikki analyysivaiheen aikana paikannetut ilmiöt ”pyritään selittämään ja ymmärtämään käyden dialogia teoreettisen ajattelun ja kontekstuaalisen tiedon kanssa.”⁹³

⁹¹ Leena Koski, ”Teksteistä teemoiksi. Dialoginen tematisointi.”, teoksessa *Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät*, 3. p., toim. Anu Puusa ja Pauli Juuti (Gaudeamus, 2020), 161–63. Artikkelissaan Koski esittää ”avaintapahtuman” käsitteen, jossa kiteytyy aineiston kannalta olennainen ”merkitys tai ratkaisu”. Tässä tutkimuksessa Kosken määrittelyä hyödyntäen puhutaan ”avainkokemuksista”.

⁹² Koski, ”Teksteistä teemoiksi. Dialoginen tematisointi.”, 165.

⁹³ Koski, ”Teksteistä teemoiksi. Dialoginen tematisointi.”, 171.

2 Lähtö Ukraina

Tässä luvussa käsitellään sitä, millaisia syitä tai merkityksiä Ukrainan sodan suomalaiset vapaaehtoistaistelijat ovat antaneet Ukrainaan lähdölleen. Haastateltujen vapaaehtoistumiselleen esittämien syiden voidaan havaita olevan sidoksissa siihen, millaisena he ovat kokeneet ympäröivän yhteiskunnan ja oman yhteiskunnallisen asemansa lähtöään edeltäneenä aikana. Tätä yhteiskunnallista suhtautumista ja kokemusta yksilön omasta yhteiskunnallisesta asemasta käsitteellistän termillä ”yhteiskunnallinen perusolettamus”.⁹⁴ Haastatteluaineistosta olen paikantanut kaksi toisistaan erottuvaa perusolettamusmallia – myönteinen ja kielteinen.

Myönteisellä perusolettamuksella tarkoitetaan sitä, että yksilö kokee ympäröivän yhteiskunnan pääsääntöisesti ”turvallisena, ennakoitavana ja perustarpeita tyydyttävänä” sekä itsensä ”toimintakykyisenä”. Heidän kuvauksissaan korostuu kiinnittyneisyys ympäröivään yhteiskuntaan, kokemus perustarpeiden täyttymisestä ja tunne mahdollisuudesta omaehtoiseen toimijuuteen.⁹⁵

Kielteinen perusolettamus näyttäytyy pääsääntöisesti negatiivisena kokemuksena, jolloin yksilö ei luota yhteiskuntaan tai koe sitä itselleen suotuisana. Tällöin ympäröivä yhteiskunta koetaan epävarmana, ennalta-arvaamattomana ja puutteellisena, eikä yksilö tunne kykenevänsä toimimaan yhteiskunnan täysimääräisenä jäsenenä.

Ennen Ukrainaan lähtöään myönteisen perusolettamuksen omanneet haastateltavat merkityksellistävät vapaaehtoistaistelijaksi lähtöään ensisijaisesti toimintansa kollektiivisella hyödyllä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi kokemusta velvollisuudesta auttaa ukrainalaisia tai välillisesti Suomen valtiota. Kielteinen perusolettamus puolestaan ilmeni enemmän henkilökohtaisiin hyötyihin perustuvina merkityksinä.

Termi ”yhteiskunta” käsitetään yhteiskunnallisten perusolettamusten kontekstissa laajasti määriteltynä, eli siihen sisältyy kansan, valtiovallan, instituutioiden ja poliittisten käytäntöjen lisäksi sosiaaliset verkostot, -valtarakenteet ja -käytänteet. Yhteiskunnallisella asemalla tarkoitetaan erityisesti sitä, kokeeko yksilö itsensä riittävänä ja merkityksellisenä toimijana ympäröivässä yhteiskunnassa. Voidaan siis puhua myös sosiaalisesta kiinnittymisestä, joka on ”monitasoinen sosiaalisten siteiden muodostama kudelma, joka integroi yksilön sekä taloudellis-rationaalisessa että sosiaalis-moraalisessa mielessä toisiin yksilöihin ja yhteiskunnan

⁹⁴ Perusolettamuksen käsite on lainattu ja sovellettu traumatutkimuksen ja historiallisen traumatutkimuksen käsitteistä: Ronnie Janoff-Bulman, *Shattered Assumptions: Towards a New Psychology of Trauma.*, e-pub (The Free Press, 1992); Kivimäki, ”Traumaperäinen stressihäiriö ja historia - Diagnoosista historian tutkimuksen käsitteeksi”.

⁹⁵ Kivimäki, ”Traumaperäinen stressihäiriö ja historia - Diagnoosista historian tutkimuksen käsitteeksi”, 106; Janoff-Bulman, *Shattered Assumptions: Towards a New Psychology of Trauma.*, Our Fundamental Assumptions.

instituutioihin.” Sosiaaliseen kiinnittymiseen vaikuttavat esimerkiksi työ, koulutus ja kokemus oikeudenmukaisesta kohtelusta yhteiskunnan jäsenenä.⁹⁶

2.1 Myönteinen perusolettamus ja Ukraina vetävät tekijät

Ennen lähtöään Ukraina myönteisen perusolettamuksen omanneiden haastateltujen kokemus yhteiskunnasta ja yhteiskunnallisesta asemastaan on ollut pääsääntöisesti positiivinen.

Esimerkiksi Haastateltava 1. kuvaa elämäntilannettaan ennen päätöstä vapaaehtoiseksi lähtemisestä seuraavasti:

Kuvailisin sitä hyvänä, siis siinä mielessä, että oli työ, oli oma asunto ja edelleen tietenkin siis on, ja ei ollut mitään rahahuolia, lähipiiri hyvinvoivassa tilassa. -H1

[...] Ja varsinkin sitten se työ siinä kohtaa ennen, kun menin Ukrainaan, niin oli sellainen asia mikä toi vähän niin kuin paloa. Että niin, olin tosi innostunut siitä työstä ja halusin tehdä sitä kunnolla, se oli kivaa olla töissä. -H1

Myös Haastateltava 3:n kuvauksissa korostuvat kokemus perustarpeiden täyttymisestä sekä oman toimintakyvyn riittävydestä:

Silloin oikeastaan, voi sanoa, että kaikki oli liian hyvin ennen kuin lähdin mihinkään, että tein kolmea työtä samaan aikaan, sillein sopivissa määrin, sai itse melkein valita työvuoronsa ja asuin isossa talossa, se oli sata kaksikymmentä neliötä itsellä vaan käytössä ja pihalla oli monta autoa. Mutta, sanotaan lyhyesti näin: silti, silti joku vaan veti tonne. -H3

Myönteinen perusolettamus esiintyy myös kokemuksena riittävästä sosiaalisesta tukiverkosta ja merkityksellisistä ihmissuhteista:

Kaverit ja perhe on itselle ollut oikeastaan se tärkein, että siinä sen huomasi, että nyt mulla ei oo kun se kaverit ja perhe, että rahat meni niin sanotusti tuon valinnan takia. -H3

Myönteisen perusolettamuksen omanneiden haastateltavien Ukraina lähtöä edeltävissä kokemuksissa ei siis ole havaittavissa tarvetta ”paeta” vallitsevaa elämäntilannetta. Tällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi rikostuomioiden välttämistä kotimaassa tai rahallisen sekä materiaalisen hyödyn tavoittelua.⁹⁷ Rekawek kuvaa tätä motivaatiotyyppiä termillä ”re-setters”, eli vapaasti suomennettuna ”uuden alun etsijät”.⁹⁸ Päinvastoin, myönteisen perusolettamuksen omanneiden vapaaehtoistaistelijoiden Ukraina lähdön syissä korostuivat käsitys oman toiminnan kollektiivisesta hyödystä Ukrainalle, ukrainalaisille ja Suomen valtiolle.

⁹⁶ Teemu Kemppainen, ”Heikko sosiaalinen asema syö arvostusta”, *Hyvinvointikatsaus. Teema: Sosiaalinen hyvinvointi* 2012, nro 4 (2012), https://stat.fi/artikkelit/2012/art_2012-12-10_012.html?s=0.

⁹⁷ Pugliese, ”The International Legion of Ukraine”, 57.

⁹⁸ Rekawek, *Foreign Fighters in Ukraine the Brown-Red Cocktail*, 212, 224.

Arutynovan ja Bocchesen haastattelututkimuksessa esitetty havainto – että ulkomaalaisten vapaaehtoisten kolme keskeisintä motiivia taistella Ukrainan puolella ovat normatiiviset-, eettiset- ja geopolittiset syyt – on sovellettavissa myös myönteisen perusolettamuksen omanneisiin suomalaisiin vapaaehtoistaistelijoihin.⁹⁹ Hyödyntäen tätä käsitteellistä viitekehystä, myönteisen perusolettamuksen omanneiden suomalaisten vapaaehtoisten tärkeimmiksi vapaaehtoistumisen taustalla vaikuttaviksi syiksi voidaan tunnistaa ”normatiiviset periaatteet” ja ”eettiset imperatiivit”. Normatiivisilla periaatteilla tarkoitetaan kokemusta velvollisuudesta toimia, erityisesti sotilasammattillista taustaa omaavien henkilöiden kohdalla. Eettiset imperatiivit tarkoittavat halukkuutta toimia avuntarpeessa olevien hyväksi.¹⁰⁰

Haastateltavien vastauksissa eettiset imperatiivit ja normatiiviset periaatteet ovat kytköksissä toisiinsa. Eettiset syyt, kuten huoli ukrainalaisten tilanteesta ja venäläishyökkääjien toimien raakuus, ovat johtaneet kokemukseen vastuusta ja velvollisuudesta toimia. Käsiteltäessä aikaa, jolloin Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa, haastateltavat kokivat ukrainalaisten kuolemat ja kärsimyksen erityisen häiritsevinä. Toisaalta normatiiviset vastuuntuntoon liittyvät periaatteet muuntavat halukkuuden toimia konkreettiseksi toiminnaksi:

Se oli ehdottomasti se, että en koko ajan halunnut nähdä, että ukrainalaisia kuolee, että ukrainalaiset kärsii, että se oli yks vahvistava tekijä. [...] Siis totta kai niitä ajatuksia oli ollut siinä kuukausien saatossa, kun tein sen lopullisen päätöksen, mutta sitten lokakuussa silloin kaksikaks jokin vaan napasahti ja, että okei niin kuin nyt, nyt on niin kuin pakko lähteä. Ja sitten oli kertynyt sitä painetta niin paljon, että ei vaan pystynyt enää kestäämään sitä, niitä ajatuksia, että jos toi sota loppuu ja ei ole tehnyt itse mitään ja varsinkin jos Ukraina just häviää, sitten tietää, että olisi voinut ehkä tehdä jotakin.

-H1

Velvollisuudentunnon ohjaamaa toimintaa on kuvattu myös ”ammattisotilaiden pragmatismiksi”, viitaten kokemukseen osaamisen synnyttämästä velvollisuudesta hyödyntää ammattitaitoa oikeaksi katsotun tavoitteen puolesta.¹⁰¹ Molemmat myönteisen perusolettamuksen omanneista haastateltavista edustavat ammatilliselta taustaltaan puolustus-, turvallisuus- ja pelustusaloja.¹⁰² Heidän lähtöpäätöksissään on paikannettavissa myös ammatti-identiteettiin liittyviä näkökulmia, vaikka nämä eivät näyttäyty pääasiallisena lähtöä motivoineena tekijänä. Eli ammattisotilaiden pragmatismien sijaan, voidaan puhua ”amatillisesta” pragmatismista:

Aina yrittänyt niin kuin auttaa muita, joka sitten ehkä korostui tuossa, tuossa vielä, että aina kaikki aiemmat työtkin on jotenkin ollut muitten auttamista. Niin, toi oli vaan semmoinen tavallaan itselle ehkä seuraava askel sitten, lähteä ulkomaille auttamaan ja yrittää edes tehdä jotain. **-H3**

⁹⁹ Arutyunova ja Bocchese, ”From across the Globe”, 426 ; Ks. myös tämän tutkimuksen luku 1.4.

¹⁰⁰ Alkuperäisessä tekstissä käsitteet ”normative considerations” ja ”ethical imperatives”: Arutyunova ja Bocchese, ”From across the Globe”, 426.

¹⁰¹ Josticova, ”Freedom Fighters”, 11.

¹⁰² Tarkemmat ammattinimikkeet minimoitu haastateltavien yksityisyyden suojaamiseksi.

Niin sitten että haluaa niin kuin kattoo myös sen, että no onko siitä koulutuksesta ollut hyötyä. Että sama on varmaan joillakin urheilijalla, joka treenaa jotakin isoa peliä vuosia, vuosia ja vuosia, mutta sitten ei koskaan esimerkiksi pääse pelaamaan sitä peliä.

-H1

Myönteisen perusolettamuksen omanneiden haastateltujen osalta, ei välttämättä ole mielekästä puhua ”normatiivisista periaatteista” ja ”eettisistä imperatiiveista” erillisinä kategorioina. Nämä tekijät ovat vuorovaikutteisia keskenään, eikä haastatellut erota kokemuksissaan näitä kahtena erillisenä Ukrainaan vetäneenä tekijänä. Hyödyntäen Arutynovan ja Bocchesen kehittämää kategorioita, myönteisen perusolettamuksen omanneiden haastateltavien ensisijainen syy vapaaehtoistua Ukrainan sotaan on ollut normatiivis-eettiset periaatteet.

Venäjän aloittama hyökkäyssota näyttäytyi myönteisen perusolettamuksen omanneiden kokemuksissa myös vihan tunteena Venäjää kohtaan. Heidän kuvauksissansa korostuu, miten he eivät olleet pitäneet sotaa Euroopassa mahdollisena, vaikka Ukrainan rajalla kiristyneestä tilanteesta olikin viitteitä. Heidän kuvauksensa Venäjän sotatoimien epäoikeudenmukaisuudesta ja sodan alun järkytyksestä mukailevat toisiaan, mutta myös yleiseurooppalaista käsitystä Ukrainan sodasta yllättävänä tapahtumana.¹⁰³

En todellakaan ajatellut, että se olisi oikeasti hyökännyt. Ja sitten sinä aamuna kahdeskymmenes neljäs helmikuuta kaksikaks ne hyökkäsi, niin tuli niin kuin aikamoisena sokkina ja sitten toisenlaisen tosi palavan vihan tunteen, niin kuin Venäjää kohtaan. **-H1**

[...] ehkä pieni vihan tunne saattoi kummuta, että miksi meidän itänaapuri on tällainen, se vaan jatkaa, jatkaa tuota koko ajan, mitä se on tehnyt niin kuin aikojen alusta asti, mutta kuitenkin. Ja sitten etenkin se, kun tuntui, että kukaan ei tee asialle mitään, että ei, ei apuja Ukrainaan mistään ja niin pois päin ja kaikki voivattelee vaan, että: voi että, nyt siellä tapahtuu hirveitä. Niin se oli, se oli, siinä oli jotenkin itselle hyvin paljon sulateltavaa, että tällainen vääryys, niin kuin oikeasti vääryys tapahtuu, ja sitä ei vaan oo pystynyt hyväksymään missään vaiheessa mitenkään. **-H3**

Kuvatessaan koettua vihan tunnetta, haastateltavat kytkivät tunnekokemuksensa myös Suomen 30–40-lukujen sotahistoriaan. He eivät suoraan rinnasta Ukrainan tapahtumia Suomen ja Neuvostoliiton välisiin sotiin, vaan perustelevat vihan kokemustaan ”kulttuurisella traumalla”. Tepora ja Kivimäki määrittävät kulttuurisen trauman kollektiiviseksi merkityksenannon strategiaksi, jossa ”historiapoliittikkaan kytkeytyy yksilöiden, perheiden, sukujen ja paikallisyhteisöjen kokemushistoriaa, sen sijaan että kyse olisi vain ylhäältä alas suuntautuvasta merkityksenannosta.”¹⁰⁴ He esittävät, että kulttuurisella traumalla ja kollektiivisella muistamisella on historiapolitiittisen vallankäytön lisäksi ”kokemuksellisempi” ulottuvuus. Tässä

¹⁰³ Tuomas Forsberg ja Heikki Patomäki, ”2021–2022 Coercive Diplomacy and the Outbreak of War”, teoksessa *Debating the War in Ukraine: Counterfactual Histories and Future Possibilities* (Routledge, 2023), 49.

¹⁰⁴ Kivimäki ja Tepora, ”Kansakunnan haavat”, 147.

ulottuvuudessa yksilöt tai yhteisöt hyödyntävät menneisyyttä nykyhetken kokemusten merkityksellistämiseksi sekä moraalisten ja eksistentiaalisten kysymysten ymmärtämiseksi ¹⁰⁵:

Isovanhempia on ollut sodassa, on menehtynyt sodassa, niin pois päin. Niin tuota, sitten kun isomamma muisti kyllä aina mainita siitä, ja tähän voi sanoakin, että miten, vain lainaten mummoa ainoastaan, niin tuota, että ryssä on ryssä vaikka voissa paistettuna ja sen muisti kyllä mainita aina, jos tuli Venäjä tai Neuvostoliitto jotenkin puheeksi. Niin se on ehkä sieltä. **-H3**

Eli mun mielestä varmaan suurin osa suomalaisista on jollakin tavalla kasvatettu tietynlaiseen, no, lainausmerkeissä ryssävihaan. Totta kai koska historia ja niin pois päin ja kaikki sukulaiset, jotka silloin kolkyt nelkyt luvuilla, eli on kertonut asioita ja sitten on varmasti kaikilla suomalaisilla perheillä joku sukulainen kuollut kuitenkin sodassa, niin se siinä sitten varmasti on ollut taustalla hyvin monella. Että siinä on sellasta latautunutta jännitettä ollut kuitenkin jo ennen sitä sodan syttymistä Venäjää kohtaan, vaikka ehkä haluttiin naivistisesti ymmärtää, ennen sitä hyökkäystä, että Venäjä ei ole enää sama maa kuin mitä Neuvostoliitto oli silloin sotien aikana, mutta kyllä se vaan on. Että kyllä se vaan on, eipä siinä oikeastaan muuta. **-H1**

Haastateltava 1 jatkaa ajatustaan sillä, miten vapaaehtoistaistelijuus Ukrainan puolella on välillisesti myös Suomen turvallisuuden ja etujen mukaista. Tämä on Arutynovan ja Bocchesen käsittein tulkittavissa ”(geo)poliittiseksi näkemykseksi”, joka tarkoittaa uskoa siitä, että venäläisiä vastaan taistelevien Ukrainassa voi estää omaan kotimaahan kohdistuvan hyökkäyksen.¹⁰⁶ Toisaalta Haastateltava 1 ei rinnasta kokemustaan Suomen turvallisuuspoliittisiin linjauksiin tai muuhun poliittiseen ideologiaan, vaan juuri suomalaisen sotien kulttuuriseen traumaan. Haastateltava 3 ei tuo kokemuksissaan suoraan esiin ajatusta siitä, miten vapaaehtoistaistelijana toimiminen olisi myös Suomen puolesta toimimista. Suomalaisten myönteisen perusolettamuksen omanneiden vapaaehtoistaistelijoiden vapaaehtoistumisen syinä vaikuttaa siis ennemmin ”historiallinen kansalliskauna”, joka voi myös pitää sisällään käsityksen oman kotimaan suojelemisesta.¹⁰⁷

Lähtökohtaisesti historiallisen kansalliskaunan motivoima vapaaehtoistuminen Ukrainan sodassa liitetään tavoitteeseen oman kansan etujen edistämisestä.¹⁰⁸ Historiallinen kansalliskauna ei ole myönteisen perusolettamuksen omanneiden suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden ensisijainen syy vapaaehtoistumiselle. Heidän merkityksellistäessään vapaaehtoistumistaan pääasiallisesti normatiivis-eettisin

¹⁰⁵ Kivimäki ja Tepora, ”Kansakunnan haavat”, 152.

¹⁰⁶ Alkuperäisessä tekstissä käsite ”(geo)political reflections”: Arutyunova ja Bocchese, ”From across the Globe”, 426.

¹⁰⁷ Murauskaite, *Foreign Fighters in Ukraine: Assessing Potential Risks*, 7–9, Ks. myös tämän tutkimuksen luku 1.4.

¹⁰⁸ Ks. tämän tutkimuksen luku 1.4; Josticova ja Aliyev, ”There Won’t Be a Free Belarus without a Free Ukraine”; Souleimanov ja Colombo, ”Chechen Diaspora Members as Foreign Fighters in Syria and Ukraine”; Murauskaite, *Foreign Fighters in Ukraine: Assessing Potential Risks*, 7–9.

periaattein, ei toiminnan varsinaisena tavoitteena ole edistää Suomen ja suomalaisten etuja.

Ukrainan sodan aiheuttaman vihan ja myötätunnon tunteiden käsittelyn oman kotimaan kulttuurisen trauman avulla voidaan tulkita luovan ”ei-diasporista” solidaarisuuta.¹⁰⁹ Eli vaikka myönteisen perusolettamuksen omanneilla haastateltavilla ei ollut aiempia etnisiä, uskonnollisia tai muita siteitä Ukrainaan, yksilö voi kokea yhteyden ja sidonnaisuuden (relatedness) tunteita vieraan maan tilanteeseen oman kotimaan kulttuurisen muistin välittämänä.¹¹⁰ Yleisesti suomalaisessa yhteiskunnassa talvi- ja jatkosotia on käytetty usein historiallisena analogiana puhuttaessa Ukrainan sodasta.¹¹¹ Tätä samaa analogiaa on käytetty aktiivisesti Suomalaisten päätöksentekijöiden toimesta sodan aikana:

Ukrainan valtiollinen identiteetti rakentuu Suomen poliittisen johdon puheissa eräänlaisen positiivisen toiseuden kautta: se on samaistuttava ja myötätuntoa herättävä toinen, joka kuuluu samaan viiteryhmään ja jonka toimet nähdään oikeutettuina sekä tukemisen arvoisina.¹¹²

Normatiivis-eettisten periaatteiden rinnalla, myönteisen perusolettamuksen omanneet vapaaehtoistaistelijat siis merkityksellistävät Ukrainaan lähtöään kulttuurisen trauman välittämällä solidaarisuudella. Kokemus kulttuurisen trauman välittämästä solidaarisuudesta Ukrainan sodan kontekstissa on laajasti jaettu suomalaisessa yhteiskunnassa ja suomalaisen yhteiskunnan poliittisen johdon retoriikassa.¹¹³ Voidaan siis puhua hegemonisesta kollektiivisesta muistista, jonka kulttuurisin ja sosiaalisin merkityksin tulkitaan ja toimitaan nykyhetkessä. On kuitenkin huomattava, että kollektiivisella muistilla ei tarkoiteta kaikkien suomalaisten jakamaa yhtä historiapolitiittista tulkintaa, vaan ”kilpailevia ja

¹⁰⁹ David Malet, ”Why We Fight (Elsewhere)”, teoksessa *Foreign Fighters: Transnational Identity in Civic Conflicts* (Oxford University Press, 2013), 22–24, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199939459.001.0001>.

¹¹⁰ Kivimäki ja Tepora, ”Kansakunnan haavat”, 142, 144, 152; Cerwyn Moore, ”Foreign Bodies: Transnational Activism, the Insurgency in the North Caucasus and “Beyond””, *Terrorism and Political Violence* 27, nro 3 (2015): 4, 17, <https://doi.org/10.1080/09546553.2015.1032035>.

¹¹¹ Lina Klymenko, ”Talvisodan analogia ja Ukrainan vastarinta”, käänt. Laura Bäckström, *Idäntutkimus* 31, nro 2 (2024): 83–87, <https://doi.org/10.33345/idantutkimus.145277>; Ks. esim: Ilkka Ekenberg, ”Kuin talvisota! Venäjän hyökkäys Ukrainaan täynnä yhtäläisyyksiä Neuvostoliiton hyökkäykseen Suomeen”, *Iltä Sanomat*, 3. huhtikuuta 2022, <https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/bc836c58-6967-477f-a9d4-7cd011d607a9>; Antti Kuronen ja Jussi Nurminen, ”Pääministeri Orpo Kiovassa – Zelenskyi väläytti suomalaisten panssaritujen ajoneuvojen rakentamista Ukrainassa”, *Yle Uutiset*, 23. elokuuta 2023, <https://yle.fi/a/74-20046559>; Milka Krogerus, ”Ukrainan ja Suomen kohtalonhetkissä on paljon samaa, mutta myös yksi ero: Stalin oli varovaisempi kuin Putin”, *Yle Uutiset*, 21. elokuuta 2025, <https://yle.fi/a/74-20178486>; Simo Kylmälinen ja Linda Vettanen, ”Asiantuntijat: Talvisodan ja jatkosodan rauhat eivät ole malli Ukrainalle”, *Yle Uutiset*, 7. joulukuuta 2025, <https://yle.fi/a/74-20198134>.

¹¹² Akseli Ahtiainen, ”Suomen talvisodan tulkinnat Ukrainan sodan asemien rakentajina: Asemointiteoreettinen analyysi Suomen valtiojohdon puheista” (Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, 2025), 52, Helda, <http://hdl.handle.net/10138/602226>.

¹¹³ Ahtiainen, ”Suomen talvisodan tulkinnat Ukrainan sodan asemien rakentajina”.

limitittyviä” tulkintoja, joista solidaarisuus Ukrainaa kohtaan on muodostunut hallitsevaksi tulkinnaksi.¹¹⁴

2.2 Kielteinen perusolettamus ja Ukrainaaan vetävät tekijät

Kielteisen perusolettamuksen omannut haastateltava koki Ukrainaaan lähtöään edeltävänä aikana syrjäytyneensä suomalaisesta yhteiskunnasta. Hänen kokemuksessaan kielteinen perusolettamus näyttäytyi riittämättömyyden tunteina ja pettymyksenä suomalaisia instituutioita, kuten koulutusjärjestelmää ja terveydenhuoltoa kohtaan:

Mä aloin käyttämään enemmän ja enemmän päihteitä, mä halusin olla vähemmän ja vähemmän töissä ja mä olin hyvin nihilistinen. Mä en kokenut, että mun kaltaisella ihmisellä on tulevaisuutta tai tarvetta olla tän maan päällä enään. **H2**

Että on näitä, näitä ajatuksia ja haaveita, jotka ei välttämättä koskaan toteudu tai täyty, mutta niitä on silti ja monet näistä mitä mulla oli, niin oli aina sellaisia lapsenomaisia, että tulisipa prinssi Rohkea, joka pelastaisi minut tästä tilanteesta tyylisiä. Ei niin kuin silleen, että mä odotin, että joku hahmo tulee, mutta joku yllättävä tapahtuma tulee mun elämässä, [...] Mutta sitten tuota, se sota syttyi ja sitten kävikin ilmi, että itseasiassa sinne sotaan osallistuminen oli kanssa aivan helvetin helppoa, sinne sotaan osallistuminen oli helvetti helpompaa, kuin päästä kouluihin Suomessa, mä olin siis hakenut AMK:hon, mutta tuota, mulla ei taidot riittänyt siihen, niin kuin yleensäkin elämässä mulla ei riitä yhtään mihinkään mikään. Ja sitten kanssa mä koitin saada niitä ADHD-lääkkeitä, niin sinne sotaan meneminen oli helpompaa kuin saada ADHD-lääkkeet ja –diagnoosi aikuisena. **H2**¹¹⁵

Kielteisen perusolettamuksen omannut haastateltava ei tuonut Ukrainaaan lähtönsä syissä esille saman kaltaisia eettis-normatiivisia periaatteita tai kulttuuriseen traumaan liittyviä merkityksiä, kuin myönteisen perusolettamuksen omanneet haastateltavat. Hän ei myöskään tuonut esiin kokemusta kiinnittymisestä mihinkään ideologiaan tai poliittiseen ajatteluun, joka olisi toiminut vapaaehtoistumista motivoivana tekijänä. Toisaalta, kuten Frenett ja Silverman nostavat esiin vierastaistelijoiden motivaatioita yleisellä tasolla kartoittavassa artikkelissaan: yksilön ryhmään liittyminen edellyttää vähintäänkin jonkinasteista hyväksyntää ryhmän toimintaa ohjaavaa arvopohjaa kohtaan tai sen avoimen vastustamisen puuttumista.¹¹⁶

Haastateltava kuvasi päätöstään Ukrainaaan lähtemisestä lähtökohtaisesti pyrkimyksellä henkilökohtaisen täyttymyksen saavuttamisesta. Frenett ja Silverman kuvaavat näin motivoitunutta vapaaehtoistumista vieraan maan konflikteihin

¹¹⁴ Kivimäki ja Tepora, ”Kansakunnan haavat”, 143–44.

¹¹⁵ Haastattelulitteraatiosta poistettu ammattikorkeakoulun paikkakunta haastateltavan yksityisyyden suojaamiseksi.

¹¹⁶ Ross Frenett ja Tanya Silverman, ”Foreign Fighters: Motivations for Travel to Foreign Conflicts”, teoksessa *Foreign Fighters under International Law and Beyond*, 1. p., toim. Andrea De Guttry ym. (Asser press, 2016), 68, https://doi.org/10.1007/978-94-6265-099-2_5.

”identiteetin ja merkityksen etsinnäksi”. He määrittävät ”identiteetin ja merkityksen etsimisen” henkilökohtaisin syin motivoituneeksi tavoitteeksi joko täyttää yksilön identiteetissä koettu tyhjiö tai vahvistaa yksilön jo kokemaa identiteettiä.¹¹⁷ Oheiset haastattelukatkelmat havainnollistavat, miten vapaaehtoistumispäätös kielteisen perusolettamuksen omanneen haastateltavan kohdalla rinnastuu elämässä koettuun merkitysvajeeseen:

[...] mä olin seurannut sitä kehittymistä, se oli joskus marraskuussa tai joulukuussa kaksikymmentä yksi, kun Yhdysvallat julkaisi yhtäkkiä massiivisen määrän tiedustelutietoa siitä Ukrainan ja Venäjän väliseltä rajalta, että miten Venäjä on kerännyt joukkojaan sinne ja miten se näyttää hyvin SUS:ilta ja kuinka tuota se todennäköisyys sille sodan syttymiselle on oikeasti aika korkea, niin, niin, mä olin tyyliin päiväkirjaan laittanut niin kuin, että jossain melankolisuuksissani, että niin kuin, tulisipa se sota tai jotain, että oispa tämä niin kuin oikea hänenkin. Sit kas kummaa, meni pari kuukautta, niin se oli. -H2¹¹⁸

Ja sitten mä olin, että niin kuin, ei vittu, tästä ei kummiskaan tuu yhtään mitään, tässä ei oo kummiskaan mitään vitun järkeä ja sitten mä vittu, mulla oli, sä tiedät mikä on rukkitetsari, niin mä heitin sen sellaiseen roskikseen ja, ja, tuota, olin niin kuin tällaisessa asennossa hetken aikaa, purin hampaitani ja sormiani ja sitten kävin kaivamassa sen sieltä roskiksesta ja totesin, että, ei, tässä on visio, luota nyt tähän näin, että Jumala on sinua varten tehnyt tämän sodan, menet sinne. Ja, ja, ja, niin kuin, annat parhaasi, sitten se palkitaan joku päivä, [...] -H2¹¹⁹

Kielteisen perusolettamuksen omanneen haastateltavan vapaaehtoistuminen Ukrainaan edustaa myös esimerkiksi Rekawekin luonnehtivaa motivaatiotyyppiä ”uuden alun etsijöistä” (re-setters), sota toimii ”rajalinjana” uudelle elämänvaiheelle.¹²⁰ Kokemuksen jäsentäminen transsendenttia ja kutsumuksellista merkitystä korostavassa kehityksessä voidaan tulkita keinoksi hallita eksistentiaalista epävarmuutta. Kielteisen perusolettamuksen omannut haastateltava ei, kuten myönteisen perusolettamuksen omanneet, tuonut kuitenkaan esiin tavoitetta rahallisen tai materiaalisen hyödyn saavuttamisesta. Kielteisen perusolettamuksen omanneella haastateltavalla ei myöskään ollut rikostaustaa tai rikostuomioita, joita hän olisi pyrkinyt pakenemaan tai välttämään vapaaehtoistumalla ulkomaille. Vapaaehtoistuminen näyttäytyy hänen kokemuksessaan keinona säilyttää kokemus toimijuudesta ja elämäntapahtumien ennakoitavuudesta:

[...]mä olin siis omistanut ampuma-aseita siinä kohtaa, mutta mä olin just myynyt ne ja mä olin saanut niistä niin kuin ihan käsittämättömän vähän rahaa siihen nähden, mitä mä olisin halunnut tai tarvinnut niistä, niin se oli, se oli tiedätkö sä, se kynnys, minkä mä olin ylittänyt, että mulla ei ollut ampuma-aseita enää, niin mä olin vittu, että

¹¹⁷ Frenett ja Silverman, ”Foreign Fighters: Motivations for Travel to Foreign Conflicts”, 70–71.

¹¹⁸ ”SUS” on slangisana, joka on johdettu englanninkielen sanasta ”suspicious” – epäilyttävä.

¹¹⁹ ”Rukkitetsari” on suomalaista armeijaslangia, ja tarkoittaa karttataskua. Suomalaiset varusmiehet hankkivat usein omakustanteisesti ”rukkitetsarin” varusmiespalvelusaikanaan, ja siinä säilytetään kyniä, vihkoja ja muita varusmiespalveluksen kannalta olennaisia dokumentteja.

¹²⁰ Rekawek, *Foreign Fighters in Ukraine the Brown-Red Cocktail*, 224.

mun on nyt nii kuin vähän niin kuin pakko mennä sinne sotaan joka tapauksessa. [...] mutta se oli se, jo kun mä lähdin selittämään itselleni sitä tilannetta sillein, että tää oli tää asia, mikä oikeasti piti sut kasassa ja niin kuin kunniallisena ihmisenä, että sä et niin kuin sekoillut, että sä halusit niin kuin pitää ampuma-aseet ja omistaa niitä, joka vaatii sellaisen tietynlaisen selkärangan Suomen valtiossa, paremman sanan puutteesta, mutta tuota en mä tiedä, ehkä sä saat kiinni tästä. -H2

Kielteisen yhteiskunnallisen perusolettamuksen omanneen haastateltavan vapaaehtoistuminen näyttäytyy hänen jaetun kokemuksensa perusteella keinona saavuttaa toimijuutta epävarmassa henkilökohtaisessa elämäntilanteessa. Ukrainan sota merkityksellistyy tällöin ulkoisesti tarjottuna mahdollisuutena henkilökohtaisen identiteetin ja merkityksen rakentamiseen, eikä yksilön ulkopuolisten tavoitteiden tukemiseen.

2.3 Ukrainan sodan suomalaisten vapaaehtoistelijoiden lähdön syyt ja merkitykset

Tässä luvussa on analysoitu sitä, miten haastatellut Ukrainan sodan suomalaiset vapaaehtoistelijat perustelevat ja merkityksellistävät päätöstään Ukrainaan lähtemisestä.

Myönteisen yhteiskunnallisen perusolettamuksen omanneiden haastateltavien motivaatiotyypeissä ja merkityksellistämisen tavoissa on havaittavissa merkittävää samankaltaisuutta. Heillä lähdön taustalla ovat vaikuttaneet erityisesti normatiiviseettiset periaatteet ja kotimaan kulttuurisen trauman välittämä tunne solidaarisuudesta. Kielteisen perusolettamuksen omanneen haastateltavan kokemukset ja kuvaukset vapaaehtoistumispäätöksestä puolestaan poikkeavat huomattavasti myönteisen perusolettamuksen omanneista. Hänen vapaaehtoistumisensa on kytköksissä ensisijaisesti henkilökohtaisiin tavoitteisiin, joita voidaan kuvata ”identiteetin ja merkityksen” etsimiseksi.¹²¹

Tässä tutkimuksessa ei ole tavoitteena luoda kaikkia Ukrainan sodan suomalaisia vapaaehtoisia kuvaavaa yleistystä motivaatiotyypeistä tai niiden sidonnaisuudesta Ukrainaan lähtöä edeltäneisiin yhteiskunnallisiin perusolettamuksiin. Myönteinen tai kielteinen perusolettamus ei siis laajemmalla otannalla välttämättä ennusta sitä, miten yksilö merkityksellistää vapaaehtoistumistaan. Eivätkä erilaiset motivaatiotyypit ole toisiaan poissulkevia. Analysoidut kokemukset kuitenkin auttavat luomaan ymmärrystä vapaaehtoistelijailmiön moninaisuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Ukrainan sodan vapaaehtoistelijoiden Ukrainaan lähdön syytä ja merkityksiä selvitettäessä, voikin olla tulevaisuuden tutkimuksen kannalta mielekäästä ottaa huomioon se, millaisessa ”historiallisessa kokemukseksessa” nämä syyt ja

¹²¹ Frenett ja Silverman, ”Foreign Fighters: Motivations for Travel to Foreign Conflicts”, 70–71.

merkitykset ovat muodostuneet.¹²² Tässä tavoitteessa kokemushistorian viitekehys osoittautuu hyödylliseksi. Näin empiirisestä aineistosta paikannetut havainnot voidaan sitoa osaksi laajempaa yhteiskunnallista kontekstia ”yksilöllisten patologioiden sijaan”.¹²³

On kuitenkin huomattava, että haastatteluaineiston tiivistäminen analyttisiin kategorioihin ja näiden kategorioiden kuvaaminen suhteessa teoriaan ja aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen on aina tutkijan taustaoletuksiin sidonnaista tulkintaa.¹²⁴ Kuten Puusa nostaa esiin haastattelututkimuksen rajoitteista: jo haastattelussa tuotettu aineisto on muokkautunut valitun tutkimusaiheen ja haastateltaville esitettyjen kysymysten perusteella. Teoriaan ja aineiston analyysiin sidotut tulkinat eivät siis ”kykene sellaisenaan välittämään tutkittavien ajatuksia”.¹²⁵

¹²² Kivimäki, ”Traumaperäinen stressihäiriö ja historia - Diagnoosista historiantutkimuksen käsitteeksi”, 113.

¹²³ Kivimäki, ”Traumaperäinen stressihäiriö ja historia - Diagnoosista historiantutkimuksen käsitteeksi”, 113; Kivimäki ja Toivo, ”Kokemuksen historia”, 61.

¹²⁴ Puusa, ”Haastattelutyypit ja niiden metodiset ominaisuudet”, 108–11.

¹²⁵ Puusa, ”Haastattelutyypit ja niiden metodiset ominaisuudet”, 110.

3 Paluu Suomeen

Tässä luvussa käsitellään Ukrainasta Suomeen palanneiden vapaaehtoistaistelijoiden paluukokemuksia. Paluukokemuksia tarkastellaan ensin suhteessa siihen, miten vapaaehtoistaistelijat ovat kokeneet suomalaisen yhteiskunnan instituutioiden suhtautuvan paluuhunsa. Aineistossa paluukokemuksia yhdistää erityisesti pettymyksen tunne suhteessa suomalaisiin instituutioihin. Tätä kokemusta pettymyksestä analysoidaan suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän sekä puolustusvoimien konteksteissa, jotka osoittautuivat aineistossa keskeisimmiksi kokemusta muokkaaviksi yhteiskunnallisiksi rakenteiksi. Haastateltujen paluukokemuksen perusteella Suomen valtio ja sen instituutiot noudattavat ”Länsi-Eurooppalaista” mallia suhteessa palaaviin vapaaehtoistaistelijoihin.¹²⁶

Toiseksi paluukokemusta tarkastellaan sen kannalta, millaista tukea palanneet vapaaehtoistaistelijat ovat saaneet tai hakeneet ja millaisia tukirakenteita he itse tuntevat tarvitsevansa. Keskeiseksi paluun jälkeiseksi tuen muodoksi on aineistosta paikannettu vertaistuki sekä vertaistukiverkoston pohjalta muodostuneet vapaaehtoistaistelijoiden ”kokemusyhteisöt”.

3.1 Pettynyt palaaja

Haastateltavien Ukrainaan lähtöä edeltäneiden elämäntilanteiden erilaisuus heijastuu myös heidän paluukokemuksiinsa. Tässä luvussa tarkastellaan niitä yhdenmukaisuuksia, joita Suomeen palanneet vapaaehtoistaistelijat kuvaavat suhteessaan suomalaisen yhteiskunnan instituutioihin. Haastateltavien paluunjälkeistä kokemustodellisuutta yhdistää erityisesti pettymyksen tunteet institutionaalisen kohtaamattomuuden vuoksi. Pettymys ei esiinny aineistossa ainoana yhtenäisenä tunnekokemuksena, vaan toistuvana rakenteellisena kokemuksena siitä, ettei palaavien vapaaehtoistaistelijoiden kokemuksille ja toimijuudelle ole paikkaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Ukrainan puolella taistelleista ja lähtömaihinsa palanneista vapaaehtoistaisteliijoista on saatavilla rajallisesti tutkimuskirjallisuutta tai julkisia virallisia asiakirjoja. Suomen tapauksessa palanneista vapaaehtoisista on keskusteltu uutismedioissa palaajien tai kaatuneiden lähiomaisille suunnattujen tukiverkkojen puutteen vuoksi.¹²⁷ Myös vapaaehtoistaistelijoiden julkaistuissa haastatteluisissa sekä

¹²⁶ Rekawek, ”Foreign Volunteers Returning From Ukraine”.

¹²⁷ Fedorov, ”Missä on kiitos?”; Rautio, ”Ukrainan sodan suomalaiset vapaaehtoiset jäävät ilman kuntoutusta – ’Pommihan siinä on odotettavissa’”; Charly Salenius-Pasternak, ”Pitääkö Ukrainan suomalaisia vierastaistelijoiden tukea – heidän taustoistaan riippumatta?”, *Demokraatti*, 2. elokuuta 2023, <https://demokraatti.fi/pitaako-ukrainan-suomalaisia-vierastaistelijoiden-tukea-heidan-taustoistaan-riippumatta>; STT, ”Rauhanturvaajaliitto olisi valmis ottamaan Ukrainan vapaaehtoisten kuntoutuksen hoitaakseen”.

elämänkerroissa on säännöllisesti noussut esiin puute riittävästä kohdennetusta tuesta ja terveydenhoidosta sota-alueelta palaaville.¹²⁸

Rekawek on esittänyt Euroopan valtioiden toimintamallien jakautuvan neljään eri kategoriaan suhteessa palaaviin vapaaehtoistaistelijoihin. Länsi-Eurooppalaisessa mallissa vapaaehtoistaistelu ulkomailla ei ole kriminalisoitua, ”mutta palaavat yksilöt haastatellaan usein valtion turvallisuusviranomaisen toimesta”. Ongelmaksi muodostuu se, ettei valtioilla ole toimivia järjestelmiä tai prosesseja palaajien kotiuttamiseksi.¹²⁹ Kysymyksessä palaavista vapaaehtoistaistelijoina on keskitytty lähtökohtaisesti siihen, miten valtioiden tulisi toimia mahdollisten radikalisoituneiden palaajien kohdalla.¹³⁰ Ulkomailta palaavat vapaaehtoistaistelijat jäävät usein ilman institutionaalista reintegraatiotukea, mikä lisää riskiä paluun jälkeisille sosioekonomisille ongelmille. Tätä tukiverkkojen tyhjiötä ovat paikanneet kolmannen sektorin toimijat, joista suomalaisena esimerkkinä Your Finnish Friends -järjestö.¹³¹

Tämän tutkimuksen haastateltavista yksi, kielteisen yhteiskunnallisen perusolettamuksen omannut, on kontaktoitu Suojelupoliisin toimesta kolmesti: ennen hänen lähtöään Ukrainaan, Ukrainasta Suomeen kohdistuneen loman aikana sekä hänen lopullisen Suomeen paluunsa jälkeen:

Sen Suomen loman aikana mä kävin moikkaa niitä, sit sen jälkeen, kun mä palasin sieltä sodasta, niin mä kävin moikkaa niitä vielä kerran, mut ei niillä ollut oikeastaan sen enempää tekemistä mun kanssa, koska, no mä veikkaan, että ne ei vaan yksinkertaisesti saanut musta mitään irti ja niitä kiinnostoi natsismi, niin kuin paljon enemmän, mitä mulla oli antaa niille. En itse siis tosiaan ole kovin, you know, aktiivinen aatteen mies sanotaan näin. **-H2**

Haastattelija: Mitä sä tarkoitat tuolla?

En ole natsi. **-H2**

3.1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon kohtaamattomuus

Kaikkia haastateltavia yhdistää näkemys Suomeen paluun jälkeen saadun tai haetun tuen huonosta laadusta tai saatavuudesta. Huolimatta siitä, millaisen tuen piiriin palaaja on ohjattu tai hakeutunut, he eivät ole kokeneet tullessaan riittävällä tavalla kohdatuksi ja ymmärretyksi kokemustensa kanssa. Toisaalta tämä sama ilmiö on havaittavissa myös Suomen puolustusvoimien virallisten kriisinhallintaveteraanien

¹²⁸ Kyrö, *Alexi Suomesta*; Rupponen, *Rujo. Väkinen elossa.*; Leinonen, *Suomalaistaistelijana Ukrainassa*; Lindqvist, *Sotilas nro 13. Vapaaehtoisena Ukrainassa - Ralf Sirénin tarina.*; Aalto, *Pyhä luvattu sota. Pelkoa ja inhoa Ukrainassa.*

¹²⁹ Rewak, ”Foreign Volunteers Returning From Ukraine”; Ks. tämän tutkimuksen luku 1.4.

¹³⁰ Kaunert ym., ”Far-Right Foreign Fighters and Ukraine”; MacKenzie ja Kaunert, ”Radicalisation, Foreign Fighters and the Ukraine Conflict”.

¹³¹ TACTICS Institute for Security and Counterterrorism, *Foreign Fighters in Ukraine: Statistics and Reintegration*, Eurasia, 23. syyskuuta 2025, <https://tacticsinstitute.com/eurasia/foreign-fighters-in-eurasia-the-hidden-threat-of-returning-extremists/>; Your Finnish Friends ry, ”Meistä: Näin me autamme”.

kohdalla. Esimerkiksi Käihkö on esittänyt, että nyky-Suomen veteraaniaktivismi on lähinnä vain ”hyväntahtoista kehittämistä”, kun ”yksittäisten veteraanien ulostuloja mediassa on yleensä selittänyt huoli puutteellisesta tukitoiminnasta fyysisesti ja psyykkisesti kärsineille.”¹³² Pääministeri Orpon hallituksen ohjelmassa 2023, tätä puutetta kriisinhallintaveteraanien osalta pyritään paikkaamaan tavoitteella saattaa kriisinhallintaveteraanien tukitoimet vastaamaan muiden Pohjoismaiden järjestelyitä.¹³³ Veteraanipolitiikan kehittäminen on siis ajankohtainen tema myös Suomen valtion palveluksessa toimineiden sotilaiden osalta.

Haastateltava 1:n kokemuksessa puutteellisuus on ilmennyt työterveydenhuollon riittämättömänä ammattitaitona kohdata sodasta palannut. Hänet ohjattiin työterveydenhuollon piiriin työnantajan toimesta, tarkoituksena jäljitellä kriisinhallintaveteraanien kotiutumisosiaalia:

No, lopputulema oli se, että kävin kerran kahdenkymmenen minuutin keskustelun sosiaaliterapeuttin kanssa ja hän totesi siihen loppuun vaan, että joo että, sulla näyttää olevan kaikki kunnossa, että ei, ei oo tarvetta pitää mitään muita tapaamisia tai tällain. Niin siihen se jäi. [...] Että niin kuin, ei kysynyt yhtään oikeita asioita ja ei vaikuttanut yhtään kiinnostuneeltakaan. Että sen mielestä, tai vaikutti, että se oli sille vaan jotain pakkopullaa. -H1

Haastateltavien 2 ja 3 kokemukset liittyvät julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmiin, joista he ovat itse pyrkineet hakemaan apua paluunsa jälkeen:

Mä menin sinne ja istuin penkillä ja listailin, että tosiaan menin Ukrainaan sotimaan, tosiaan myin kaiken mun omaisuuden ja tosiaan niin kuin, en voi hyvin juuri nyt. [...] sitten mä vedin niitä masennuslääkkeitä ja sitten mä olin psykiatrisella asiakkaana hetken aikaa, mutta se oli ihan surkeeta paskaa. Koska ne ei voinut mitenkään niin kuin käsittää vittu yhtään mistään mitään. -H2

Ainut tuki, mitä ois tarvinnut, ois ollut rahallinen, taloudellinen ja sitä ei oo saanut sitten oikeastaan mistään mitenkään, että aikasemmin ei oo koskaan joutunut Kelan kanssa asioimaan, niin se on ollut aivan hirvitys nyt itselle kaikin puolin. [...] Se on, se on vähän samanlainen, tavallaan selviytymistaistelu jatkuu täällä päässä ihan vaan, että kun ei rahat nyt riitä mihinkään. Semmonen hyvin, hyvin hankala, niin kuin tukien saaminen ja jotenkin itse olin sillein, hyvin väärityneesti näköjään kuvitellut sen, että kun oon ollut tähän asti töissä taukoamatta, tehnyt useampaa työtä ja niin pois päin, että varmaan joku auttaa jostain Kelasta sitten tai vastaava. Se oli aika harha, harhakuvitelma sitten että, ei, ei tukia ei apuja, että pärjäile, koita jotenkin maksaa laskut. -H3

Toisaalta kaikki haastateltavat korostivat tiedostavansa vapaaehtoistumis päätöksensä olleen heidän omalla vastuullaan. Huolimatta koetusta

¹³² Käihkö, ”Veteraaniaktivismi ja veteraanikäsitukset Suomessa”, 85.

¹³³ Valtioneuvosto, toim., ”Vahva ja välittävä Suomi: Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma 20.6.2023”, *Valtioneuvoston julkaisuja* 2023, nro 58 (2023): 164, <https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-763-8>.

pettymyksestä paluun jälkeisten tukitoimien riittämättömyyteen he eivät siten asettaneet Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää vastuulliseksi oman kotiutumisprosessinsa vaikeuksista. Käihkö tiivistää Ukrainan sodan vapaaehtoisten tunnustamiseen ja kotiuttamisen tukemiseen liittyvän haasteen seuraavasti: ”Nyrkkisääntönä veteraaneista vastaavat ne asevoimat, joiden riveissä he ovat palvelleet. Kuten todettu, tämä ei ole toteutunut kiitettävästi edes Suomen valtiota palvelleiden sota- ja kriisinhallintaveteraanien tapauksessa.”¹³⁴

Haastateltavat eivät myöskään olleet saaneet rahallisia korvauksia tai muuta virallista tunnustusta Ukrainalta Suomeen paluunsa jälkeen. Tämä vastaa aiempaa kansainvälisistä vapaaehtoistaistelijoihin tehtyä havaintoa, jonka mukaan Ukrainan resurssit eivät ole riittäneet turvaamaan kansainvälisten vapaaehtoisten oikeudellispoliittista asemaa sodan aikana tai sen jälkeen.¹³⁵ Toisaalta haastatellut vapaaehtoiset eivät odota Ukrainan korvaavan heille etuuksia takautuvasti. Esimerkiksi Haastateltava 1 tiivistää ajatuksiaan asiasta seuraavasti:

[...] mä olin kuitenkin vapaaehtoinen, allekirjoitin sopimuksen ja sain tehdystä työstä palkkaa, niin mun mielestä se on ihan hyvä korvaus siitä mitä mä tein, että en mä toivokaan mitään enempää. -H1

3.1.2 Puolustusvoimien kantaottamattomuus

Merkittävää yhteneväisyyttä haastateltavat osoittivat näkemyksissään Suomen puolustusvoimien suhtautumisesta palaaviin vapaaehtoistaistelijoihin. Puolustusvoimat ovat sodan aikana julkisissa ulostuloissaan kertoneet useasti hyödyntävänsä ”Ukrainan sodan oppeja” koulutuksen, toimintamallien ja maanpuolustuksen suunnittelun kehittämistyössä.¹³⁶ Haastateltavat toivat kukin tahoillaan esiin, että heillä olisi annettavaa ja he olisivat valmiita osallistumaan tähän kehittämistyöhön tarjoamalla omaa kokemusasiatuntijuuttaan hyödynnettäväksi. Puolustusvoimien toimetttömyys suhteessa palanneisiin vapaaehtoistaistelijoihin muodostuu aineistossa toistuvaksi turhautumisen lähteeksi:

¹³⁴ Käihkö, ”Veteraaniaktivismi ja veteraanikäsitteet Suomessa”, 87.

¹³⁵ Rekawek ym., ”*People Are Still Fighting.*” (*Lack of Change for the Foreign Fighters for Ukraine*, 9–12; Elza Seferian, ”EU Foreign Fighters in the 2022 Russo-Ukrainian War: A Glance into the Legal Protection Offered by International Humanitarian and Human Rights Law”, *Saar Blueprints* 24 (toukokuuta 2024): 1–2, <https://doi.org/10.17176/20240515-181011-0>.

¹³⁶ Maavoimat, ”Tavoitteena entistä vahvempi maapuolustus”, Puolustusvoimat, 26. elokuuta 2025, <https://puolustusvoimat.fi/-/1950813/tavoitteena-entista-vahvempi-maapuolustus>; Puolustusvoimien logistiikkalaitos, ”Kenttälääkinnän oppeja Ukrainan sodasta MPKK:n julkaisussa”, Puolustusvoimat, 27. kesäkuuta 2024, <https://puolustusvoimat.fi/-/kenttalaakinnan-oppeja-ukrainan-sodasta-mpkk-n-julkaisussa>; Anssi Kerttula, ”Ukrainan sodasta saadut opit opetuksessa”, *Defensor Patriae* 2023, nro 1 (2023): 42–49; *Maavoimaseminaari 2023 1. Paneeli: Ukrainan opit ja niiden vaikutukset paikallispuolustukseen*, tuottanut Puolustusvoimat, with Mika Mäenpää ym., 2023, YouTube -videotallenne Maavoimaseminaarista Kuopiossa 22.2.2023, 01:26:32, https://www.youtube.com/watch?v=e9Gx_iuvCxs; Jarmo Huhtanen, ”Puolustusvoimat otti heti oppia Ukrainan sodasta”, *Helsingin Sanomat*, 6. huhtikuuta 2022, <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008733231.html>.

No pitkän aikaa oli sillain, että kukaan ei ottanut yhteyttä yhtään mihinkään liittyen tai jos otti, niin sitten se mitä me oltiin eka kehitetty, olkoon se joku haastattelu tai vastaava, niin se ei edennyt yhtään mihinkään, koska sitten, tossa sitten toi Pääesikunta oli esimerkiksi kieltänyt sen haastattelun. [...] Ei ollut yhtään selvää, että minkä takia. **-H1**

Suomalaisia, jotka on valtaosa käynyt Suomen armeijan, jotka on edelleen valmiita Suomeakin puolustamaan, miksi heidän, oikeasti niin kuin sodasta saamia kokemuksia, tietoa ei hyödynnetä niin kuin sitä voisi hyödyntää? Niin se ei taas oikein sillein maalaisjärjellä ajateltuna, niin kuin mitenkään voi järkeillä sitä, että niin kuin, miksi ei? Se on outoa, tosi tosi outoa. **-H3**

Mä haluaisin kovasti, että ne olisi kiinnostuneita ja mä haluaisin, että ne antaisi mulle punaisen maton sinne organisaatioon ja kaikkea tälle, että mä voisin tehdä duunia siellä, ja hyötyä itse siitä lähinnä just, että mulla olisi se yhteisö ja työpaikka ja palkka ja kaikki nää asiat. Perustuen jonkin sortin ammattitaitoon tai johonkin, että mä oon tehnyt duunia sen eteen, ja se duuni tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että mä olen sotinut, mutta he ovat eri mieltä siitä, heitä ei voisi vähempää kiinnostaa. **-H2**

Haastateltava 1:n tapauksessa pettymys puolustusvoimien toimintaan instituutioon on myös näyttäytynyt kokemuksena ammatillisesta pettymyksestä. Haastateltavaa oli suunniteltu osallistuvaksi Suomen puolustusvoimien viralliseen kriisinhallintaoperaatioon, mutta hänen osallistumisensa peruutettiin puolustusvoimien toimesta. Peruutuksen syyksi haastateltavalle ilmoitettiin hänen toimintansa vapaaehtoistaistelijana Ukrainan sodassa:

Sitä on perusteltu sillein, koska mä olen, ja siis tämä on suora lainaus, mitä ne itse sanoivat: koska olen käynyt reissussa jo, eli olen ollut Ukrainassa sotimassa, niin sen takia mua ei voi päästää mihinkään enään. [...] ja sanoin suoraan, että se tuntuu selkään puukotukselta, mutta mä olin kuitenkin sanonut, kun tulin takaisin sieltä Ukrainasta, että okei, no, antakaa mitkä seuraukset annattekaan, että mä voin ottaa kaiken vaan vastaan ja vissiin yks seurauksista oli nytten tää, että en päässyt esimerkiksi suunnitellulle kriisinhallintaoperaatiolle [...] se mikä siinä erityisesti kalvoi, oli just se, että siinä käytettiin sitä termiä reissu. No, en mä missään reissulla ollut, mä olin sodassa. **-H1**

3.1.3 Suomalainen yhteiskunta ja palaavat vapaaehtoistaistelijat

Haastateltujen suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden paluuta takaisin Suomeen yhdistävät kokemukset suomalaisen yhteiskunnan instituutioiden muodostaman tukiverkon huonosta vastaanottokyvystä suhteessa palaajiin. Tämä käy selvimmän ilmi kokemuksissa sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä turhautuneisuudesta puolustusvoimien kanta-aottamattomuuteen. Tämän tutkimuksen otanta on rajallinen, mutta pettymyksen ja kohtaamattomuuden kuvauksien toistuminen aineistossa, huolimatta haastateltavien erilaisista taustoista, motivaatioista sekä lähtö- ja paluujajoista viittaa siihen, että kyseessä on laajempi rakenteellinen ilmiö suomalaisessa yhteiskunnassa.

Vaikka haastateltavat ottavat vastuun omasta vapaaehtoistumis päätöksestään, vastuunotto saattaa osittain normalisoida sitä, miten Suomen valtiolla ei toimeenpantuja malleja ja prosesseja Ukrainassa sotineiden henkilöiden kotiuttamiseksi. Ukrainan sodan vapaaehtoistaistelijailmiötä koskevissa politiikkasuosituksissa peräänkuulutetaan sitä, miten vapaaehtoistaistelijoiden lähtömaiden tulisi asemoitua selkeästi suhteessa vapaaehtoistaistelijailmiöön, pyrkiä tunnistamaan ja estämään radikalisoitunutta liikehdintää Ukrainaan sekä vahvistaa uudelleenintegroatioon tähtäävien tukiverkkojen toimintaa.¹³⁷ Lisäksi Seferian on nostanut esiin, miten Ukrainassa vapaaehtoisesti sotineiden oikeudellispoliittinen status tulisi pyrkiä turvaamaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tarjoaman viitekehyksen pohjalta.¹³⁸

Toisaalta Suomen valtion ja puolustusvoimien viesti vapaaehtoistumisesta Ukrainan sotaan on ollut yksiselitteinen: lähtöä ei edistetä, eikä tueta. Puolustusvoimat ovat esimerkiksi avoimesti ilmoittaneet, että vapaaehtoistuminen Ukrainan sotaan voi vaikuttaa reserviläisen suunniteltuun sodanajan sijoitukseen.¹³⁹

Vapaaehtoistaistelijoiden kotiutuisen tukemiseen liittyy laajempaa yhteiskunnallista pohdintaa siitä, ”missä määrin yhteiskunnan pitäisi osallistua näiden itseaiheutettujen traumojen jälkihoitoon vai olisiko se lähtöhaaveiden legitimointia.”¹⁴⁰

3.2 Kokemusyhteisö tukiverkkona

Osallistuminen Ukrainan sotaan ja kokemukset sodasta voidaan käsitteellistää poikkeuksellisena, mahdollisesti traumaattisena tapahtumana, jota ei laajasti jaeta suomalaisessa yhteiskunnassa. Haastatteluväineistö osoittaa, että tämä on johtanut kokemusten sosiaaliseen rajautumiseen. Vaikka sodan kokemus ja sotakokemuksista syntyneet jälkiseuraukset, kuten traumaperäisen stressin oireet sekä paluun jälkeinen sosio-ekonominen tilanne ilmenevät haastateltavien kuvauksissa eri tavoin, he alleviivaavat sitä, miten vain muut Ukrainan sodassa taistelleet vapaaehtoiset voivat ymmärtää heidän kokemaansa. Yksilöiden kokemusten tuen tarpeesta ja tarvittuun tuen määrästä ollessa erilaisia, ensisijaisena ja tärkeimpänä näyttäytyy vertaistuki:

Siis, se tai ne henkilöt, jotka pystyisi auttamaan tässä, ymmärtää sitä, niin se on muut Ukrainan sodan veteraanit. [...] henkilökohtaisella tasolla mä en koe, että mä tarviin tukea tai mun pitää puhua asioita auki, että se vaan riittää mulle, että mä pystyn

¹³⁷ Rekawek, ”Foreign Volunteers Returning From Ukraine”; Schindler ja Ritzmann, ”Policy Brief. Foreign Fighters in the 2022 Russia-Ukraine War. An Initial Assessment of Extremist Volunteers.”, 4; Murauskaite, *Foreign Fighters in Ukraine: Assessing Potential Risks*, 23–25.

¹³⁸ Seferian, ”EU Foreign Fighters in the 2022 Russo-Ukrainian War”.

¹³⁹ Puolustusvoimat, ”Asevelvollisen usein kysymät kysymykset UKK: Miten sotiminen Ukrainan joukoissa vaikuttaisi asemaani Suomen puolustusvoimien reserviläisenä?”; Ulkoministeriön konsuliasioiden yksikkö, ”Ukraina”; Ulkoministeriön konsuliasioiden yksikkö, ”Tietoa vapaaehtoistaistelijaille”.

¹⁴⁰ Oskari Onninen, ”Meidän pojat. Ukrainassa vihollinen on tuttu ja jaettu. Se luo kaksoisstandardin.”, *Uusi Juttu*, 16. tammikuuta 2025, <https://www.uusijuttu.fi/juttu/sv45iUiy-aq1fiJLr-99c70>.

ylipäättänsä puhumaan sen mun ryhmänjohtajan kanssa, niin se itsessään jo tavallaan sitten auttaa, -**H1**¹⁴¹

Se parhain apuhan meillä on vaan vertaistuki, se että me nähdään toisiamme täällä, koska ainoastaan me osataan keskustella näistä aiheista sillein niin kuin oikeaan sävyyn ilman, että siitä tulee hölmö olo. -**H2**

Ei sillein voi vanhalle kaveripiirille, ei, kukaan ei tavallaan samalla tavalla ymmärrä, on pelattu videopelejä, katsottu elokuvia, mutta se on eri, kun se todellisuus. Joo, vertaistuki, se on ollut semmonen tärkein itselle. Tai en oo, en ole kokenut tarpeelliseksi mennä muualle juttelemaan, että sillein ei paina mikään. -**H3**

Vertaistukea haastateltavat ovat saaneet sekä Ukrainassa muodostamistaan ihmissuhteista muiden vapaaehtoisten kanssa tai laajemmalla suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden yhteisöltä. Kaksi haastateltavista on ollut tekemisissä ja tutustunut aktiivisesti muihin Ukrainassa taistelleisiin suomalaisvapaaehtoisin kotiinpaluunsa jälkeen. Haastateltava 2 mainitsee kolmannen sektorin tukijärjestöjen fasilitoivan vapaaehtoistaistelijoiden vertaistukitoimintaa:

[...] Avustusjärjestöt on ottanut kopin siitä touhusta, että miten ne niin kuin rehabilitoi meitä taistelijoita Suomeen ja järjestää sitten virkistätymisiltoja tai tällaisia tapaamisia. [...] Jos jotain pitäisi niin kuin räätälöidä, niin sitä pitäisi edesauttaa, sitä että me nähdään toisiamme ja vaikkapa se, että me tehtäis jotain luovaa keskenämme tai jotain taloudellista. Että me saataisiin vähän niin kuin jatkaa sitä tarkoitusta täällä Suomessa, minkä takia me ollaan alun perin menty sinne. -**H2**

Mitä nyt järjestetty näitä tapahtumia, tapaamisia, niin tuota joku illanistujainen tai jossain mökillä hengailua vaan, vapaamuotosta ohjelmaa ehkä ja tämmöstä. Ne on ollut itselle tärkeitä, siellä pääsee saunassa juttelemaan muiden kanssa, sitten siellä on ihmisiä, jotka ymmärtää erilaisia kokemuksia -**H3**

Myös Haastateltava 1 on tavannut paluun jälkeen muita suomalaisia vapaaehtoisia, mutta hän on lähtökohtaisesti ollut enemmän tekemisissä niiden kansainvälisten vapaaehtoisten kanssa, joihin hän on tutustunut Ukrainassa toimiessaan. Toisaalta hän kokee myös kuuluvansa laajempaan suomalaiseen vapaaehtoistaistelijoiden yhteisöön, jota yhdistää jaettu kokemus Ukrainassa taistelemisesta:

Kyllä me ollaan kollektiivi, mutta siis, niin kuin kaikissa tollaisissa kollektiiveissa, niin ollaan me kuitenkin yksilöitä, että siis ollaan menty sinne eri syistä ja tehty erilaisia asioita, mutta tietenkin meitä yhdistää just se, että me ollaan taisteltu siellä, että kyllä meistä voi puhua kollektiivina. -**H1**

Vertaistuen merkitys ei aineistossa näyttäyty vain yksilön hyvinvoinnin ylläpitämisen välineenä, vaan se rakentaa ja ylläpitää ymmärrystä sodan kokemusten merkityksistä. Näin vertaistuki ja vapaaehtoisten yhteisöllinen jaettu toiminta toimivat ”kokemusyhteisön” muodostumisen keskeisenä mekanismina. Kokemusyhteisöllä

¹⁴¹ Ryhmänjohtajan aselaji poistettu haastattelulainauksesta haastateltavan yksilöllisyyden suojaamiseksi.

tarkoitetaan ihmisryhmää ”jonka jäsenet ovat käyneet läpi samoja elämäntilanteita, jakaneet näitä kokemuksia keskenään ja antaneet niille samankaltaisia merkityksiä – tai joita vähintään sitoo yhteen neuvottelu kokemusten merkityksistä”.¹⁴²

Esimerkkinä kokemusyhteisöistä Kivimäki ja Toivo käyttävät toisen maailmansodan jälkeisiä suomalaisia sotaveteraanijärjestöjä. Näissä useissa rinnakkaisissa veteraanijärjestöissä erilaiset kokemusrakenteet yhdistivät eri tavoin sotaa normittavia ja arvottavia ihmisiä. Toisaalta Kivimäki ja Toivo eivät pidä muodollista järjestäytymistä kokemusyhteisöjen muodostumisen edellytyksenä.¹⁴³

Kokemusyhteisö muotoutuu siis sosiaalisena prosessina, kun ihmiset tunnistavat kokemustensa yhtäläisyyden, neuvottelevat tämän pohjalta oletetun vertaisuuden merkityksistä ja rakentavat sosiaalisia siteitä sekä keskinäistä samaistumista. Kivimäki, Malinen ja Vuolanto esittävät, että muodostuttuaan kokemusyhteisöt alkavat toimimaan myös muistiyhteisöinä, joissa menneisyyttä reflektoidaan nykyhetken ymmärtämiseksi, jolloin kokemuksen sosiaalinen muistaminen rajautuu muistiyhteisön sisälle.¹⁴⁴ Kokemusyhteisöt ovat siis selkeästi rajatun yhteisön kollektiivisen muistamisen muoto, joissa yhteisön jäsenten kokemukselleen antamat sosiaaliset ja kulttuuriset merkitykset kerrostuvat, muodostaen uusia tulkintoja ja merkityksiä koetusta.¹⁴⁵

Esimerkkinä samaistumisesta ja merkitysten neuvottelusta kokemusyhteisön sisällä toimivat haastateltavien pohdinnat veteraaniudesta ja virallisemmasta veteraanistatuksesta. Veteraanius käsitetään yksilön yhteisöön sitovana statuksena, ja hahmotetaan enemmän sen kollektiivisten merkitysten kuin yksilöllisten implikaatioiden kautta:

Siis mun mielestä aika selkeä homma, että me ollaan sotaveteraaneja. Että, joo, no, että ehkä nyt se ei oo se virallinen tunnustaminen vielä oo mulle silleen ihan niin kuin siinä kaikkien asioiden pinnalla, mutta kyllä se olisi hyvä saada jossakin kohtaa. [...] ihan vaan sen takia, että päästäisiin jonkun avun piiriin, että jos myöhemmin elämässä tulee jotain ongelmia tai vastaavaa, [...] Että kyllä me Suomenkin puolesta siellä taisteltiin. Ei tietenkään kaikki sitä, sillä syyllä ehkä mennyt, vaan ehkä siellä oli just näitä sotahullujakin, mutta lopputulema on kuitenkin sama, että siinä on Suomen etu, mitä me tehtiin siellä. -H1

Mä en oo tehnyt tarpeeksi duunia sen eteen, että mä ansaitsisin itse, mä en huutele siitä, että mä oon sotaveteraani, yleensä mä en käytä sellaista retoriikkaa. Koska tuota, siinä tulee valtava vastuu sitten, niin kuin tehdä asiat oikein ja esittää asiat oikeassa valossa. [...] ja mä tiedän, että siellä on näitä suomalaisia taistelijoita, jotka on edelleen siellä, jotka on tehnyt paljon enemmän, ollut paljon enemmän läsnä siinä hommassa, jotka on oikeasti paljon veteraanimpia kuin minä. Niin mä en halua, että nämä ihmiset

¹⁴² Kivimäki ja Toivo, ”Kokemuksen historia”, 72.

¹⁴³ Kivimäki ja Toivo, ”Kokemuksen historia”, 73.

¹⁴⁴ Ville Kivimäki ym., ”Communities of Experience”, teoksessa *Digital Handbook of the History of Experience*, toim. Johanna Annola ym. (Centre of Excellence in the History of Experiences, 2023), <https://doi.org/10.58077/PXX2-ER19>.

¹⁴⁵ Kivimäki ja Tepora, ”Kansakunnan haavat”, 144; Kivimäki ja Toivo, ”Kokemuksen historia”, 73.

alkavat pitämään mua dillenä, niin kuin me yleensä pidetään jotain hahmoja, mitä on niin kuin skenessä. -H2

Kivimäen ja Toivon mukaan voidaan puhua kokemusten institutionalisoitumisesta, kun kokemusten varaan muodostuu ihmisryhmiä, vakiintuneita käytänteitä, jaettua tietoa ja rakenteita.¹⁴⁶ Haastateltavat 2 ja 3 tuovat esiin, että osan vapaaehtoisista toiveena olisi suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden järjestäytyminen muodolliseksi liitoksi, jonka tavoitteena olisi toimia vapaaehtoisten edunvalvonnan ja tukitoiminnan koordinaattorina. Aineisto viittaa siis siihen, että osia vapaaehtoistaistelijoiden kokemussyhteisöstä on varovaisesti siirtymässä kohti institutionalisoitumista, erityisesti kotiuttamiseen tähtäävän toiminnan osalta.¹⁴⁷

Olisi yhteisö, veteraaniliitto jopa ja sieltä saisi ehkä taloudellista tukea, olisi tämmösiä järjestettyjä kokoontumisia ja kuntoutustukea muun muassa. [...] Sulla olisi joku paikka, mihin voisit aina olla yhteydessä ja aina saisit jonkun näköistä apua, että se olisi minun mielestä todella hienoa. Että siinä on semmonen ihan tavoite kyllä ja ei voi kun toivoa, että se toteutuisi. -H3

Suomalaisten Ukrainan sodan vapaaehtoistaistelijoiden oikeudellispoliittisesta asemasta on käyty sodan aikana varovaista poliittista keskustelua.¹⁴⁸ Esimerkiksi Vihreiden Atte Harjanteen esittämässä kysymyksessä hallitukselle vapaaehtoistaistelijoiden asemasta, hän esittelee mahdollisuuden ”poikkeuksellisen veteraanistatuksen” myöntämisestä näiden henkilöiden hoitoon pääsyn turvaamiseksi.¹⁴⁹ Myös Ruotsalaisen kansanpuolueen hyväksymässä puoluekokousaloitteessa Kasper Kannosto ja Karin Cederlöf viittaavat vapaaehtoistaistelijoihin ”suomalaisveteraaneina”.¹⁵⁰ Kannosto toimii myös Your Finnish Friends -tukijärjestön puheenjohtajana, mikä kytkee aloitteen osaksi laajempaa kolmannen sektorin roolia vapaaehtoistaistelijoiden kuntouttamistoiminnassa.¹⁵¹

Kaikki haastateltavista suhtautuvat lähtökohtaisesti myönteisesti siihen, että valtion instituutiot ottaisivat selkeämmin kantaa vapaaehtoistaistelijoiden tukitoiminnan järjestämiseen:

Eli just sillein, että jos joku instituutio, vaikka valtio, antaisi meille duunia liittyen siihen kertyneeseen taitoon ja kokemukseen, mitä meillä on, joka on kyllä aika triviaalista, mutta niin, se olisi aika kova juttu esimerkiksi. Ja toinen kanssa, se olisi niin kuin turvallisuuden kannalta hyvä, että nää jätkät otetaan kaikki jonkun niin kuin saman katon alle, niin kuin valvottavaksi ja näin, niin ne ei lähde

¹⁴⁶ Kivimäki ja Toivo, ”Kokemuksen historia”, 75.

¹⁴⁷ Kivimäki ym., ”Communities of Experience”; Kivimäki ja Toivo, ”Kokemuksen historia”, 72–74.

¹⁴⁸ Ks. Tämän tutkimuksen luku 1.1.

¹⁴⁹ Harjanne, ”KK 36/2023 vp, Kirjallinen kysymys Ukrainaa puolustaneiden suomalaisten vapaaehtoisten tuesta”.

¹⁵⁰ Suomen ruotsalainen kansanpuolue, ”Aloite 27 – Ukrainan puolesta taistelleiden suomalaisten kuntouttaminen”.

¹⁵¹ Your Finnish Friends ry, ”Meistä: Näin me autamme”.

kehittämään sitten omia mielikuvia PTSD-päissään siitä, miten yhteiskunta on vittu pilalla ja näin, tiedä, että mihin se voi johtaa. -H2

Vapaaehtoistaistelijoiden tukiverkkojen ja yhteisöjen tarkastelu kokemusyhteisöinä mahdollistaa analyysin siitä, miten subjektiiviset kokemukset kytkeytyvät historiallisiin prosesseihin ja muuttuvat käytännöiksi, sosiaalisiksi suhteiksi ja instituutioiksi sekä edelleen identiteeteiksi, normeiksi ja poliittisiksi agendoiksi.¹⁵² Aineiston perusteella on todennäköistä, että jo suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden kontekstissa on useita rinnakkaisia kokemusyhteisöjä, joiden ”keskinäiset suhteet vaihtelevat ja joiden merkitys on tilannesidonnaista.”¹⁵³ Lisäksi Ukrainan sodan vapaaehtoistaistelijailmiön ollessa kansainvälinen, on oletettavissa, että vapaaehtoistaistelijat muodostavat myös erilaisia aikaan ja paikkaan sidonnaisia rajat ylittäviä kokemusyhteisöjä. Esimerkiksi Haastateltava 1:n kokemus kansainvälisistä vapaaehtoistaistelijajoista ensisijaisena vertaistuen lähteenä tukee oletusta kokemusyhteisöjen transnationaalisesta luonteesta Ukrainan sodan kontekstissa.

¹⁵² Kivimäki ym., ”Communities of Experience”.

¹⁵³ Kivimäki ja Toivo, ”Kokemuksen historia”, 72.

4 Johtopäätökset ja pohdinta

Suomalaisista Ukrainan sodan vapaaehtoistaistelijoista on niukasti aikaisempaa tutkimuskirjallisuutta. Suomessa Ukrainan sodan vapaaehtoistaistelijailmiön laajempi käsittely on lähtökohtaisesti keskittynyt vapaaehtoistaistelijoiden sotakokemuksiin Ukrainassa tai mahdolliseen väkivaltaan orientoituneen radikalistisen liikehdinnän uhkaan. Yksityiskohtaisempia kuvauksia suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden lähdön ja paluun kokemuksista on saatavilla lähinnä näiden henkilöiden erilaisista mediaulostuloista tai julkaistuista elämäkertateoksista.¹⁵⁴

Tätä tutkimusta ohjasi tavoite selvittää, millaisena vapaaehtoistaistelijoiden lähdön ja paluun kokemukset näyttäytyvät suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimusaineiston muodostuessa vapaaehtoisten itsensä haastatteluista, tutkimuksen analyysi keskittyy yksilön kokemuksen ja yhteiskunnan rakenteiden tai instituutioiden väliseen vuorovaikutteisuuteen.¹⁵⁵ Kokemushistoria on siis sekä tämän tutkimuksen kohde että tutkimuksellinen lähestymistapa.¹⁵⁶ Tämän näkökulman ohjaamana muodostui kolme toisiinsa kytkeytyvää tutkimuskysymystä.

Ensiksi tarkasteltiin, millainen on ollut vapaaehtoistaistelijoiden yhteiskunnallinen asema ennen heidän päätöstään lähteä Ukrainaan sekä millaisia syitä, merkityksiä ja motiiveja he vapaaehtoistumiselleen antavat. Tämä mahdollisti suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden motivaatiotyyppien vertailun aiempaan tutkimuskirjallisuuteen Ukrainan sodan kansainvälisten vapaaehtoisten motivaatioista ja toiminnalle annetuista merkityksistä.¹⁵⁷ Toiseksi analysoitiin Suomeen paluun jälkeisiä kokemusrakenteita, eli sitä, miten suomalainen yhteiskunta suhtautuu palaaviin vapaaehtoistaistelijoihin. Tämän kysymyksen kautta paluukokemus käsitetään rajapintana, jossa yhteiskunnan instituutiot ja rakenteet muuttuvat eletyksi subjektiiviseksi todellisuudeksi.¹⁵⁸ Kolmanneksi selvitettiin, millaista tukea Suomeen palanneet vapaaehtoistaistelijat ovat saaneet tai hakeneet ja millaisia tukirakenteita he itse tuntevat tarvitsevansa. Näin tutkimus kohdistui myös kotiutumisen, tunnustuksellisuuden ja vertaistuen merkityksiin, eli paluun kulttuuriseen, sosiaaliseen ja poliittiseen ulottuvuuteen.

Aineiston perusteella havaittiin, että haastateltavien Ukrainaan lähtöä edeltänyttä yhteiskunnallista asemaa voidaan hahmottaa yksilön ”yhteiskunnallisen perusolettamuksen” avulla. Yhteiskunnallisella perusolettamuksella tarkoitetaan kokijan suhtautumista ympäröivään yhteiskuntaan, ja sitä kokeeko hän ympäröivän yhteiskunnan turvallisena, ennakoitavana ja perustarpeita tyydyttävänä sekä itsensä

¹⁵⁴ Kyrö, *Alexi Suomesta*; Rupponen, *Rujo. Väkinen elossa.*; Leinonen, *Suomalaistaistelijana Ukrainassa*; Lindqvist, *Sotilas nro 13. Vapaaehtoisena Ukrainassa - Ralf Sirénin tarina.*; Aalto, *Pyhä luvattu sota. Pelkoa ja inhoa Ukrainassa.*

¹⁵⁵ Kivimäki ja Toivo, ”Kokemuksen historia”, 61.

¹⁵⁶ Kivimäki ja Toivo, ”Kokemuksen historia”.

¹⁵⁷ Swed ym., ”Motivated to Fight”, 13.

¹⁵⁸ Kivimäki ja Toivo, ”Kokemuksen historia”, 74.

toimintakykyisenä.¹⁵⁹ Itsensä toimintakykyisenä tunteminen liittyy puolestaan sosiaalisen kiinnittymisen viitekehukseen, eli siihen miten yksilö hahmottaa omaa mahdollisuuttaan merkitykselliseen toimijuuteen suhteessa muihin yksilöihin ja yhteiskunnan instituutioihin.¹⁶⁰

Myönteisen yhteiskunnallisen perusolettamuksen omanneet haastateltavat liittivät Ukrainaan lähtönsä merkitykset vapaaehtoistumisella saavutettavaan kollektiiviseen hyötyyn. Ensisijaisena Ukrainaan vapaaehtoistaistelijaksi lähdön syynä myönteisen yhteiskunnallisen perusolettamuksen omanneilla haastateltavilla olivat normatiivis-eettiset periaatteet. Normatiivis-eettisillä periaatteilla tarkoitetaan sitä, että epäoikeudenmukaisena koettu Venäjän hyökkäyssota ja sen aiheuttama inhimillinen kärsimys Ukrainassa luovat yksilölle tunteen velvollisuudesta toimia Ukrainan hyväksi.¹⁶¹ Tämä vastaa esimerkiksi Swedin, Steifelmanierin ja Hanchukovan havaintoa kansainvälisten vapaaehtoistaistelijoiden motivaatioiden jakautumisesta; suuttumus ja empatia on ollut suurin yksittäinen vapaaehtoistumiseen vaikuttanut tekijä.¹⁶²

Normatiivis-eettisten periaatteiden rinnalla myönteisen perusolettamuksen omanneet haastateltavat merkityksellistivät Ukrainaan lähtöään kotimaan kulttuurisen trauman välittämällä solidaarisuuden tunteella.¹⁶³ Eli Ukrainan sodan tapahtumien historiapolitiittinen tulkitseminen Suomen sotahistorian tapahtumien kautta, luo ”ei-diasporista” solidaarisuutta ja samaistumista vieraan maan konfliktiin.¹⁶⁴ Vastaavaa kansalliskaunaan perustuvaa vapaaehtoistumista on havaittu erityisesti entisten neuvostomaiden kansalaisten keskuudessa, jossa geopoliittiset ja Venäjän imperialismia vastustavat syyt ovat keskeinen vapaaehtoistumiseen vaikuttava tekijä.¹⁶⁵

Kielteisen yhteiskunnallisen perusolettamuksen omanneen haastateltavan Ukrainan lähdön syyt ja merkitykset poikkesivat merkittävästi myönteisen perusolettamuksen omanneista. Kielteisen perusolettamuksen omannut haastateltava merkityksellisti lähtöään erityisesti henkilökohtaiseen hyötyyn perustuvien syiden. Hänen ensisijaiseksi motiivikseen Ukrainaan lähdölle voidaan paikantaa ”identiteetin ja merkityksen löytäminen” sekä ”uuden alun etsiminen”. Tällä tarkoitetaan sitä, että yksilö katsoo sotaan osallistumisen mahdollisuudeksi vahvistaa tai luoda kokemusta

¹⁵⁹ Kivimäki, ”Traumaperäinen stressihäiriö ja historia - Diagnoosista historiantutkimuksen käsitteeksi”, 105–6.

¹⁶⁰ Kemppainen, ”Heikko sosiaalinen asema syö arvostusta”.

¹⁶¹ Arutyunova ja Bocchese, ”From across the Globe”, 426; Josticova, ”Freedom Fighters”, 11–12.

¹⁶² Swed ym., ”Motivated to Fight”, 11.

¹⁶³ Kivimäki ja Tepora, ”Kansakunnan haavat”, 142–43, 147–51.

¹⁶⁴ Malet, ”Why We Fight (Elsewhere)”, 23–24.

¹⁶⁵ Swed ym., ”Motivated to Fight”, 12–13; Souleimanov ja Colombo, ”Chechen Diaspora Members as Foreign Fighters in Syria and Ukraine”; Josticova ja Aliyev, ”There Won’t Be a Free Belarus without a Free Ukraine”.

henkilökohtaisesta merkityksestä, jolloin sota toimii välineenä tavoittaa ”uusi elämänvaihe”.¹⁶⁶

Tämän tutkimuksen pyrkimyksenä ei ole luoda laajaa yleistettävää mallia kaikista Ukrainan sodan suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden motivaatiotyypeistä. Aineistosta paikannetut motivaatiotyypit eivät ole toisiaan poissulkevia, eikä Ukrainaan lähtöä edeltävä yhteiskunnallinen perusolettamus välttämättä ennusta laajemmalla otannalla yksilön vapaaehtoistumisen syitä ja merkityksiä. Tulevaisuuden tutkimuksen kannalta olisi kuitenkin aiheellista tarkastella myös sitä historiallista kokemukontekstia ja lähtömaan yhteiskunnallista tilannetta, jossa päätös vapaaehtoistumisesta Ukrainan sotaan on tapahtunut. Näin saavutetaan yksilön subjektiivista kokemusta laajempi käsitys vapaaehtoistaistelijailmiöstä lähtömaan viitekehityksessä.¹⁶⁷

Haastateltavien kokemusten perusteella Suomi noudattaa Rekawekin esittelemää ”Länsi-Eurooppalaista mallia” suhteessa Ukrainasta palaaviin vapaaehtoistaistelijoihin. Eli osallistuminen vapaaehtoisena ulkomaiseen sotaan ei ole kriminalisoitua, mutta sodasta palaavia saatetaan haastatella kotimaan turvallisuusviranomaisen toimesta.¹⁶⁸ Haastateltavien paluukokemuksia yhdisti pettymyksen tunteet suhteessa suomalaisiin instituutioihin, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmään sekä puolustusvoimiin. Aineistosta paikannetut havainnot suomalaisista instituutioista paluukokemusta muokkaavina kokemusrakenteina viittaavat siihen, ettei Suomella ole toimeenpantuna mitään virallista toimintamallia Ukrainan sodasta palaavien kotiuttamiseksi tai tukemiseksi.

Kirjoitushetkellä Ukraina, Venäjä, Yhdysvallat ja Eurooppa pyrkivät sovittelemaan rauhanehtoja Ukrainan sodan päättämiseksi. Mikäli ja kun sota tulevaisuudessa päättyy, Suomeen mahdollisen perheenyhdistämisen kautta saapuvat ukrainalaisveteraanit voivat huomattavasti kasvattaa sodan vuoksi kuntoutustukea tarvitsevaa väestönosaa.¹⁶⁹ Vaikka Suomen valtion instituutiot eivät aktiivisesti tue tai edistä Ukrainaan vapaaehtoistaistelijaksi lähtöä, sodan kokeneiden kotiutus ja tukeminen on potentiaalisesti tulevaisuudessa ajankohtaistuva sosiaali- ja turvallisuuspoliittinen kysymys.

Haastatellut vapaaehtoistaistelijat ovat pitäneet paluunsa jälkeen merkittävimpänä tuen muotona muilta Ukrainan sodassa toimineilta saatua vertaistukea. Aineiston perusteella Ukrainan sodan suomalaiset vapaaehtoistaistelijat muodostavat kokemusyhteisön, jota yhdistävät kokemus vertaisuudesta sekä jaetuista tai yhteisön sisällä neuvotelluista sodan merkityksistä. Aineistosta on paikannettavissa osan

¹⁶⁶ Frenett ja Silverman, ”Foreign Fighters: Motivations for Travel to Foreign Conflicts”, 70–71; Rekawek, *Foreign Fighters in Ukraine the Brown-Red Cocktail*, 224.

¹⁶⁷ Kivimäki, ”Traumaperäinen stressihäiriö ja historia - Diagnostisista historiantutkimuksen käsitteeksi”, 113.

¹⁶⁸ Rekawek, ”Foreign Volunteers Returning From Ukraine”.

¹⁶⁹ *Jakso 190 - Ukrainan sodan veteraanien kuntoutus: miten varaudumme tulevaan?*, vol. 2025; Koptsyukh ja Svyrenko, ”Temporary Protection for Ukrainians in Finland”.

kokemusyhteisön jäsenten jakama toive tai tavoite Ukrainan sodan vapaaehtoistaistelijoiden muodollisemmasta järjestäytymisestä tulevaisuudessa. Ukrainan sodan suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden tarkastelu kokemusyhteisönä auttaa hahmottamaan yksilön kokemusta osana yhteiskunnan laajempia sosiaalisia ja kulttuurisia merkitysrakenteita sekä vapaaehtoistaistelijoiden kokemusten legitimoitua tai marginalisointia.¹⁷⁰

Tässä tutkimuksessa esitetty analyysi suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden lähtö- ja paluukokemuksista täydentää tutkimuskirjallisuutta Ukrainan sodan vapaaehtoistaistelijailmiöstä sen suomalaisessa viitekehyksessä. Havainnot vapaaehtoistumis päätösten monimerkityksellisyydestä sekä Ukrainaan lähteneiden suomalaisten erilaisista taustoista laajentavat käsitystä suomalaisia Ukrainaan vetävistä tekijöistä. Esitetty analyysi luo pohjaa myös kokonaisvaltaisemman ymmärryksen muodostamiseksi siitä, millaisen motivaatiokokonaisuuden suomalaiset vapaaehtoistaistelijat muodostavat verrattuna muihin lähtömaihin.

Tulevan tutkimuksen osalta, olisi olennaista selvittää suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden vapaaehtoistumisen syitä ja merkityksiä laajemmalla otannalla, yleistettävämmän mallin saavuttamiseksi. Lisäksi tämän tutkimuksen analyysi ei kohdistunut vapaaehtoisten toimintaan ja aikaan Ukrainassa osana ukrainalaisia tai kansainvälisiä joukkoja. Tämä tarjoaa erityisesti sodan päätyttyä erilaisia tutkimusmahdollisuuksia vapaaehtoisjoukkojen käytöstä, toiminnasta ja vaikutuksesta sodankäynnissä. Oman tutkimuskohteensa muodostavat ne vapaaehtoiset, jotka ovat toimineet muissa kuin taistelutehtävissä Ukrainan sodan aikana. Esimerkiksi Suomessa kolmannen sektorin tukijärjestöt ovat toimineet merkittävässä roolissa myös vapaaehtoistaistelijoiden toiminnan kannalta.

¹⁷⁰ Kivimäki ja Toivo, ”Kokemuksen historia”, 72–74; Kivimäki ym., ”Communities of Experience”.

5 Lähteet

5.1 Julkaisematon alkuperäisaineisto

Haastattelu 1. H1, lokakuu 2025, Helsinki.

Haastattelu 2. H2, lokakuu 2025, Helsinki.

Haastattelu 3. H3, lokakuu 2025, Lahti.

5.2 Julkaistut lähteet

Aalto, Ellis. *Pyhä luvattu sota. Pelkoa ja inhoa Ukrainassa*. 1. p. Docendo, 2025.

Ahtiainen, Akseli. ”Suomen talvisodan tulkinnat Ukrainan sodan asemien rakentajina: Asemointiteoreettinen analyysi Suomen valtiojohdon puheista”. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, 2025. Helda. <http://hdl.handle.net/10138/602226>.

Akimenko, Valeriy. ”Ukraine’s Toughest Fight: The Challenge of Military Reform”. *Carnegie Endowment for International Peace*, Carnegie’s Reforming Ukraine project, 22. helmikuuta 2018. <https://carnegieendowment.org/research/2018/02/ukraines-toughest-fight-the-challenge-of-military-reform?lang=en>.

Arutyunova, Naira, ja Marco Bocchese. ”From across the Globe: Understanding the Motivations of pro-Ukraine Foreign Fighters”. *European Security* 34, nro 3 (2025): 407–30. <https://doi.org/10.1080/09662839.2024.2434701>.

Bourke, Joanna. ”Uusi sotahistoria”. Teoksessa *Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta*. Minerva Kustannus Oy, 2006.

Chesterman, Simon. ”Dogs of War or Jackals of Terror? Foreign Fighters and Mercenaries in International Law.” *International Community Law Review* 18, nro 5 (2016): 389–99. 120174706. <https://doi.org/10.1163/18719732-12341338>.

Ekenberg, Ilkka. ”Kuin talvisota! Venäjän hyökkäys Ukrainaan täynnä yhtäläisyyksiä Neuvostoliiton hyökkäykseen Suomeen”. *Ilta Sanomat*, 3. huhtikuuta 2022. <https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/bc836c58-6967-477f-a9d4-7cd011d607a9>.

Fedorov, Maxim. ”Missä on kiitos? Kaatuneiden suomalaistaistelijoiden omaiset kävivät Kiovassa”. Yle Uutiset, 19. huhtikuuta 2025. <https://yle.fi/a/74-20155887>.

- Forsberg, Tuomas, ja Heikki Patomäki. "2021–2022 Coercive Diplomacy and the Outbreak of War". Teoksessa *Debating the War in Ukraine: Counterfactual Histories and Future Possibilities*. Routledge, 2023.
- Frenett, Ross, ja Tanya Silverman. "Foreign Fighters: Motivations for Travel to Foreign Conflicts". Teoksessa *Foreign Fighters under International Law and Beyond*, 1. p., toimittanut Andrea De Guttry, Francesca Capone, ja Christophe Paulussen. Asser press, 2016. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-099-2_5.
- Frisch, Michael H. *A Shared Authority : Essays on the Craft and Meaning of Oral and Public History*. State University of New York Press, Albany, 1990.
- Georgian National Legion. "About Us". Geogialaislegioonan verkkosivut. Viitattu 3. marraskuuta 2025. <https://georgianlegion.ge/en/about-us>.
- Guerra, Nicola. "Ideologies and Narratives of Italian Foreign Fighters in the Russian-Ukrainian War." *European Politics & Society* 25, nro 4 (2024): 597–623. 178558852. <https://doi.org/10.1080/23745118.2023.2299827>.
- Harjanne, Atte. "KK 36/2023 vp, Kirjallinen kysymys Ukrainaa puolustaneiden suomalaisten vapaaehtoisten tuesta". Eduskunta, 21. elokuuta 2023. https://www.eduskunta.fi:443/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_36+2023.aspx.
- Hegghammer, Thomas. "The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad". *International Security* 35, nro 3 (2010): 53–94. https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00023.
- Huhtanen, Jarmo. "Puolustusvoimat otti heti oppia Ukrainan sodasta". Helsingin Sanomat, 6. huhtikuuta 2022. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008733231.html>.
- İbrahim, Matti Izora, ja Taylan Özgür Kaya. "Analyzing the Disparity in Application of the Laws Governing Foreign Fighters: A Securitization Theory Approach". *Journal of Global Security Studies* 9, nro 4 (2024). <https://doi.org/10.1093/jogss/ogae043>.
- International Legionnaires. "International Legionnaires: How to Join". Ukrainan aluepuolustusjoukkojen kansainvälisen legioonan verkkosivut. 2025. <https://www.ildu.com.ua/how-to-join/>.
- Jalonen, Jussi. "Epäonnistunut sotahistoria". *Ennen ja nyt: historian tietosanomat* 23, nro 4 (2023): 62–65. <https://doi.org/10.37449/ennenjanyt.141925>.
- Janoff-Bulman, Ronnie. *Shattered Assumptions: Towards a New Psychology of Trauma*. E-Pub. The Free Press, 1992.

- Josticova, Hana. ”“Freedom Fighters:” Motivations of Western Volunteers to Fight on the Side of Ukraine in the Russo-Ukrainian War, 2014-2022”. *Terrorism and Political Violence*, Routledge, 2025, 1–14.
<https://doi.org/10.1080/09546553.2024.2444283>.
- Josticova, Hana, ja Huseyn Aliyev. ”There Won’t Be a Free Belarus without a Free Ukraine: Motivations of Belarusian Volunteers Fighting for Ukraine in the Russo-Ukrainian War”. *Post-Soviet Affairs* 40, nro 3 (2024): 204–21.
<https://doi.org/10.1080/1060586X.2024.2312768>.
- Juhila, Kirsi. ”Teemoittelu”. Teoksessa *Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja*, toimittanut Jaana Vuori. Yhteiskuntatieteellinen tietoaarkisto, 2021.
<https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvali/analyysitavan-valinta-ja-yleiset-analyysitavat/teemoittelu/>.
- Juuso, Kaisa. ”Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 36/2023 vp”. Eduskunta, 21. elokuuta 2023.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_36+2023.pdf?lang=fi.
- Kalela, Jorma. ”Teoriattomuus historiantutkimuksen yhteiskuntasuhteessa”. Teoksessa *Menneisyyden rakentajat. Teoriat historiantutkimuksessa*, toimittanut Matti O. Hannikainen, Mirkka Danielsbacka, ja Tuomas Tepora. Gaudeamus, 2018.
- Karjalainen, Mikko. ”Uutta vai perinteistä? : Sota ja sotataidon historia Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimuskeskiössä”. *Historiallinen Aikakauskirja* 116, nro 4 (2018): 467–72.
<https://doi.org/10.54331/haik.140565>.
- Karkkola, Minna. ”Suomalaisia joutuu nyt pikana etulinjaan – Konsulipäällikkö kertoo nyt Ukraina-ilmion ongelmista ja paljastaa, miksi varoitti Gaza-aktivisteja”. *Uusi Suomi*, 16. lokakuuta 2025.
<https://www.uusisuomi.fi/uutiset/a/0a6d3a70-b105-47ec-9b0a-862925a78dd8>.
- Karkkola, Minna. ”Suomalaisia taistelee Ukrainassa paljon luultua enemmän – ”Se on yllättävän suuri luku”, sanoo konsulipäällikkö”. *Uusi Suomi*, 10. lokakuuta 2025. <https://www.uusisuomi.fi/uutiset/a/dfcae1c4-d13a-4d2f-8b8e-14a8bbfa083d>.
- Kastuś Kalinoŭski Regiment. ”About the Kastuś Kalinoŭski Regiment”. Kastuś Kalinoŭski -rykmentin verkkosivut. Viitattu 3. marraskuuta 2025.
<https://kalinouski.org/en/about/>.

- Kaunert, Christian, Alex MacKenzie, ja Sarah Léonard. "Far-Right Foreign Fighters and Ukraine: A Blind Spot for the European Union?" *New Journal of European Criminal Law* 14, nro 2 (2023): 247–66.
<https://doi.org/10.1177/20322844231164089>.
- Kemppainen, Teemu. "Heikko sosiaalinen asema syö arvostusta". *Hyvinvointikatsaus. Teema: Sosiaalinen hyvinvointi* 2012, nro 4 (2012).
https://stat.fi/artikkelit/2012/art_2012-12-10_012.html?s=0.
- Kerttula, Anssi. "Ukrainan sodasta saadut opit opetuksessa". *Defensor Patriae* 2023, nro 1 (2023): 42–49.
- Keskustanuoret. "29. Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret: Venäjä-Ukrainan sodassa Ukrainan puolella taistelleille Suomen kansalaisille veteraanistatus ja oikeus valtion takaamaan kuntoutukseen". Teoksessa *Liittokokous 2023, Liittokokousaloitteet 2023*. 2023.
<https://moodle.msl.fi/course/view.php?id=58§ion=3>.
- Kinnunen, Tiina, ja Ville Kivimäki. "Sota sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä : toinen maailmansota ja uusi sotahistoria suomalaisissa väitöstutkimuksissa". *Historiallinen Aikakauskirja* 116, nro 4 (2018): 373–83.
<https://doi.org/10.54331/haik.140558>.
- Kivimäki, Ville. "Mihin historiallista ymmärrystä sodasta tarvitaan? Uuden sotahistorian itsekritiikki ja -puolustus". *Ennen ja nyt: historian tietosanomat* 24, nro 3 (2024): 130–39. <https://doi.org/10.37449/ennenjanyt.147177>.
- Kivimäki, Ville. "Sodan kokemushistoria. Uusi saksalainen sotahistoria ja kokemushistorian sovellusmahdollisuudet Suomessa." Teoksessa *Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta*, toimittanut Tiina Kinnunen ja Ville Kivimäki. Minerva Kustannus Oy, 2006.
- Kivimäki, Ville. "Traumaperäinen stressihäiriö ja historia - Diagnostista historiantutkimuksen käsitteeksi". Teoksessa *Menneisyyden rakentajat. Teoriat historiantutkimuksessa*, toimittanut Matti O. Hannikainen, Mirkka Danielsbacka, ja Tuomas Tepora. Gaudeamus, 2018.
- Kivimäki, Ville, Antti Malinen, ja Ville Vuolanto. "Communities of Experience". Teoksessa *Digital Handbook of the History of Experience*, toimittanut Johanna Annola, Rob Boddice, Reetta Eiranen, Mikko Kemppainen, ja Jenni Kuuliala. Centre of Excellence in the History of Experiences, 2023.
<https://doi.org/10.58077/PXX2-ER19>.
- Kivimäki, Ville, ja Tuomas Tepora. "Kansakunnan haavat: Kulttuurinen trauma kollektiivisen muistin ilmentymänä". *Lähihistoria* 3, nro 1 (2024): 141–58.
<https://doi.org/10.61559/lh.141480>.

- Kivimäki, Ville, ja Raisa Maria Toivo. ”Kokemuksen historia”. Teoksessa *Avaimia menneisyyteen. Opas historiantutkimuksen menetelmiin.*, toimittanut Mirkka Danielsbacka, Matti O. Hannikainen, ja Tuomas Tepora. Gaudeamus, 2022.
- Klymenko, Lina. ”Talvisodan analogia ja Ukrainan vastarinta”. Kääntänyt Laura Bäckström. *Idäntutkimus* 31, nro 2 (2024): 83–87.
<https://doi.org/10.33345/idantutkimus.145277>.
- Koptsyukh, Anastasia, ja Arseniy Svyrenko. ”Temporary Protection for Ukrainians in Finland: Present Situation and Outlook: Results of the Survey”. *Publications of the Ministry of the Interior* 2025, nro 12 (2025).
<https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-351-4>.
- Koski, Leena. ”Teksteistä teemoiksi. Dialoginen tematisointi.” Teoksessa *Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät*, 3. p., toimittanut Anu Puusa ja Pauli Juuti. Gaudeamus, 2020.
- Kotilainen, Noora, ja Susanna Hast. ”Lopuksi. Vuoropuhelua ja militarismin tutkimusta.” Teoksessa *Sodan pauloissa. Militarismi suomalaisessa yhteiskunnassa*. Gaudeamus, 2024.
- Krogerus, Milka. ”Ukrainan ja Suomen kohtalonhetkissä on paljon samaa, mutta myös yksi ero: Stalin oli varovaisempi kuin Putin”. *Yle Uutiset*, 21. elokuuta 2025. <https://yle.fi/a/74-20178486>.
- Kuronen, Antti, ja Jussi Nurminen. ”Pääministeri Orpo Kiovassa – Zelenskyi väläytti suomalaisten panssaritujen ajoneuvojen rakentamista Ukrainassa”. *Yle Uutiset*, 23. elokuuta 2023. <https://yle.fi/a/74-20046559>.
- ”Kutsu: Uuden ajan veteraanit”. *Suomen Rauhanturvaajaliitto*, 25. lokakuuta 2023. <https://rauhanturvaajaliitto.fi/blog/2023/10/25/kutsu-uuden-ajan-veteraanit/>.
- Kylmäläinen, Simo, ja Linda Vettanen. ”Asiantuntijat: Talvisodan ja jatkosodan rauhat eivät ole malli Ukrainalle”. *Yle Uutiset*, 7. joulukuuta 2025.
<https://yle.fi/a/74-20198134>.
- Kyrö, Tuomas. *Alexi Suomesta*. 1. p. WSOY, 2023.
- Käihkö, Ilmari. ”A Nation-in-the-Making, in Arms: Control of Force, Strategy and the Ukrainian Volunteer Battalions”. *Defence Studies* 18, nro 2 (2018): 147–66.
<https://doi.org/10.1080/14702436.2018.1461013>.
- Käihkö, Ilmari. ”*Slava Ukraini*”: *Strategy and the Spirit of Ukrainian Resistance, 2014-2023*. Helsinki University Press, 2023. <https://doi.org/10.33134/HUP-22>.

- Käihkö, Ilmari. ”Veteraaniaktivismi ja veteraanikäsitkset Suomessa”. Teoksessa *Sodan pauloissa: Militarismi suomalaisessa yhteiskunnassa*, toimittanut Susanna Hast ja Kotilainen. Gaudeamus, 2024.
- Leinonen, Ann-Mari. *Suomalaistaistelijana Ukrainassa*. 1. p. WSOY, 2024.
- Lindqvist, Marcus. *Sotilas nro 13. Vapaaehtoisena Ukrainassa - Ralf Sirénin tarina*. Kustantamo S&S, 2024.
- Maavoimat. ”Tavoitteena entistä vahvempi maapuolustus”. Puolustusvoimat, 26. elokuuta 2025. <https://puolustusvoimat.fi/-/1950813/tavoitteena-entista-vahvempi-maapuolustus>.
- MacKenzie, Alex, ja Christian Kaunert. ”Radicalisation, Foreign Fighters and the Ukraine Conflict: A Playground for the Far-Right?” *Social Sciences* 10, nro 4 (2021): 4. <https://doi.org/10.3390/socsci10040116>.
- Malet, David. *Foreign Fighters: Transnational Identity in Civic Conflicts*. Oxford University Press, 2013. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199939459.001.0001>.
- Malet, David. ”Why We Fight (Elsewhere)”. Teoksessa *Foreign Fighters: Transnational Identity in Civic Conflicts*. Oxford University Press, 2013. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199939459.001.0001>.
- Mathieson, Nicola. ”Foreign Fighter or Foreign Volunteer: What’s in a Name?” *Civil War Paths*, 6. joulukuuta 2022. <https://www.civilwarpaths.org/foreign-fighter-foreign-volunteer/>.
- Mehra, Tanya, ja Abigail Thorley. ”Foreign Fighters, Foreign Volunteers and Mercenaries in the Ukrainian Armed Conflict”. *International Centre for Counter-Terrorism*, 11. heinäkuuta 2022. <https://icct.nl/publication/foreign-fighters-foreign-volunteers-and-mercenaries-ukrainian-armed-conflict>.
- MilitaryLand.Net. ”Ukrainian Volunteer and Regular Units”. Viitattu 11. lokakuuta 2025. <https://militaryland.net/ukraine/>.
- Mixon Jr, Franklin G., ja Richard J. Cebula. ”The Political Economy of Foreign Fighter Death in the Russo-Ukrainian War: The Role of Institutions, Politics, and International Trade”. *Journal of Institutional Economics* 20 (2024): e24. <https://doi.org/10.1017/S1744137424000109>.
- Moore, Cerwyn. ”Foreign Bodies: Transnational Activism, the Insurgency in the North Caucasus and “Beyond””. *Terrorism and Political Violence* 27, nro 3 (2015): 395–415. <https://doi.org/10.1080/09546553.2015.1032035>.

- MTV, tuott. *Jakso 190 - Ukrainan sodan veteraanien kuntoutus: miten varaudumme tulevaan?* Vol. 2025. SuomiAreena. 2025. MTV Katsomo -videotallenne, 44:33. <https://www.mtv.fi/video/3e4aee6defe35bf11d9d/jakso-190-ukrainan-sodan-veteraanien-kuntoutus-miten-varaudumme-tulevaan>.
- Murauskaite, Eagle E. *Foreign Fighters in Ukraine: Assessing Potential Risks*. Vilnius institute for policy analysis, 2020. <https://vilniusinstitute.lt/wp-content/uploads/2020/02/FOREIGN-FIGHTERS-IN-UKRAINE-ASSESSING-POTENTIAL-RISKS.pdf>.
- ”Not Mercenaries: What to Know about Foreigners in the Ukrainian Defense Forces”. *Russia’s War in Ukraine*, ei pvm. Viitattu 12. heinäkuuta 2025. <https://war.ukraine.ua/faq/not-mercenaries-what-russian-propaganda-got-wrong-about-foreigners-in-the-ukrainian-defense-forces/>.
- Onninen, Oskari. ”Meidän pojat. Ukrainassa vihollinen on tuttu ja jaettu. Se luo kaksoisstandardin.” *Uusi Juttu*, 16. tammikuuta 2025. <https://www.uusijuttu.fi/juttu/sv45iUiy-aq1fiJLr-99c70>.
- Orell, Jussi. ”Ukrainassa kuollut suomalaissotilaita tiedettyä enemmän – viimeisin kaatunut on Alekski Lysander”. *Turun Sanomat*, 2. tammikuuta 2025. <https://www.ts.fi/uutiset/6509419>.
- Perämäki, Anna-Leena. ”Uusi sotahistoria 2020-luvulla”. *Ennen ja nyt: historian tietosanomat* 24, nro 3 (2024): 1–3. <https://doi.org/10.37449/ennenjanyt.148165>.
- Pugliese, Matteo. ”The International Legion of Ukraine: Exploring the Background and Motivations of Foreign Volunteers”. *The RUSI Journal* 168, nro 3 (2023): 46–58. <https://doi.org/10.1080/03071847.2023.2215291>.
- Puolustusvoimat. ”Asevelvollisen usein kysymät kysymykset UKK: Miten sotiminen Ukrainan joukoissa vaikuttaisi asemaani Suomen puolustusvoimien reserviläisenä?” Puolustusvoimat. Viitattu 9. lokakuuta 2025. <https://puolustusvoimat.fi/aluetoimistot/ukk>.
- Puolustusvoimat, tuott. *Maavoimaseminaari 2023 1. Paneeli: Ukrainan opit ja niiden vaikutukset paikallispuolustukseen*. With Mika Mäenpää, Rasmus Hindren, Esa Ahlberg, ja Marko Turunen. 2023. YouTube -videotallenne Maavoimaseminaarista Kuopiossa 22.2.2023, 01:26:32. https://www.youtube.com/watch?v=e9Gx_iuvCxs.
- Puolustusvoimien logistiikkalaitos. ”Kenttälääkinnän oppeja Ukrainan sodasta MPKK:n julkaisussa”. Puolustusvoimat, 27. kesäkuuta 2024. <https://puolustusvoimat.fi/-/kenttalaakinnan-oppeja-ukrainan-sodasta-mpkk-n-julkaisussa>.

- Puusa, Anu. ”Haastattelutyypit ja niiden metodiset ominaisuudet”. Teoksessa *Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät*, 3. p., toimittanut Anu Puusa ja Pauli Juuti. Gaudeamus, 2020.
- Puusa, Anu. ”Näkökulmia laadullisen aineiston analysointiin”. Teoksessa *Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät*, 3. p., toimittanut Anu Puusa ja Pauli Juuti. Gaudeamus, 2020.
- Rautio, Jenna. ”Ukrainan sodan suomalaiset vapaaehtoiset jäävät ilman kuntoutusta – ’Pommihan siinä on odotettavissa’”. With STT. *Etelä-Suomen Sanomat*, 22. heinäkuuta 2023. <https://www.ess.fi/uutissuomalainen/6087445>.
- Rekawek, Kacper. *A Year of Foreign Fighting For Ukraine: Catching Fish With Bare Hands?* CEP Report. Foreign Fighters. Counter Extremism Project, 2023. https://www.counterextremism.com/sites/default/files/2023-03/CEP%20Report_A%20Year%20of%20Foreign%20Fighting%20for%20Ukraine_March%202023.pdf.
- Rekawek, Kacper. *Career Break or a New Career? Extremist Foreign Fighters in Ukraine*. CEP Report. Counter Extremism Project, 2020.
- Rekawek, Kacper. *Foreign Fighters in Ukraine the Brown-Red Cocktail*. Routledge Studies in Fascism and the Far Right, toimittanut Nigel Copsey. Routledge, 2023. 10.4324/9781003192992.
- Rekawek, Kacper. ”Foreign Volunteers Returning From Ukraine: What’s Next”. *Casimir Pulaski Foundation*, 1. helmikuuta 2023. <https://pulaski.pl/en/foreign-volunteers-returning-from-ukraine-whats-next/>.
- Rekawek, Kacper, Valerio Alfonso Bruno, Jean Yves Camus, ym. *Western Extremists and the Russian Invasion of Ukraine in 2022. All Talk, But Not a Lot of Walk*. CEP Report. Counter Extremism Project, 2022. https://www.counterextremism.com/sites/default/files/2022-05/Western%20Extremists%20and%20the%20Russian%20Invasion%20of%20Ukraine%20in%202022_May%202022.pdf.
- Rekawek, Kacper, ja Michael Colborne. ”ICCT Live Briefing: Foreign Fighters in Ukraine: Myths and Realities”. Haastatellut Eviane Leidig. 31. maaliskuuta 2022. Videotallenne. <https://icct.nl/event/icct-live-briefing-foreign-fighters-ukraine-myths-and-realities>.
- Rekawek, Kacper, Laura Winkelmueller Real, ja Maria Zotova. ”*People Are Still Fighting.*” (*Lack of*) *Change for the Foreign Fighters for Ukraine*. ICCT Report. 2025. <https://icct.nl/publication/people-are-still-fighting-lack-change-foreign-fighters-ukraine>.

Rikoslaki 39/1889, 11 luku (11.4.2008/212) Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Viitattu 30. lokakuuta 2025.

<https://www.finlex.fi/eli?uri=http://data.finlex.fi/eli/sd/1889/39-001/ajantasa/2025-08-01/fin>.

Rupponen, Mikko. *Rujo. Väkinen elossa*. 2. p. Johnny Kniga, 2023.

Salonius-Pasternak, Charly. ”Pitääkö Ukrainan suomalaisia vierastaistelijoita tukea – heidän taustoistaan riippumatta?” *Demokraatti*, 2. elokuuta 2023.

<https://demokraatti.fi/pitaako-ukrainan-suomalaisia-vierastaistelijoita-tukea-heidan-taustoistaan-riippumatta>.

Sanders, Deborah. ”Ukraine’s Third Wave of Military Reform 2016–2022 – Building a Military Able to Defend Ukraine against the Russian Invasion”. *Defense & Security Analysis* 39, nro 3 (2023): 312–28.

<https://doi.org/10.1080/14751798.2023.2201017>.

Schindler, Hans Jakob, ja Alexander Ritzmann. ”Policy Brief. Foreign Fighters in the 2022 Russia-Ukraine War. An Initial Assessment of Extremist Volunteers.”

The Counter Extremism Project, 8. maaliskuuta 2022.

http://counterextremism.com/sites/default/files/2022-03/CEP%20Policy%20Brief_Foreign%20Fighters%20in%20the%202022%20Russia-Ukraine%20War_March%202022.pdf.

Seferian, Elza. ”EU Foreign Fighters in the 2022 Russo-Ukrainian War: A Glance into the Legal Protection Offered by International Humanitarian and Human Rights Law”. *Saar Blueprints* 24 (toukokuuta 2024).

<https://doi.org/10.17176/20240515-181011-0>.

Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus. ”STEA Avustuskohteet: Suomen rauhanturvaajaliitto ry”. STEA avustukset. Viitattu 17. marraskuuta 2025.

<https://avustukset.stea.fi/organisation/153>.

Souleimanov, Emil A., ja Roberto Colombo. ”Chechen Diaspora Members as Foreign Fighters in Syria and Ukraine: A Diachronic Study.” *Journal of Southeast European & Black Sea Studies* May2024 (toukokuuta 2024): 1–21. 177269847.

<https://doi.org/10.1080/14683857.2024.2356295>.

Stenström, Toni. ”Kalinoškin rykmentti – Ukrainan riveissä vapaan Valko-Venäjän puolesta”. *The Ulkopolitist -verkkolehti*, 6. syyskuuta 2024.

<https://ulkopolitist.fi/2024/09/06/kalinouskin-rykmentti-ukrainan-riveissa-vapaan-valko-venajan-puolesta/>.

STT. ”Rauhanturvaajaliitto olisi valmis ottamaan Ukrainan vapaaehtoisten kuntoutuksen hoitaakseen”. *Yle Uutiset*, 22. heinäkuuta 2023.

<https://yle.fi/a/74-20042114>.

- Suomen ruotsalainen kansanpuolue. ”Aloite 27 – Ukrainan puolesta taistelleiden suomalaisten kuntouttaminen”. SFP - RKP, 16. kesäkuuta 2024. <https://sfp.fi/fi/politiikka/paatokset-ja-poliittiset-ohjelmat/puoluekokouspaatokset/puoluekokous-2024-helsingissa/aloite-27-ukrainan-puolesta-taistelleiden-suomalaisten-kuntouttaminen/>.
- Suomen Ulkomaanoperaatioiden Veteraaniliitto ry. ”Suomen ulkomaanoperaatioiden veteraaniliitto ry:n säännöt”. Suomen rauhanturvaajaliitto, 8. marraskuuta 2025. https://rauhanturvaajaliitto.fi/wp-content/uploads/2025/11/SRTL_saannot_2025.pdf.
- Suomen Uutiset. ”PS-Nuoriso: Ukrainan sodan suomalaisista pidettävä huolta”. Suomen Uutiset, 25. huhtikuuta 2024. <https://www.suomenuutiset.fi/ps-nuoriso-ukrainan-sodan-suomalaisista-pidettava-huolta/>.
- Swed, Ori, Aria Stiefelmaier, ja Oleksandra Hanchukova. ”Motivated to Fight: Diverse Motivations of Foreign Fighters in the Russia–Ukraine War”. *Armed Forces & Society*, SAGE Publications Inc, 27. lokakuuta 2024, 0095327X241291219. <https://doi.org/10.1177/0095327X241291219>.
- TACTICS Institute for Security and Counterterrorism. *Foreign Fighters in Ukraine: Statistics and Reintegration*. Eurasia. 23. syyskuuta 2025. <https://tacticsinstitute.com/eurasia/foreign-fighters-in-eurasia-the-hidden-threat-of-returning-extremists/>.
- Taskinen, Ilari. ”Kokemuksista yllärajaisuuteen : sotahistorian uudet virtaukset ja kansainväliset keskustelut 1990-luvulta tähän päivään”. *Historiallinen Aikakauskirja* 116, nro 4 (2018): 384–93. <https://doi.org/10.54331/haik.140559>.
- Teräs, Kari, ja Pia Koivunen. ”Historiallinen muistitietohaastattelu”. Teoksessa *Tutkimushaastattelun käsikirja*, toimittanut Matti Hyvärinen, Pirjo Nikander, ja Johanna Ruusuvuori. Vastapaino, 2017.
- ”The Ukrainian-Russian War: Which Countries Are Fighting Side by Side with Ukraine?” *Visit Ukraine*, ei pvm. Viitattu 3. marraskuuta 2025. <https://visitukraine.today/blog/2122/the-ukrainian-russian-war-which-countries-are-fighting-side-by-side-with-ukraine>.
- Tutkimuseettinen neuvottelukunta. ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa”. *Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja* 2023, nro 2 (2023). https://tenk.fi/sites/default/files/2023-03/HTK-ohje_2023.pdf.
- Tutkimuseettinen neuvottelukunta. ”Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakoarviointi Suomessa”.

- Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja* 2019, nro 3 (2019).
https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf.
- Ulkoministeriö. ”Suomi tukee Ukrainaa”. 15. heinäkuuta 2025.
<https://um.fi/suomen-tuki-ukrainalle>.
- Ulkoministeriön konsuliasioiden yksikkö. ”Tietoa vapaaehtoistaistelijaille”. Suomen ulkoministeriön verkkosivusto. Ulkoministeriö, 27. maaliskuuta 2025.
<https://um.fi/tietoa-vapaaehtoistaistelijaille-ukrainassa>.
- Ulkoministeriön konsuliasioiden yksikkö. ”Ukraina: matkustustiedote”.
 Ulkoministeriö, 18. syyskuuta 2025. <https://um.fi/matkustustiedote/-/c/UA>.
- Valtioneuvosto, toim. ”Vahva ja välittävä Suomi: Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma 20.6.2023”. *Valtioneuvoston julkaisuja* 2023, nro 58 (2023). <https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-763-8>.
- Yle, tuott. *Taistelijan kotiinpaluu*. MOT. 2024. Yle Areena -videotallenne, 28min.
<https://areena.yle.fi/1-66871372>.
- Yle, tuott. ”Ukrainaan lähtevät vapaaehtoistaistelijat”. *Ylen Aamu*. 27. toukokuuta 2025. Yle Areena -videotallenne, 4min. <https://areena.yle.fi/1-74690676>.
- Your Finnish Friends ry. ”Meistä: Näin me autamme”. Viitattu 30. lokakuuta 2025.
<https://www.yourfinnishfriends.org/meista>.
- Your Finnish Friends ry, tuott. *Uuden ajan veteraanit 6.11.2023*. 2023. YouTube -videotallenne keskustelutilaisuudesta eduskunnan kansalaisinfossa, 01:53:35.
<https://www.youtube.com/watch?v=lBcF3eanJYE>.
- Your Finnish Friends ry. ”Your Finnish Friends ry. Tilinpäätös ja vuosikertomus ajalta 1.1.-31.12.2024.” With Septimus Oy. 22. huhtikuuta 2025.
https://issuu.com/mikoeklof/docs/yff_tilinp_t_s_2024.
- Zelenskyi, Volodymyr. ”Appeal to Foreign Citizens to Help Ukraine in Fighting against Russia’s Aggression”. Official Website of the President of Ukraine, 27. helmikuuta 2022. <https://www.president.gov.ua/en/news/zvernennya-dogromadyan-inozemnih-derzhav-yaki-pragnut-dopom-73213>.
- Бригада Азов. ”Unit’s History, Structure, Combat Record, and Traditions”. Azov -prikaatin verkkosivut. Viitattu 3. marraskuuta 2025.
<https://azov.org.ua/en/about-azov/>.
- Легион «Свобода России». ”Кто мы?” Vapaa Venäjän Legioona verkkosivut. Viitattu 3. marraskuuta 2025. <https://legionliberty.army/about/>.

Про Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства, 248/2016 Указ Президента України (2016). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/248/2016#Text>.
Muutokset tehty presidentin asetuksilla nro 372/2020, 3.9.2020, nro 545/2022, 1.8.2022, ja nro 13/2025, 3.1.2025.

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, Legislation Nos. 3773–VI, Закон України (2011). <https://zakon.rada.gov.ua/go/3773-17>.
Ajantasainen versio 05.08.2025, muutospohja 4191-IX.

РУССКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ КОРПУС. "О нас - Русский Добровольческий Корпус". Venäjän vapaaehtoisjoukkojen verkkosivut. Viitattu 3. marraskuuta 2025. <https://rusvolcorps.com/about>.

6 Liitteet

6.1 Haastattelurunko

A. Elämäntilanne ennen vapaaehtoiseksi lähtemistä

- Kuvaile elämäntilannettasi ennen päätöstäsi lähteä vapaaehtoiseksi Ukrainaan. (työ, arki, perhe, harrastukset, yhteisö, koulutus jne.)
- Miten kuvailisit tuolloista identiteettiäsi?
- Millaisena muistat ajan, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan? (tunteet, ajatukset, reaktiot jne.)

B. Päätös vapaaehtoiseksi lähtemisestä ja aika Ukrainassa

- Mitkä asiat vaikuttivat päätökseesi lähteä vapaaehtoistaistelijaksi Ukrainaan?
- Kuvaile aikaa, jolloin valmistelit lähtöäsi Ukrainaan. (konkreettiset valmistelut, henkinen valmistautuminen, mahdolliset haasteet)
- Millaisissa tehtävissä toimit vapaaehtoistaistelijana Ukrainassa?
- Kuinka kauan toimit vapaaehtoistaistelijana / kuinka monta kertaa olet käynyt vapaaehtoistaistelijana Ukrainassa?
- Mitkä asiat vaikuttivat päätökseesi palata takaisin Suomeen?
- Kuvaile aikaa, jolloin valmistelit paluutasi takaisin Suomeen.

C. Paluu Suomeen

- Millaista aika paluusi jälkeen on ollut? Miltä Suomeen palaaminen tuntui? (konkreettinen ja henkinen puoli, mahdolliset haasteet, mahdolliset positiiviset asiat)
- Kuka tai mitkä tahot ovat auttaneet sinua paluusi aikana ja sen jälkeen? Miten?
- Olisitko kaivannut muunlaista apua? Minkälaista?
- Kun palasit Suomeen ovatko viranomaiset ottaneet yhteyttä sinuun?
- Millaisina koit nämä viranomaiskontaktit?
- Koetko tullessi kohdelluksi eri tavalla, kuin ennen lähtöäsi Ukrainaan?
- Miten kuvailisit nykyistä identiteettiäsi?

D. Vapaaehtoistaistelijat suomalaisessa yhteiskunnassa

- Miten itse näet vapaaehtoistaistelijoiden aseman yhteiskunnassa tällä hetkellä?
- Onko mielestäsi jotakin, mitä yhteiskunnassa voisi olla toisin vapaaehtoistaistelijoiden asemaan liittyen?
- Mitä toivot omalta tulevaisuudeltasi?

E. Lopetus

- Onko mitään mitä haluaisit lisätä haastatteluun? Haluaisitko kommentoida haastattelua jollakin tavalla?

6.2 Tutkimuksen osallistumis- ja arkistointisuostumuslomake

SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA JA AINEISTON ARKISTOINNISTA KULTTUURIPERINTÖÄ TALLENTAVAAN ARKISTOON

Tunnustamaton sotilas – Vuosina 2022–2025 Ukrainaaan vapaaehtoisina lähteneiden suomalaistaistelijoiden oikeudellispoliittinen asema Suomessa

Ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voin milloin tahansa syytä kertomatta keskeyttää tai lopettaa osallistumiseni tutkimukseen. Tästä ei aiheudu minulle kielteisiä seuraamuksia. Keskeyttäessäni tutkimukseen osallistumiseni tai peruuttaessani antamani suostumuksen osallistua tutkimukseen, minusta siihen mennessä kerättyä haastatteluaineistoa voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa. Minulla on oikeus pyytää minusta jo kerättyjen tietojen poistamista. Ymmärrän, että tässä tapauksessa tiedot hävitetään tutkimusaineistosta, jos se on mahdollista. Tiedän, että keskeytys tai suostumuksen peruuttaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä tutkijaan kasvotusten, puhelimitse tai sähköpostitse.

Ymmärrän, että jos aineisto on jo suostumukseeni perustuen arkistoitu, arkiston ei tarvitse poistaa tietoja kokoelmistaan, vaikka poistamista pyydetäisiin.

Antamalla suostumukseni osallistua tähän tutkimukseen tutkittavana hyväksyn, että minulta kerätään tietoja ja aineistoja tiedotteessa kuvattuun tutkimukseen. Ymmärrän, että tutkija voi käyttää kerättyä haastattelumateriaalia mahdolliseen uuteen tutkimukseen.

Vahvistan, että olen saanut tiedotteen tutkittavalle sekä tietosuojailmoituksen, ja minulla on ollut mahdollisuus esittää tutkijoille tarkentavia kysymyksiä. Olen siten saanut riittävät tiedot tutkimuksen sisällöstä, sen kulusta ja mitä se minun osaltani tarkoittaa. Olen myös ymmärtänyt, miten ja millä oikeudellisella perusteella henkilötietojani käsitellään ja mitkä ovat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeuteni. Minulla on ollut riittävästi aikaa harkita osallistumistani, eikä minua ole painostettu tai houkuteltu osallistumaan.

Aineiston arkistointi kulttuuriperintöä tallentavaan arkistoon

Osana tutkimusta tuotetulle haastatteluaineistolle tarjotaan vapaaehtoista arkistointimahdollisuutta. Antaessani suostumukseni tutkimushaastatteluun ja sen arkistointiin, olen tietoinen haastattelun tallentamisesta ja että aineisto tullaan arkistomaan kulttuuriperintöä tallentavaan arkistoon, jolla on tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus käsitellä henkilötietoja yleisen edun mukaisessa arkistointitarkoituksessa. Haastatteluaineisto arkistoidaan yleisen edun

mukaisesti käytettäväksi. Ymmärrän, että jos aineisto on jo suostumukseeni perustuen arkistoitu, arkiston ei tarvitse poistaa tietoja kokoelmistaan, vaikka poistamista pyydetäisiin. Tiedän, että haastatteluaineisto tullaan käyttörajoittamaan määräajaksi aineiston luovuttamisen yhteydessä. Myös arkisto voi omalla päätöksellään lisätä aineistoon käyttörajoituksen, ja näin toimittaisiin, jos aineiston kannalta jotain huolestuttavaa tapahtuisi sen jälkeen, kun aineisto on jo luovutettu. Arkiston käyttäjät sitoutuvat aineistoa tilatessaan noudattamaan voimassa olevan lainsäädännön lisäksi arkiston käytösääntöä ja hyvää tapaa.

Antamalla suostumukseni osallistua tähän tutkimukseen:

Suostun osallistumaan tutkimushaastatteluun

Kyllä Ei

Suostun siihen, että haastattelu äänitetään

Kyllä Ei

[Mikäli en ole antanut lupaa haastattelun äänittämiselle, suostun siihen, että haastattelu kirjataan ylös]

Kyllä Ei

Suostun siihen, että haastattelun äänitetallenne litteroidaan tutkimusta varten

Kyllä Ei

Suostun siihen, että anonymisoituja otteita haastattelusta voidaan käyttää tutkielmassa

Kyllä Ei

Aineiston käsittely tutkimuksen päätyttyä ja arkistointi

1.) Osallistun vain tutkimukseen, enkä halua aineistoa arkistoitavan kulttuuriperintöä tallentavaan arkistoon. Tutkimuksen jälkeen haastattelun äänitallenne tai muu kirjaus sekä litteraatti tuhoetaan neljän vuoden kuluttua tutkimuksen valmistumisesta.

2.) Annan luvan siihen, että haastatteluni minimoitu litteraatti arkistoidaan yleistä kulttuuriperintöä tallentavaan organisaatioon (asiasta keskusteltu SKS:n kanssa). Arkistoinnin yhteydessä sovitaan erikseen määräaikaisesta käyttörajoituksesta hankkeessa syntyvän tutkimusaineiston osalta.

3.) Annan luvan siihen, että äänitetty haastatteluni ja sen litteraatti arkistoidaan yleistä kulttuuriperintöä tallentavaan organisaatioon (asiasta keskusteltu SKS:n kanssa). Arkistoinnin yhteydessä sovitaan erikseen määräaikaisesta käyttörajoituksesta hankkeessa syntyvän tutkimusaineiston osalta.

Mikäli olen antanut luvan aineiston arkistointiin (edellä kohta 2. tai 3.) annan luvan:

Nimelläni. Etunimi ja sukunimi: _____

Nimimerkillä. Nimimerkki: _____

Nimettömänä. (Mikäli valittu kohta 3. ja aineisto luovutetaan nimettömänä, äänitteen saa antaa asiakaskäyttöön, mutta ilman nimeä. Tässä tapauksessa ymmärrän, että puhuja on äänestä tunnistettavissa.)

Arkistointiin liittyvät taustatiedot ja yhteystiedot (nämä kohdat vain suostuttaessa aineiston arkistointiin)

Taustatiedot:

Taustatietojen antaminen on vapaaehtoista. Taustatiedot ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Antamasi taustatiedot yhdistetään lähettämääsi aineistoon. Ne luovutetaan kulttuuriperintöä tallentavalle arkistolle, jos olet antanut luvan aineiston luovuttamiseen ja arkistointiin.

Sukupuoli	
Syntymäaika	
Ammatti	
Paikkakunta/paikkakunnat, jota aineisto koskee	

Yhteystiedot:

Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Yhteystietosi tallennetaan aineiston mukana kulttuuriperintöä tallentavaan arkistoon, jolla on tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus käsitellä henkilötietoja yleisen edun mukaisessa arkistointitarkoituksessa, jos olet antanut luvan aineiston luovuttamiseen ja arkistointiin. Aineiston tietoja saa käyttää, säilyttää ja julkaista kyseisen arkistoon tehtävien täyttämiseksi lain sallimissa rajoissa ja hyvän tavan mukaisesti. Arkisto tulee käyttämään vastaajien yhteystietoja tulevia yhteydenottoja ja arkistointitarkoituksia varten. Yhteystietoja pyydetään hankkeen jälkeisiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia ja tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan vain nimimerkillä, aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.

Nimi	
Sähköpostiosoite	
Katuosoite	
Postinumero- ja toimipaikka	
Puhelin	

Jos aineisto luovutetaan nimimerkillä, annan lupani arkistolle yhteystietojen säilyttämiseen, mutta aineiston asiakaskäyttö nimimerkillä

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus

Nimenselvennys

TUTKIJAN YHTEYSTIEDOT

[tutkijan yhteystiedot]

[työn ohjaajien yhteystiedot]